

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI FISICA

Dottorato di Ricerca in Fisica
V Ciclo – 1990/91/92

Sistemi Quantistici in Ambienti Dissipativi

Candidato:
Marco Patriarca

Supervisore:
Prof. Pasquale Sodano
Co-supervisore:
Prof. Fabio Marchesoni

Tesi presentata per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca
Anno Accademico 1992/1993

Esame finale

Data della discussione: **30 settembre 1993**

Sede: Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,
Viale Trastevere, Roma

Commissione Giudicatrice Nazionale

Prof. Riccardo Barbieri	Università di Pisa
Prof. Antonino Sciarrino	Università di Napoli
Prof. Francesco Saverio Persico	Università di Palermo

Referee

Prof. Yogi Srivastava	Università di Perugia (interno)
Prof. Silvio De Siena	Università di Salerno (esterno)

Ringraziamenti

Per la realizzazione del presente lavoro sono stati graditi ed essenziali i contributi di molte persone. In particolare vorrei ringraziare:

Roberto Onofrio, Università di Padova, e Fabio Marchesoni, Università di Camerino, che hanno portato alla mia attenzione e suscitato il mio interesse per i sistemi mesoscopici e il modello di Feynman-Vernon;

Silvio De Siena, Università di Salerno, per i suoi chiari seminari sul modello ad oscillatori e il moto browniano quantistico, nonché per gli ottimi consigli sulla stesura della tesi;

le persone con cui ho collaborato, in particolare Enzo Barone, Università di Perugia e Fabrizio Illuminati, Università di Padova, anche per le utili conversazioni;

Carlo Lucheroni e Grazia Pula, Università di Perugia, per fruttuose discussioni sul problema della delocalizzazione quantistica dei corpi;

Pasquale Sodano, Università di Perugia, per la prolifica collaborazione dalla quale sono nati molti degli spunti intorno ai quali è stata sviluppata la tesi, in particolare riguardo al problema della particella in campo magnetico, e per avere seguito con pazienza ed interesse lo sviluppo di alcune fasi del lavoro particolarmente difficili.

Sommario

Il presente lavoro è dedicato allo studio del modello di Feynman-Vernon, un modello meccanico esattamente risolubile per la descrizione di sistemi quantistici dissipativi, nel quale un grado di libertà centrale interagisce con un insieme infinito di oscillatori armonici con distribuzione arbitraria in frequenza.

Nella prima parte del lavoro vengono studiate le proprietà generali del modello. In particolare, si mostra come la presenza di correlazioni iniziali tra il sistema centrale e l'ambiente dissipativo sia inevitabile per ragioni di invarianza traslazionale, e come il trascurarli porti a risultati fisicamente non corretti, tra cui la violazione del teorema di Ehrenfest per il moto del baricentro di un pacchetto d'onda.

Nella seconda parte i risultati vengono applicati a diverse situazioni fisiche: il problema della delocalizzazione quantistica di un corpo macroscopico in interazione con un ambiente dissipativo, il moto di una particella in campo elettrico esterno sia in assenza che in presenza di accoppiamento tra ambiente e campo, e infine il moto bidimensionale di una particella carica in campo magnetico in un ambiente dissipativo.

Indice

Ringraziamenti	2
Sommario	3
Introduzione	5
I Teoria	10
1 Modello classico	11
2 Modello quantistico	25
3 Particella libera	35
II Applicazioni	40
4 Delocalizzazione quantistica di un corpo in interazione con l'ambiente	41
5 Particella in campo elettrico	51
6 Particella in campo magnetico	58
A Calcolo del funzionale di influenza	71
B Propagatore effettivo per particella libera	74
C Funzionale di probabilità per processi gaussiani	78
Bibliografia cronologica	80
Pubblicazioni collegate alla tesi	83

Introduzione

Nell'ambito della fisica classica, anche se non è possibile una descrizione dei fenomeni dissipativi basata sul principio di minima azione [51], è però possibile realizzarne una descrizione fenomenologica, attraverso traiettorie casuali definite da equazioni differenziali stocastiche [41] (come l'equazione di Langevin [42]) o attraverso funzioni che rappresentano densità di probabilità e che soddisfano particolari equazioni continue o discrete (come le equazioni di Fokker-Planck [46], l'equazione di Boltzmann [32] o le “master-equations” [44]).

In altre parole invece di partire dallo studio di una lagrangiana associata a un modello microscopico di sistema dissipativo, si usano grandezze che contengono già nelle loro definizioni le proprietà statistiche richieste. Resta quindi solo un problema di principio, almeno da un punto di vista più pragmatico, la ricerca di un modello meccanico classico per i fenomeni dissipativi.

La approssimazione classica tuttavia non è più adeguata non appena le fluttuazioni quantistiche diventano comparabili con quelle statistiche, ovvero quando $\hbar\omega \simeq kT$, dove T è la temperatura assoluta e $1/\omega \simeq \tau$ è il tempo caratteristico del sistema classico, che può essere determinato ad esempio dal suo tempo di rilassamento oppure dalla frequenza naturale con cui il sistema oscilla intorno alla propria posizione di equilibrio [47].

Quando si intraprende lo studio della meccanica quantistica di un sistema dissipativo, la situazione che si affronta è sostanzialmente diversa.

Una descrizione quantistica infatti è a prima vista un nonsenso poiché per i sistemi dissipativi non è definibile una hamiltoniana [51] e non è possibile scrivere quindi neanche la corrispondente equazione di Schrödinger.

La via alla quantizzazione di un sistema passa, secondo le procedure convenzionali, attraverso la conoscenza della sua dinamica microscopica, cioè la hamiltoniana se si usa la procedura canonica di quantizzazione o la lagrangiana se si usa la formulazione funzionale della meccanica quantistica. Per un sistema dissipativo né l'una né l'altra possono essere definite. La ragione è che il problema di un grado di libertà in interazione con un ambiente dissipativo è in realtà un problema a molti corpi, anzi un problema ad infiniti gradi di libertà.

La descrizione di un sottosistema in interazione con un generico “ambiente”, con un ambiente dissipativo nel presente caso, è possibile al massimo, secondo i principi della meccanica quantistica, attraverso una matrice densità, ma certamente non

attraverso una funzione d'onda [45].

Applicare la quantizzazione canonica direttamente alle variabili del sistema in studio, trascurando le variabili dell'ambiente, equivale ad assumere l'esistenza di una descrizione in termini di funzione d'onda e può portare infatti a difficoltà di varia natura (si veda [13] per una panoramica sull'argomento).

In questo contesto si colloca come naturale candidato a modello meccanico di sistema dissipativo un modello costituito dai gradi di libertà di una "particella centrale" e dagli infiniti gradi di libertà dell'"ambiente".

Per fissare le idee ci si riferirà spesso all'esempio di una particella che diffonde in un fluido. In questo caso i gradi di libertà della "particella centrale" sono i suoi gradi di libertà traslatori, mentre i gradi di libertà dell'"ambiente" sono quelli che modellano la dinamica della interazione con le molecole del fluido.

Che lo si studi dal punto di vista classico o quantistico, il problema di un numero infinito di gradi di libertà accoppiati tra di loro risulta esattamente risolubile solo quando la lagrangiana del sistema totale è quadratica nelle coordinate. Si tratta appunto del modello ad infiniti oscillatori armonici di bagno termico, che è l'argomento del presente lavoro.

Esempi di ambienti rappresentati da modelli ad oscillatori armonici si possono ritrovare già nell'elettrodinamica classica [26] e nelle importanti applicazioni della elettrodinamica quantistica [28].

Non a caso infatti i lavori di I.R. Senitzky [1, 5] su una particella in interazione con la radiazione elettromagnetica di una cavità hanno suggerito una analogia tra una particella in un campo elettromagnetico e una particella browniana.

Analogie più strette erano già state notate nei lavori di R.R. Rubin e R.E. Turner [2, 3, 6] che studiavano il moto di una particella in interazione con un reticolo di oscillatori con interazione a primi vicini (con la catena di oscillatori nel caso unidimensionale). Queste analogie divenivano delle equivalenze se il rapporto m/M della massa degli oscillatori a quella della particella tendeva a zero opportunamente, come dimostrato da S. Takeno e J. Hori [8] e da altri.

Il primo modello in grado di descrivere un generale ambiente dissipativo (con dissipazione lineare), tuttavia, è stato proposto solo in seguito, nell'ambito della formulazione funzionale della meccanica quantistica, da R.P. Feynman ed F.L. Vernon [9]. Questo modello merita particolare attenzione poiché è costituito da un grado di libertà centrale in **interazione contemporanea** con una serie infinita di oscillatori armonici caratterizzata da una **arbitraria distribuzione in frequenza** $G(\omega)$.

A differenza dei modelli nei quali la particella interagisce con un reticolo di

oscillatori, l'interazione è qui a “lungo range”, nel senso che il grado di libertà centrale interagisce con tutti gli oscillatori presenti.

La libertà nella scelta della distribuzione $G(\omega)$ costituisce un sostanziale passo in avanti nella descrizione degli ambienti dissipativi, tanto dal punto di vista classico che di quello quantistico.

Si ha per la prima volta un modello meccanico classico che, come sarà mostrato nel Capitolo 1, permette di incorporare automaticamente il teorema fluttuazione-dissipazione della meccanica statistica del non-equilibrio nella sua forma più generale [23, 24, 47], proposta tra l'altro solo qualche anno dopo il modello di Feynman-Vernon.

Per incorporare questa caratteristica è però necessario fare delle ipotesi di natura statistica sulle condizioni iniziali degli oscillatori. Per questo il modello non può considerarsi un “puro modello meccanico”. Tuttavia quello che conta ai fini della quantizzazione è che le ipotesi statistiche non riguardano la dinamica dei gradi di libertà dell'ambiente.

Il corrispondente modello quantistico, grazie alla possibilità di integrare sui gradi di libertà dell'ambiente, si è rivelato estremamente flessibile, come le applicazioni alle più svariate situazioni fisiche dimostrano. Di esse nel seguito, per brevità, non si farà menzione (in particolare non si parlerà del vasto campo di studio del tunnelling quantistico in presenza di dissipazione) ma si studierà il moto browniano quantistico in senso stretto, anche se i risultati che saranno presentati sono di applicabilità generale.

Un fatto che rende particolarmente importante il modello di Feynman-Vernon è che in generale la matrice densità ridotta di un sottosistema **non** soddisfa alcuna equazione differenziale. In questi casi la descrizione quantistica attraverso gli integrali funzionali può risultare estremamente vantaggiosa.

Perché questo modello ad oscillatori, con le dovute ipotesi, rappresenti così bene un generale ambiente con dissipazione lineare, è un problema che non sarà affrontato in questo lavoro.

Ci si concentrerà invece su di un insieme di argomenti che per chiarezza sono stati divisi in due parti: una prima parte generale (Capitoli 1, 2 e 3), nella quale vengono studiate alcune caratteristiche proprie del modello, ed una seconda parte applicativa (Capitoli 4, 5 e 6), nella quale i risultati della prima parte vengono applicati a situazioni di varia natura.

In tutto il lavoro si seguirà l'approccio funzionale alla meccanica quantistica, che necessita della sola conoscenza della lagrangiana classica del sistema. Da qui segue la grande importanza che riveste il tipo di modello classico usato, al quale è

interamente dedicato il Capitolo 1.

Nel resto della prima parte si considera la problematica della correlazione iniziale tra particella e ambiente.

Nei primi lavori sul moto browniano quantistico [9, 12, 22] si faceva l'ipotesi che non fosse presente alcuna correlazione tra lo stato iniziale della particella browniana e lo stato iniziale dell'ambiente dissipativo. "Assenza di correlazione" significa, nel presente contesto, che è possibile esprimere la matrice densità dell'intero sistema all'istante iniziale come il prodotto di una funzione delle sole coordinate della particella centrale per un'altra funzione delle sole coordinate degli oscillatori del bagno termico.

Con il lavoro di V. Hakim e V. Ambegaokar [17], nel quale è stato dimostrato che la presenza di una correlazione iniziale può avere degli effetti osservabili sulla dinamica di un sistema dissipativo, la suddetta problematica è divenuta oggetto di numerose indagini.

In alcuni lavori susseguenti [20, 21, 22] infatti sono stati sviluppati formalismi e procedure di calcolo che si prestano allo studio di modelli con correlazioni iniziali e spettri di frequenza degli oscillatori di forma molto generale.

Nel presente lavoro si mostra come l'ipotesi di assenza di correlazione iniziale non è formulabile in nessun caso. Anche nella ipotesi più semplice in cui la matrice densità iniziale del sistema totale si fattorizza nel prodotto delle matrici densità dei due sottosistemi, particella centrale ed ambiente, la correlazione è necessariamente presente.

Questo risultato è strettamente connesso all'invarianza per traslazione del problema, come è illustrato nel Capitolo 1 per quel che concerne il modello classico, e nel Capitolo 2 per il caso quantistico.

Se questa correlazione iniziale viene trascurata, le conseguenze possono essere notevoli. Ad esempio non si ottiene il limite classico del moto di un pacchetto d'onda, poiché il suo baricentro non segue l'equazione classica e pertanto viola il teorema di Ehrenfest, come verrà illustrato nel Capitolo 3.

I risultati ottenuti vengono applicati nella seconda parte ad una questione sollevata, attraverso alcune considerazioni generali sulla meccanica quantistica, in un lavoro di G. Jona-Lasinio e P. Claverie [57]. L'osservazione di partenza è che secondo le leggi quantistiche un qualsiasi corpo, microscopico o macroscopico che esso sia, è destinato prima o poi a delocalizzarsi indefinitamente.

Questo fatto porta a delle contraddizioni con il teorema di Ehrenfest, poiché implica che dopo un tempo sufficientemente lungo la validità della meccanica classica cessa di sussistere anche su una scala macroscopica.

Si possono riscontrare inoltre contraddizioni di carattere sperimentale che riguardano il comportamento di oggetti microscopici e mesoscopici ed ad altre ancora illustrate in dettaglio nel Capitolo 4. Si dimostra però che l'elemento chiave per comprendere il "comportamento classico" dei corpi microscopici è la dissipazione. In particolare si mostra che l'incertezza sulla posizione di un corpo mesoscopico o macroscopico in interazione con l'ambiente risulta asintoticamente "cristallizzata" ad un valore costante.

Nel Capitolo 5 (realizzato in collaborazione con F. Illuminati, Università di Padova) si studia il caso di una particella in un campo elettrico nonché la situazione più complessa ma più realistica in cui esiste un accoppiamento, oltre che tra particella e campo esterno, anche tra ambiente e campo esterno. A seconda del tipo di interazione, le conseguenze sulla dinamica della particella centrale possono risultare sostanziali.

Il lavoro si chiude con il Capitolo 6 nel quale vengono riportati i risultati dello studio di un problema in due dimensioni. Si considera il moto di una particella carica (scalare e non-relativistica) in un ambiente dissipativo in presenza di un campo magnetico (il lavoro è una collaborazione con V. Penna, Università di Torino ed E. Barone e P. Sodano, Università di Perugia).

Parte I:
Teoria

Capitolo 1: Modello classico

Questo capitolo è dedicato allo studio del modello classico, di cui si propone qui di seguito una semplice riderivazione. Più precisamente si studierà il “modello classico di Feynman-Vernon”, rappresentato dalla lagrangiana del sistema totale {particella centrale + ambiente} usata nel riferimento [9].

I motivi che hanno portato a studiare in ambito classico il modello di Feynman-Vernon sono diversi:

- innanzitutto è un modello che, accompagnato da opportune condizioni iniziali statistiche per gli oscillatori, descrive un **generale** ambiente dissipativo lineare (al momento, anzi, esso è il solo modello meccanico noto che possiede questa caratteristica) e questa sua proprietà è ingiustamente rimasta trascurata, forse a causa del fatto che si è sempre approfondito lo studio dell’aspetto quantistico del problema;
- la formulazione funzionale della meccanica quantistica, che sarà adoperata in seguito, si basa sulla conoscenza della lagrangiana classica. È quindi essenziale formulare correttamente il modello classico perché, come si vedrà nel Capitolo 2, esso fornisce suggerimenti indispensabili per poter impostare in modo corretto i calcoli nel caso quantistico, evitando alcuni errori di procedura e apportando notevoli semplificazioni nello studio dei sistemi quantistici dissipativi;
- inoltre la trattazione classica è formalmente identica all’approccio ai sistemi quantistici dissipativi attraverso l’“equazione di Langevin quantistica” [10, 11, 12, 18, 20], ottenibile formalmente sostituendo le variabili classiche con i corrispondenti operatori quantistici.

Prima di iniziare lo studio specifico del modello, è utile, per delineare quale dovrebbe essere il punto di arrivo del discorso del Capitolo 1, aprire una breve parentesi per richiamare qualche particolare concetto di meccanica statistica del non-equilibrio sui quali torneremo spesso.

Ci si riferisce al metodo di Langevin nella descrizione del moto browniano [42].

Il metodo si basa sull’equazione classica del moto di una particella in un generico potenziale esterno $V(x)$, derivabile dalla lagrangiana del sistema isolato. Ad essa vengono aggiunti due termini: il primo è una forza $-M\gamma \dot{x}$, dove M è la massa della

particella e γ il coefficiente di smorzamento, che rappresenta il termine di **dissipazione** responsabile dello smorzamento del moto; il secondo è una forza stocastica $R(t)$, che rappresenta il termine di **fluttuazione** e che modella le interazioni casuali con le molecole dell'ambiente:

$$M\ddot{x}(t) + M\gamma\dot{x}(t) + V'(x(t)) = R(t) \quad (1.1)$$

La forza stocastica dell'equazione di Langevin è definita dalle sue proprietà statistiche:

1. è un processo stazionario, cioè la correlazione $\langle R(t) R(s) \rangle$, dove il simbolo $\langle \dots \rangle$ indica una operazione di media statistica su tutte le configurazioni del bagno termico, è una funzione della sola differenza $(t - s)$;

2. il valore medio è nullo:

$$\langle R(t) \rangle = 0 \quad (1.2)$$

3. la correlazione statistica $\langle R(t) R(s) \rangle$ tra i valori della forza stocastica R a due diversi istanti di tempo è sempre nulla tranne quando $t = s$:

$$\langle R(t) R(s) \rangle = \frac{2M\gamma}{\beta} \delta(t - s) \quad (1.3)$$

dove $\beta^{-1} = kT$ è la temperatura assoluta misurata in unità di energia.

L'equazione di Langevin è tuttavia solo un limite (per M sufficientemente grande) di una equazione più generale, usualmente indicata come "equazione di Langevin generalizzata", che descrive il moto di una particella sotto l'azione di forze stocastiche la cui funzione di correlazione $\langle R(t) R(s) \rangle$, come si verifica in generale per un sistema dissipativo, è una certa funzione (non singolare) della differenza $t - s$.

L'equazione a cui ci si riferisce è caratterizzata da un termine di dissipazione non locale nel tempo ed è stata introdotta da H. Mori [23] e R. Kubo [24]:

$$M\ddot{x}(t) + V'(x(t)) = - \int_{t_0}^t ds \dot{x}(s) u(t - s) + R(t) \quad (1.4)$$

Essa differisce dall'equazione di Langevin poiché la forza dissipativa $-M\gamma\dot{x}$ è sostituita da un termine di **memoria** che dipende dalla storia della particella.

L'informazione concernente gli effetti dell'ambiente sulla particella è contenuta nelle funzioni $u(t - s)$ ed $R(t)$. Queste due funzioni non sono indipendenti ma sono legate in modo diretto e semplice dal teorema fluttuazione-dissipazione. Esso può essere dimostrato con argomenti di consistenza e può essere enunciato nel seguente

modo [24, 46] per il caso classico:

$$u(t-s) = \beta \langle R(t) R(s) \rangle \quad (1.5)$$

Si può vedere facilmente che l'equazione di Langevin (1.1) è un caso particolare della (1.4) in cui $u(t-s) = 2M\gamma \delta(t-s)$. La (1.5) si riduce allora alla (1.3).

L'esistenza di una relazione di questo tipo è assolutamente naturale; al contrario sarebbe strano se l'interazione con l'ambiente, che è per ipotesi **l'unica** causa della deviazione della forma dell'equazione del moto dall'equazione di Lagrange, generasse **due** termini distinti e indipendenti. La fluttuazione e la dissipazione hanno la stessa origine fisica, essendo la parte stocastica e la parte sistematica della stessa interazione, e l'equazione (1.5) stabilisce quantitativamente la loro relazione.

È utile tuttavia poter distinguere tra effetti dovuti alla dissipazione ed effetti di fluttuazione. Questa distinzione non è in contraddizione con il teorema fluttuazione-dissipazione ma è nello stesso spirito dell'equazione di Langevin, poiché i due effetti sono fisicamente distinguibili, anche se hanno un'origine comune.

A titolo di esempio una forza esterna stocastica (generata da un circuito soggetto a fluttuazioni termiche) genera effetti di fluttuazione ma non di dissipazione. Viceversa un corpo in un ambiente dissipativo risentirà sicuramente dell'effetto della dissipazione ma le fluttuazioni saranno trascurabili se la sua massa è sufficientemente grande (limite macroscopico).

Si può ora passare allo studio del modello ad oscillatori.

Si consideri la lagrangiana di un sistema – in una dimensione – costituito da una particella centrale di coordinata x e massa M che interagisce linearmente con N oscillatori armonici q_1, \dots, q_N di massa m (l'ipotesi che tutte le masse degli oscillatori siano uguali non fa perdere di generalità al modello) caratterizzato dalla seguente lagrangiana:

$$L(x, \dot{x}, \{q_n, \dot{q}_n\}) = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 - V(x) + \sum_n \left[\frac{1}{2}m\dot{q}_n^2 - \frac{1}{2}m\omega_n^2 q_n^2 + c_n q_n x \right] \quad (1.6)$$

Modelli in cui sono presenti anche interazioni quadratiche tra gli oscillatori q_1, q_2, \dots (come ad esempio in [10, 11]) non sono più generali di quello qui considerato poiché con una trasformazione lineare tra le q_1, q_2, \dots è sempre possibile riportare la lagrangiana alla forma diagonale (1.6).

La domanda a cui si vuole rispondere è: nel limite in cui il numero di oscillatori tende all'infinito, esistono delle condizioni iniziali \dot{q}_{no}, q_{no} tali che l'equazione del moto per $x(t)$ ricavata dalla lagrangiana (1.6) risulti essere equivalente all'equazione di Langevin?

Se ciò fosse possibile si avrebbe il notevole esempio di un modello meccanico ed esattamente risolubile di sistema dissipativo.

Prima di procedere all'analisi del modello rappresentato dalla lagrangiana (1.6), si può notare subito che la lagrangiana scritta non è in generale invariante per traslazioni e che per questo motivo non potrà mai rappresentare correttamente un bagno termico.

Ciò è anche collegato al problema del “potenziale rinormalizzato” sollevato ripetutamente nella letteratura sul moto browniano classico e quantistico [12, 14].

Infatti la lagrangiana (1.6) può essere riscritta come:

$$L(x, \dot{x}, \{q_n, \dot{q}_n\}) = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 - V(x) + \frac{1}{2}k_e x^2 + \sum_n \left\{ \frac{1}{2}m\dot{q}_n^2 - \frac{1}{2}m\omega_n^2 \left(q_n - \frac{c_n x}{m\omega_n^2} \right)^2 \right\} \quad (1.7)$$

Mentre l'ultimo termine rappresenta una interazione attrattiva tra la particella e gli oscillatori, come vuole la definizione stessa del modello, è apparso un nuovo potenziale armonico (repulsivo) caratterizzato da una costante elastica effettiva $k_e = \sum_n c_n^2 / m\omega_n^2$. Una lagrangiana così fatta evidentemente non ha senso fisico visto che prevede per la particella centrale una forza repulsiva che parte dall'origine delle coordinate.

L'introduzione di un potenziale rinormalizzato nel quale venga incluso il nuovo potenziale [14] nonché eventuali ipotesi sul potenziale $V(x)$ che si renderebbero necessarie affinché il potenziale rinormalizzato non diventi repulsivo [12] non chiarisce né risolve il problema. Infatti il termine quadratico restante è ancora non-invariante per traslazione: se si cambia sistema di riferimento, genera un nuovo termine di interazione della particella con l'origine delle coordinate.

L'unica possibilità di evitare tali situazioni è fare in modo che gli oscillatori q_n della suddetta lagrangiana abbiano il loro punto di equilibrio sulla particella centrale x . In qualsiasi altro caso (con qualsiasi altro punto di equilibrio) produrranno inevitabilmente potenziali “di rinormalizzazione” che generano forze effettive che dipendono dal sistema di riferimento scelto, come è il caso della forza repulsiva nella (1.7).

Considerazioni simili che tengono in conto la invarianza traslazionale si trovano in diversi lavori [10, 11, 17, 18, 20, 21] e conducono alla stessa lagrangiana:

$$L(x, \dot{x}, \{q_n, \dot{q}_n\}) = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 - V(x) + \sum_n \left\{ \frac{1}{2}m\dot{q}_n^2 - \frac{1}{2}m\omega_n^2 (q_n - x)^2 \right\} \quad (1.8)$$

Questa lagrangiana rappresenta una particella a cui è attaccata “una nuvola” di oscillatori che interagiscono con forze armoniche (vedi Figure 1 e 2), come

sottolineato in [20, 21].

Figura 1.1: Visualizzazione del modello meccanico (fisicamente corretto) corrispondente alla lagrangiana: $L_o = \frac{M}{2}\dot{x}^2 + \sum_n \left[\frac{m}{2}\dot{q}_n^2 - \frac{m\omega_n^2}{2}(q_n - x)^2 \right]$

È facile verificare che questa è l'unica lagrangiana, per una interazione quadratica, che sia invariante per traslazione e riflessione spaziale (naturalmente il potenziale esterno $V(x)$ non è in generale invariante per traslazione). Inoltre essa fornisce una raffigurazione fisica suggestiva del modello ad infiniti oscillatori: il moto di una particella in interazione con l'ambiente equivale al moto libero di una particella centrale e di un insieme di oscillatori ad essa legati, che con le loro oscillazioni influiscono in modo casuale sulla traiettoria della particella centrale.

Quando il numero degli oscillatori verrà supposto infinito, trasformando i valori delle frequenze $\omega_1, \omega_2, \dots$ in un set continuo $\omega \in (0, \infty)$ e corrispondentemente introducendo una densità di frequenze $G(\omega)$ tale che:

$$\sum_n \longrightarrow \int_0^\infty d\omega G(\omega) \quad (1.9)$$

allora apparirà il carattere irreversibile del moto della particella.

Si considerino ora le equazioni di Lagrange associate alla lagrangiana (1.8):

$$M\ddot{x} + V'(x) = - \sum_n m\omega_n^2(x - q_n) \stackrel{\text{def}}{=} -k_e x + \sum_n m\omega_n^2 q_n \quad (1.10)$$

$$\ddot{q}_n + \omega_n^2 q_n = \omega_n^2 x \quad (1.11)$$

Figura 1.2: Visualizzazione del modello meccanico (non corretto perché non invariante per traslazioni e/o riflessioni) corrispondente alla lagrangiana: $L_o = \frac{M}{2} \dot{x}^2 + \sum_n \left[\frac{m}{2} \dot{q}_n^2 - \frac{m\omega_n^2}{2} q_n^2 + c_n q_n x \right]$

dove è stata introdotta la costante elastica effettiva

$$k_e = \sum_n m\omega_n^2 \quad (1.12)$$

La soluzione del sistema (1.10), (1.11) può essere ottenuta dapprima risolvendo l'equazione (1.11) per l'ennesimo oscillatore q_n , che è l'equazione di un oscillatore armonico forzato in cui la forza esterna è proporzionale alla coordinata x della particella centrale, e quindi sostituendone la soluzione nella (1.10). La soluzione per l'oscillatore q_n è:

$$q_n(t) = q_{no} \cos[\omega_n(t - t_o)] + \frac{\dot{q}_{no}}{\omega_n} \sin[\omega_n(t - t_o)] + \omega_n \int_{t_o}^t ds x(s) \sin[\omega_n(t - s)] \quad (1.13)$$

dove $q_{no} = q_n(t_o)$ e $\dot{q}_{no} = \dot{q}_n(t_o)$.

Inserendo questa soluzione nella equazione del moto per la $x(t)$ si ottiene:

$$\begin{aligned} & M\ddot{x}(t) + V'(x(t)) + k_e x(t) \\ &= \int_{t_o}^t ds x(s) \alpha_1(t - s) + \sum_n m\omega_n^2 \left\{ q_{no} \cos[\omega_n(t - t_o)] + \frac{\dot{q}_{no}}{\omega_n} \sin[\omega_n(t - t_o)] \right\} \end{aligned} \quad (1.14)$$

dove è stata introdotta la funzione $\alpha_1(t - s)$, che avrà un importante ruolo anche

nel modello quantistico, così definita:

$$\alpha_1(t-s) = \sum_n m\omega_n^3 \sin[\omega_n(t-s)] \quad (1.15)$$

È utile ora definire la funzione di correlazione $u(\tau)$:

$$\alpha_1(\tau) = \sum_n m\omega_n^3 \sin(\omega_n\tau) \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{d}{d\tau}u(\tau) \quad (1.16a)$$

$$\text{dove: } u(\tau) = \sum_n m\omega_n^2 \cos(\omega_n\tau) \quad (1.16b)$$

Integrando per parti la (1.14) e notando che $u(0) = k_e$, la “forza di rinormalizzazione”, che attraeva la particella verso l’origine delle coordinate, scompare, come ci si doveva aspettare in base alla invarianza traslazionale della lagrangiana. Si ottiene una equazione formalmente uguale alla equazione di Langevin generalizzata (1.4):

$$\begin{aligned} & M\ddot{x}(t) + V'(x(t)) \\ &= - \int_{t_o}^t ds u(t-s) \dot{x}(s) + \sum_n m\omega_n^2 \left\{ (q_{no} - x_o) \cos[\omega_n(t-t_o)] + \frac{\dot{q}_{no}}{\omega_n} \sin[\omega_n(t-t_o)] \right\} \end{aligned} \quad (1.17)$$

purché si definisca la forza stocastica $R(t)$ nel seguente modo:

$$R(t) = \sum_n m\omega_n^2 \left\{ (q_{no} - x_o) \cos[\omega_n(t-t_o)] + \frac{\dot{q}_{no}}{\omega_n} \sin[\omega_n(t-t_o)] \right\} \quad (1.18)$$

Come è nella definizione stessa, $R(t)$ è una funzione invariante per traslazione, ovvero non dipende dalla posizione x ma solo dal tempo t . Il secondo termine proveniente dalla integrazione per parti infatti fa sì che i q_{no} vengano sostituiti da $q_{no} - x_o$. In base alle sue proprietà si sarebbe potuto dedurre subito che $R(t)$ non poteva dipendere dalle coordinate iniziali q_{no} degli oscillatori ma solo dalla differenza $q_{no} - \bar{q}$, dove \bar{q} è una certa costante che rappresenta una coordinata.

La dipendenza di $R(t)$ dalle differenze $q_{no} - x_o$ è essenziale per ottenere la corretta equazione di Langevin generalizzata, come è facile rendersi conto dalle (1.17) e (1.18), e come è stato precisato per la prima volta nel lavoro di P. Mazur e E. Braun [11] ed in quello di G.W. Ford, M. Kac e P. Mazur [10].

Le sue implicazioni a livello quantistico sono altrettanto importanti, come sarà mostrato in dettaglio nei Capitoli 2 e 3.

Questa definizione della forza stocastica $R(t)$ tuttavia non è sempre stata utiliz-

zata ed in particolare non ha avuto alcun riscontro nel modello quantistico [12, 15, 19].

W. Ford e M. Kac stessi, in [18], partono dalla corretta lagrangiana e ricavano la (1.17) ma non la considerano valida se non solo per tempi t sufficientemente lunghi, quando il secondo termine della integrazione per parti è divenuto trascurabile. Invece la loro equazione è la corretta equazione di Langevin (generalizzata) per ogni valore del tempo t , se il termine in questione è inglobato nella definizione di $R(t)$.

Per verificare che la (1.17) è effettivamente l'equazione di Langevin generalizzata, resta ancora da verificare il teorema fluttuazione-dissipazione.

Calcolando esplicitamente la correlazione della forza stocastica $R(t)$ dalla (1.18) si ottiene:

$$\begin{aligned}
\langle R(t) R(s) \rangle &= \\
&= \sum_{in} m\omega_n^2 m\omega_i^2 \left\{ \langle (q_{no} - x_o)(q_{io} - x_o) \rangle \cos[\omega_n(t - t_o)] \cos[\omega_i(s - t_o)] \right. \\
&\quad + \left\langle \frac{\dot{q}_{no} \dot{q}_{io}}{\omega_n \omega_i} \right\rangle \sin[\omega_n(t - t_o)] \sin[\omega_i(s - t_o)] \\
&\quad + \left\langle (q_{no} - x_o) \frac{\dot{q}_{io}}{\omega_i} \right\rangle \cos[\omega_n(t - t_o)] \sin[\omega_i(s - t_o)] \\
&\quad \left. + \left\langle \frac{\dot{q}_{no}}{\omega_n} (q_{io} - x_o) \right\rangle \sin[\omega_n(t - t_o)] \cos[\omega_i(s - t_o)] \right\} \quad (1.19)
\end{aligned}$$

A questo punto entra l'ingrediente statistico del modello. Anche se la irreversibilità nasce dal limite continuo delle frequenze ω_n , il tipo di condizioni iniziali sugli oscillatori è l'elemento che permette di ottenere una forza stocastica $R(t)$ ed una funzione di correlazione $u(t - s)$ con le proprietà statistiche desiderate.

Se $R(t)$ è una forza stocastica, dalla (1.18) deriva che anche le variabili q_{no} e \dot{q}_{no} sono delle variabili aleatorie. La media statistica sull'ensemble del bagno termico $\langle \dots \rangle$ all'istante iniziale $t = t_o$ si traduce in una media statistica sulle variabili q_{no} e \dot{q}_{no} .

La ipotesi più semplice è che al tempo $t = t_o$ gli oscillatori sono in equilibrio termico indipendente secondo la distribuzione di Maxwell-Boltzmann per un oscillatore classico. Poiché secondo la lagrangiana (1.8) la posizione della particella centrale x è il punto di equilibrio degli oscillatori, la distribuzione di probabilità è la seguente:

$$p(q_{1o}, \dot{q}_{1o}; q_{2o}, \dot{q}_{2o}; \dots) = \prod_n p(q_{no}, \dot{q}_{no}) \quad (1.20a)$$

$$p(q_{no}, \dot{q}_{no}) = \frac{m\omega_n}{2\pi kT} \exp \left\{ -\frac{m\dot{q}_{no}^2}{2kT} - \frac{m\omega_n^2(q_n - x_o)^2}{2kT} \right\} \quad (1.20b)$$

Tutti i termini $\langle \dots \rangle_{i \neq n}$ con $i \neq n$ quindi si separano nel prodotto dei valori medi $\langle \dots \rangle_i \langle \dots \rangle_n$. Tenendo conto del principio di equipartizione dell'energia [29]:

$$\langle q_n - x_o \rangle = 0 \quad (1.21)$$

$$m\omega_n^2 \langle (q_n - x_o)^2 \rangle = \beta^{-1} \quad (1.22)$$

$$\langle \dot{q}_n \rangle = 0 \quad (1.23)$$

$$m \langle \dot{q}_n^2 \rangle = \beta^{-1} \quad (1.24)$$

ne segue che la (1.19) si riduce a:

$$\langle R(t) R(s) \rangle = \frac{1}{\beta} \sum_n m\omega_n^2 \cos[\omega_n(t-s)] \quad (1.25)$$

Per confronto con la (1.16b) si può constatare che questa espressione è proprio uguale a $u(t-s)/\beta$ e che verifica quindi il teorema fluttuazione-dissipazione, equazione (1.5).

Risulta così che nel modello di bagno termico ad infiniti oscillatori armonici, sotto l'ipotesi che all'istante iniziale gli oscillatori si trovino in equilibrio termodinamico indipendente e abbiano il loro punto di equilibrio sulla particella centrale, **il teorema fluttuazione-dissipazione è automaticamente verificato a prescindere dalla forma specifica della densità spettrale $G(\omega)$.**

È interessante notare a questo riguardo che l'equazione di Langevin generalizzata ed il teorema fluttuazione-dissipazione nella sua forma più generale sono stati proposti [23, 24] come descrizione del moto browniano classico solo qualche anno dopo ed indipendentemente dal modello ad oscillatori armonici, in base a considerazioni di meccanica statistica del non-equilibrio.

Dopo avere preso in esame questi aspetti generali, ci si può chiedere quali sono le forme specifiche delle distribuzioni $G(\omega)$ che portano alle equazioni differenziali stocastiche che descrivono il moto browniano.

La risposta dipende naturalmente dal tipo di equazione stocastica a cui ci si riferisce.

Se consideriamo l'equazione di Langevin, è stato già notato che essa è equivalente ad una equazione di Langevin generalizzata con funzione di correlazione $u(t-s) = 2M\gamma \delta(t-s)$. Dalla definizione della funzione $u(\tau)$, equazione (1.16b), si può facilmente verificare che la densità di rumore bianco $G_B(\omega)$ è data da:

$$G_B(\omega) = \frac{2M\gamma}{\pi} \cdot \frac{1}{m\omega^2} \quad (1.26)$$

da cui:

$$u(\tau) = \sum_n m\omega_n^2 \cos(\omega_n \tau) \longrightarrow \int_0^\infty d\omega G_B(\omega) m\omega^2 \cos(\omega\tau) = 2M\gamma \delta(\tau) \quad (1.27)$$

Un secondo tipo di rumore che sarà studiato sia per l'interesse applicativo, sia perché esattamente risolubile, è quello di una densità lorentziana $G_L(\omega)$, corrispondente al modello di Drude, che differisce dalla (1.26) per un fattore proporzionale a $1/(\omega^2 + w^2)$, dove w rappresenta una frequenza di cut-off ultra-violetto (per degli esempi di applicazioni al moto browniano quantistico vedi [16, 19]):

$$G_L(\omega) = \frac{2M\gamma}{\pi} \cdot \frac{1}{m\omega^2} \cdot \frac{1}{1 + (\omega/w)^2} \quad (1.28)$$

La corrispondente funzione di correlazione $u(\tau)$ è data da ($\tau > 0$):

$$u(\tau) = \int_0^{+\infty} d\omega G_L(\omega) m\omega^2 \cos(\omega\tau) = \frac{2M\gamma}{\pi} \int_0^{+\infty} d\omega \frac{\cos(\omega\tau)}{1 + (\omega/w)^2} = 2M\gamma w e^{-w\tau} \quad (1.29)$$

e decresce esponenzialmente all'aumentare del suo argomento con un tempo di decadimento $\tau_w = 1/w$.

Per $w \rightarrow \infty$ si ha che $w e^{-w\tau} \simeq \delta(\tau)$ e si riottiene il limite di rumore bianco.

Nel Capitolo 3 si studierà il moto quantistico di una particella libera in un bagno termico con rumore dei suddetti tipi. È interessante riassumere brevemente la soluzione del corrispondente problema classico in vista di un successivo confronto.

Più precisamente è utile studiare le soluzioni delle “equazioni macroscopiche” del moto libero, che descrivono l'evoluzione nel tempo della coordinata media $\langle x(t) \rangle$ della particella.

Esse si ottengono effettuando l'operazione di media statistica $\langle \dots \rangle$ sulla equazione di Langevin (e ricordando che $\langle R(t) \rangle = 0$). Coincidono formalmente con quelle ottenute attraverso la rimozione della forza stocastica $R(t)$ solo per equazioni di Langevin lineari, come ad esempio è il caso della particella libera. In questi casi rappresentano il limite di fluttuazione trascurabile, $M \rightarrow \infty$.

Spesso le equazioni macroscopiche vengono presentate come le equazioni che descrivono il moto “classico” di una particella in presenza di attrito, ignorando il teorema fluttuazione-dissipazione; nel seguito si preferirà indicarle con il termine “macroscopiche”, riservando il termine “classico” per indicare ciò che riguarda la trattazione non-quantistica degli ambienti dissipativi.

L'equazione macroscopica associata alla equazione di Langevin (1.1) (rumore di

tipo 1) per una particella libera ($V = 0$) è:

$$\ddot{x}(t) + \gamma \dot{x}(t) = 0 \quad (1.30)$$

La corrispondente traiettoria macroscopica $x(t)$ con condizioni iniziali $x(t_o) = x_o$ e $\dot{x}(t_o) = \dot{x}_o$ è data da:

$$x(t) = x_o + \frac{\dot{x}_o}{\gamma} [1 - e^{-\gamma(t-t_o)}] \quad (1.31)$$

Si noti che il valore asintotico è dato da $x(\gamma(t - t_o) \gg 1) = x_o + \dot{x}_o/\gamma$.

L'equazione macroscopica per una particella libera nel caso della funzione di correlazione esponenziale (1.29) è invece:

$$\ddot{x}(t) + \gamma w \int_{t_o}^t ds \dot{x}(s) e^{-w(t-s)} = 0 \quad (1.32)$$

Introducendo la funzione:

$$f_1(t) = \gamma w \int_{t_o}^t ds \dot{x}(s) e^{-w(t-s)} \quad (1.33)$$

l'equazione (1.32) si riscrive semplicemente come $\ddot{x} = -f_1$. Derivando f_1 rispetto al tempo si ha:

$$\dot{f}_1(t) = \gamma w \dot{x}(t) - w f_1(t) \quad (1.34)$$

da cui si può ricavare f_1 in funzione di \dot{f}_1 e di \dot{x} ; sostituendola quindi in $\ddot{x} = -f_1$ si ha:

$$\ddot{x}(t) = \frac{\dot{f}_1(t)}{w} - \gamma w \dot{x}(t) \quad (1.35)$$

Integrando tra t_o e t e tenendo conto che $f_1(t_o) = 0$, si può infine ricavare f_1 come funzione di x e \dot{x} ; risostituendolo nella $\ddot{x} = -f_1$ si ottiene:

$$\ddot{x}(t) + w[\dot{x}(t) - \dot{x}_o] + \gamma w[x(t) - x_o] = 0 \quad (1.36)$$

che è l'equazione per un oscillatore armonico smorzato. La soluzione $x(t)$ è:

$$x(t) = x_o + \frac{\dot{x}_o}{\gamma} \left\{ 1 - e^{-\frac{w}{2}(t-t_o)} \left[\text{ch}[\delta(t-t_o)] + \frac{w/2 - \gamma}{\delta} \text{sh}[\delta(t-t_o)] \right] \right\} \quad (1.37)$$

dove:

$$\delta = \sqrt{\left(\frac{w}{2}\right)^2 - \gamma w} \quad (1.38)$$

verrà supposto reale. È utile, per il seguito, riscrivere le suddette soluzioni macro-

scopiche $x(t)$ nel seguente modo:

$$x(t) = x_o + \frac{\dot{x}_o}{\gamma} \Delta(t - t_o) \quad (1.39)$$

dove la $\Delta(\tau)$ è una funzione che assume il valore iniziale $\Delta(0) = 0$ e tende asintoticamente ad uno: $\Delta(\infty) = 1$. Nel caso di rumore lorentziano e di rumore bianco ($w \rightarrow \infty$) si ha rispettivamente:

$$\Delta(\tau) = 1 - e^{-\frac{w}{2}\tau} \left[\text{ch}(\delta\tau) + \frac{w/2 - \gamma}{\delta} \text{sh}(\delta\tau) \right] \longrightarrow \quad (1.40a)$$

$$\xrightarrow{w \rightarrow \infty} 1 - e^{-\gamma\tau} \quad (1.40b)$$

Per entrambi i tipi di rumore si ottiene il limite asintotico, cioè per $\gamma(t - t_o) \gg 1$, che $x(\infty) = x_o + \dot{x}_o/\gamma$, ovvero che la distanza Δx percorsa dalla particella è data da:

$$\Delta x = x(\infty) - x_o = \dot{x}_o/\gamma \quad (1.41)$$

Un ultimo punto che si vorrebbe approfondire è il seguente: è stato assunto che il valore medio delle velocità iniziali degli oscillatori $\langle \dot{q}_{no} \rangle$ è nullo, equazione (1.23).

Si vuole verificare che esso è veramente nullo e che non si verifica qualcosa di simile a quanto è stato detto per il valore medio $\langle q_{no} \rangle$ delle coordinate (si potrebbe pensare ad un valore medio $\langle \dot{q}_{no} \rangle = \bar{v}$ con $\bar{v} \neq 0$, legato ad esempio alla velocità iniziale della particella centrale).

Infatti se si ridefinisce $R(t)$ nella (1.18) con $\dot{q}_{no} - \bar{v}$ al posto di \dot{q}_{no} , compare un nuovo termine di forza ΔF che nel caso del rumore lorentziano è dato da:

$$\Delta F = \bar{v} \sum_n m\omega_n \sin[\omega_n(t - t_o)] = \frac{2M\gamma\bar{v}}{\pi} \int_0^\infty d\omega \frac{\sin[\omega(t - t_o)]}{\omega} \cdot \frac{1}{1 + (\omega/w)^2} \quad (1.42)$$

Riscrivendo il $\sin[\omega(t - t_o)]/\omega$ come:

$$\frac{\sin[\omega(t - t_o)]}{\omega} = \int_{t_o}^t ds \cos[\omega(t - t_o)] \quad (1.43)$$

si ottiene la seguente espressione:

$$\begin{aligned} \Delta F &= \frac{2M\gamma\bar{v}}{\pi} \int_{t_o}^t ds \int_0^\infty d\omega \frac{\cos[\omega(s - t_o)]}{1 + (\omega/w)^2} = M\gamma w \bar{v} \int_{t_o}^t ds \exp[-w(s - t_o)] \\ &= M\gamma\bar{v}(1 - e^{-w(t-t_o)}) \longrightarrow M\gamma\bar{v} \end{aligned} \quad (1.44)$$

per $w(t - t_o) \gg 1$. Poiché il limite di ΔF risulta indipendente da w , esso è valido

sia nel caso del rumore lorentziano sia nel caso del rumore bianco. Se ne conclude che se si assume $\langle \dot{q}_{no} \rangle = \bar{v}$ allora comparirà una forza $\Delta F = M\gamma\bar{v}$ costante.

È noto [24, 31] (e si dimostra facilmente risolvendo la rispettiva equazione macroscopica) che una forza costante induce una velocità asintotica (per $t \rightarrow \infty$) di deriva proporzionale alla forza applicata data da:

$$v_{\text{deriva}} = \frac{\Delta F}{M\gamma} = \frac{M\gamma\bar{v}}{M\gamma} = \bar{v} \quad (1.45)$$

che risulta essere così proprio uguale a \bar{v} .

Poiché una particella sottoposta alla azione dell'attrito termina la sua traiettoria con velocità nulla rispetto all'ambiente, \bar{v} rappresenta evidentemente la velocità relativa dell'ambiente rispetto al sistema di riferimento usato.

Se il sistema di riferimento viene scelto coincidente con quello dell'ambiente dissipativo, allora si deve avere

$$\bar{v} = 0 \quad (1.45b)$$

Riassumendo in una frase le conclusioni sulle condizioni iniziali degli oscillatori del bagno termico si può dire che:

all'istante iniziale $t = t_o$ gli oscillatori armonici del bagno termico sono in equilibrio termodinamico indipendentemente gli uni dagli altri, distribuiti intorno alla coordinata x della particella centrale che rappresenta il loro punto di equilibrio e con velocità media nulla rispetto all'ambiente.

Vengono riportate per chiarezza qui di seguito alcune tabelle di riassunto sulle condizioni statistiche iniziali degli oscillatori armonici del bagno termico e sui due tipi di rumore, bianco e lorentziano, che verranno studiati.

$$(\beta = 1/kT)$$

CONDIZIONI STATISTICHE INIZIALI PER GLI OSCILLATORI

$$\begin{aligned}\langle q_n - x_o \rangle &= 0 & m\omega_n^2 \langle (q_n - x_o)(q_m - x_o) \rangle &= \beta^{-1} \delta_{nm} & \langle \dot{q}_n (q_m - x_o) \rangle &= 0 \\ \langle \dot{q}_n \rangle &= 0 & m \langle \dot{q}_n \dot{q}_m \rangle &= \beta^{-1} \delta_{nm}\end{aligned}$$

RUMORE BIANCO

$$\begin{aligned}G_B(\omega) &= \frac{2M\gamma}{\pi} \cdot \frac{1}{m\omega^2} \\ u(\tau) &= \beta \langle R(\tau)R(0) \rangle = 2M\gamma \delta(\tau) \\ M\ddot{x}(\tau) + M\gamma \dot{x}(\tau) + V'(x(\tau)) &= R(\tau)\end{aligned}$$

RUMORE LORENTZIANO

$$\begin{aligned}G_L(\omega) &= \frac{2M\gamma}{\pi} \cdot \frac{1}{m\omega^2} \cdot \frac{1}{1 + (\omega/w)^2} \\ u(\tau) &= \beta \langle R(\tau)R(0) \rangle = 2M\gamma w e^{-w\tau} \\ M\ddot{x}(\tau) + M\gamma w \int_0^\tau d\sigma \dot{x}(\sigma) e^{-w(\tau-\sigma)} + V'(x(\tau)) &= R(\tau)\end{aligned}$$

Capitolo 2: Modello quantistico

In questo capitolo si studia la versione quantistica del modello classico esposto nel capitolo precedente.

Essa si basa sul lavoro pionieristico di R.P. Feynman e F.L. Vernon [9, 33], nel quale viene studiato un generale ambiente dissipativo lineare, e su quello di A.O. Caldeira e A.J. Leggett [14], in cui il modello di Feynman-Vernon viene applicato al moto browniano quantistico con rumore bianco.

Il formalismo degli integrali di cammino si presta infatti particolarmente bene alla eliminazione dei gradi di libertà dell'ambiente.

Esso richiede la sola conoscenza della azione classica del sistema e i risultati ottenuti nel capitolo precedente nell'ambito del moto browniano classico permette di impostare il caso quantistico.

Il problema che bisogna affrontare, quello della interazione tra la particella centrale e gli infiniti gradi di libertà dell'ambiente, non è matematicamente più complicato del problema in cui la particella interagisce con un singolo grado di libertà. Al fine di non appesantire inutilmente le formule, il discorso verrà sviluppato dapprima intorno al problema più semplice in cui la **particella centrale** x interagisce con un singolo **oscillatore armonico** q il quale, per il momento, costituirà "l'ambiente". Solo alla fine si passerà alla somma dei contributi di tutti gli oscillatori.

Essendo la particella un sottosistema del sistema totale {particella x + oscillatore dell'ambiente q }, una descrizione quantistica della sua dinamica non può basarsi su una funzione d'onda $\psi(x, t)$ ma solo sulla matrice densità ridotta $\varrho(x_1, x_2, t)$.

L'operazione di riduzione si effettua integrando la matrice densità del sistema totale $\varrho(x_1, x_2, q_1, q_2; t)$ sulla coordinata q dell'oscillatore, dopo aver posto $q_1 = q_2 = q$ [45]:

$$\varrho(x_1, x_2, t) = \int dq \varrho(x_1, x_2, q, q, t) \quad (2.1)$$

Come evolve nel tempo la matrice densità ridotta $\varrho(x_1, x_2, t)$? La risposta a questa domanda è il corrispondente quantistico della equazione di Langevin o della corrispondente equazione di Fokker-Planck.

Come sarà mostrato, l'evoluzione della matrice densità ridotta è determinata da un propagatore effettivo $\mathcal{K}_e(b|a) = \mathcal{K}_e(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a)$, in analogia a quanto

avviene per la funzione d'onda:

$$\varrho(x_{1b}, x_{2b}, t_b) = \int dx_{1a} dx_{2a} \mathcal{K}_e(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a) \varrho(x_{1a}, x_{2a}, t_a) \quad (2.2)$$

dove $\varrho(x_{1a}, x_{2a}, t_a)$, la matrice densità ridotta della particella al tempo $t = t_a$, rappresenta lo stato iniziale della particella. Essa va considerata arbitraria.

Nel propagatore effettivo \mathcal{K}_e sono contenute tutte le informazioni sulla evoluzione dinamica della particella centrale in interazione con l'ambiente.

Se la particella fosse isolata, nel senso di assenza di interazione con l'ambiente, la matrice densità $\varrho(x_1, x_2, t)$ evolverebbe come il prodotto $\psi(x_1, t) \cdot \psi^*(x_2, t)$ delle due funzioni d'onda della particella [27] e parallelamente il propagatore effettivo coinciderebbe con il prodotto $\mathcal{K}_o(b|a)$ dei due propagatori quantistici della funzione d'onda:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_o(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a) &= K(x_{1b}, t_b | x_{1a}, t_a) K^*(x_{2b}, t_b | x_{2a}, t_a) \\ &= \int_{x_{1a}}^{x_{1b}} \mathcal{D}x_1 \int_{x_{2a}}^{x_{2b}} \mathcal{D}x_2 \exp\left\{\frac{i}{\hbar}(S_o[x_1] - S_o[x_2])\right\} \end{aligned} \quad (2.3)$$

dove $S_o[x]$ rappresenta l'azione della particella centrale in assenza di interazione con altri gradi di libertà; si assume una azione libera $S_o[x]$ della forma:

$$S_o[x] = \int_{t_a}^{t_b} dt \left\{ \frac{1}{2} M \dot{x}^2(t) - V(x(t)) \right\} \quad (2.4)$$

dove $V(x(t))$ è un generico potenziale esterno.

Nel caso in cui la particella interagisce con l'ambiente il propagatore $\mathcal{K}_e(b|a)$, anche se non coincide naturalmente con quello $\mathcal{K}_o(b, a)$ del sistema isolato, può essere espresso in una forma che lo richiama da vicino:

$$\mathcal{K}_e(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a) = \int_{x_{1a}}^{x_{1b}} \mathcal{D}x_1 \int_{x_{2a}}^{x_{2b}} \mathcal{D}x_2 \exp\left\{\frac{i}{\hbar}[S_o[x_1] - S_o[x_2]]\right\} \mathcal{F}[x_1, x_2] \quad (2.5)$$

dove $\mathcal{F}[x_1, x_2]$ è un funzionale, in generale non fattorizzabile, di $x_1(t)$ e $x_2(t)$, definito "funzionale di influenza" [9, 33]. Si può notare che se $\mathcal{F}[x_1, x_2] \equiv 1$ il propagatore effettivo si riduce a quello (2.3) del sistema isolato. Perciò nel funzionale di influenza sono conglobati tutti gli effetti da parte dell'ambiente esterno (rappresentato dall'oscillatore armonico q in questo caso specifico) sulla particella.

Poiché la conoscenza di $\mathcal{K}_e(b|a)$ riposa, almeno in linea di principio, sulla conoscenza di $\mathcal{F}[x_1, x_2]$, il funzionale di influenza è la grandezza di interesse centrale nello studio del moto browniano quantistico. Esso è tutto ciò che si richiede, ol-

tre la azione $S_o[x]$ del sistema isolato, per descrivere la meccanica quantistica della particella in interazione con un ambiente dissipativo.

La parte restante del paragrafo è appunto dedicata al calcolo del funzionale di influenza, che sarà svolto in tre passi principali:

- A) determinazione della matrice densità del sistema totale all'istante iniziale $t = t_a$;
- B) evoluzione della matrice densità del sistema totale da $t = t_a$ a $t = t_b$;
- C) eliminazione della coordinata dell'oscillatore.

A) Per la determinazione della forma della matrice densità $\varrho(x_{1a}, x_{2a}, q_{1a}, q_{2a}; t_a)$ all'istante iniziale $t = t_a$ sono indispensabili le considerazioni del paragrafo precedente sulla invarianza traslazionale del modello classico. Nel modello classico la particella centrale era caratterizzata da arbitrarie condizioni iniziali x_o e \dot{x}_o mentre gli oscillatori erano in equilibrio termodinamico, oscillando intorno alla particella centrale.

Verrà fatta una semplice ipotesi che rispecchia le condizioni nel caso classico, e cioè che a $t = t_a$ la matrice densità sia data dal prodotto della matrice densità della particella centrale (arbitraria) per quella dell'ambiente (dell'oscillatore armonico q in equilibrio termodinamico con punto di equilibrio sulla particella centrale); va sottolineato subito che ciò non equivale ad una ipotesi di assenza di correlazione a causa del fatto che il punto di equilibrio dell'oscillatore armonico coincide con la posizione della particella centrale.

In formule si assumerà che:

$$\varrho(x_{1a}, x_{2a}, q_{1a}, q_{2a}, t_a) = \varrho(x_{1a}, x_{2a}, t_a) \cdot \varrho_\beta(q_{1a} - \bar{q}, q_{2a} - \bar{q}) \quad (2.6)$$

dove:

1. $\varrho(x_{1a}, x_{2a}, t_a)$ rappresenta lo stato della particella centrale a $t = t_a$ e corrisponde alle condizioni iniziali x_a, \dot{x}_a del caso classico; essa deve, in generale, poter essere scelta in modo arbitrario. In seguito verrà studiata l'evoluzione di una matrice densità corrispondente alla funzione d'onda di un pacchetto gaussiano di larghezza σ_o con valori medi della posizione e della velocità $\langle x(t_a) \rangle = x_o$ e $\langle \dot{x}(t_a) \rangle = \hbar k_o/M$, nel qual caso (con la normalizzazione $\int dx \varrho(x, x, t_a) = 1$) si ha:

$$\varrho_x(x_{1a}, x_{2a}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_o^2}} \exp \left\{ -\frac{(x_{1a} - x_o)^2}{4\sigma_o^2} - \frac{(x_{2a} - x_o)^2}{4\sigma_o^2} + ik_o(x_{1a} - x_{2a}) \right\} \quad (2.7)$$

2. $\varrho_\beta(q_1 - \bar{q}, q_2 - \bar{q})$ è la matrice densità di un oscillatore armonico quantistico q all'equilibrio termodinamico alla temperatura assoluta $kT = \beta^{-1}$, con il punto di equilibrio in \bar{q} , che rappresenta la posizione della particella centrale e va espressa in funzione delle coordinate x_{1a} e x_{2a} .

È noto che la matrice densità di un oscillatore armonico con il punto di equilibrio nell'origine delle coordinate ed in equilibrio termodinamico (normalizzata in modo che $\int dq \varrho_\beta(q, q) = 1$) è data da [33]:

$$\varrho_\beta(q_{1a}, q_{2a}) = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar \coth(\beta\hbar\omega/2)}} \exp\left\{-\frac{m\omega}{2\hbar} \left([q_{1a}^2 + q_{2a}^2] \coth(\beta\hbar\omega) - \frac{2q_{1a}q_{2a}}{\sinh(\beta\hbar\omega)} \right)\right\} \quad (2.8)$$

Quindi la stessa matrice densità per un oscillatore armonico il cui punto di equilibrio ha la coordinata \bar{q} si ottiene per semplice traslazione $q \rightarrow q - \bar{q}$ ed è:

$$\begin{aligned} \varrho_\beta(q_{1a} - \bar{q}, q_{2a} - \bar{q}) &= \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar \coth(\beta\hbar\omega/2)}} \\ &\times \exp\left\{-\frac{m\omega}{2\hbar} \left([(q_{1a} - \bar{q})^2 + (q_{2a} - \bar{q})^2] \coth(\beta\hbar\omega) - \frac{2(q_{1a} - \bar{q})(q_{2a} - \bar{q})}{\sinh(\beta\hbar\omega)} \right)\right\} \end{aligned} \quad (2.9)$$

Bisogna determinare ora in che modo \bar{q} dipende dalle variabili x_{1a} e x_{2a} . Per ragioni di invarianza traslazionale si deve avere che $\bar{q} = c_1 x_{1a} + c_2 x_{2a}$, con c_1 e c_2 costanti tali che $c_1 + c_2 = 1$. Lo scambio delle coordinate $1 \leftrightarrow 2$ in una generica matrice densità $\varrho(1, 2)$ ha come effetto che $\varrho(1, 2) = \varrho^*(2, 1)$. Essendo la matrice dell'oscillatore $\varrho_\beta(q_{1a} - \bar{q}, q_{2a} - \bar{q})$ reale, essa deve esser simmetrica sotto lo scambio $1 \leftrightarrow 2$. Ne segue che anche \bar{q} lo deve essere e che quindi:

$$\bar{q} = \frac{x_{1a} + x_{2a}}{2} \quad (2.10)$$

Si può facilmente verificare che per $q_{1a} = q_{2a} = q$ e $x_{1a} = x_{2a} = x$ si ottiene la corretta distribuzione di probabilità di un oscillatore quantistico q che oscilla intorno alla posizione x [5]:

$$\varrho_\beta(q - x, q - x) = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar \coth(\beta\hbar\omega/2)}} \exp\left\{-\frac{m\omega}{2\hbar} (q - x)^2 \coth(\beta\hbar\omega)\right\} \quad (2.11)$$

È inoltre chiaro dalla sua definizione che la $\varrho_\beta(q_1 - \bar{q}, q_2 - \bar{q})$ conserva la condizione di normalizzazione della $\varrho_\beta(q_1, q_2)$:

$$\int dq \varrho_\beta(q - \bar{q}, q - \bar{q}) = 1 \quad (2.12)$$

che è essenziale se si vuole che $\varrho(x_{1a}, x_{2a}, t_a)$ rappresenti effettivamente la matrice ridotta iniziale per la particella centrale ($\varrho(x_{1a}, x_{2a}, t_a) = \int dq_a \varrho(x_{1a}, x_{2a}, q_a, q_a, t_a)$).

Quanto detto finora sulla matrice densità iniziale dell'oscillatore, riassumibile nelle (2.9) e (2.10), è l'equivalente quantistico delle condizioni statistiche iniziali del caso classico per le coordinate degli oscillatori armonici (riassunte a pagina 27).

Si può notare, esplicitando i quadrati $(q_1 - \bar{q})^2$ e $(q_2 - \bar{q})^2$, con $\bar{q} = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$, che $\varrho_\beta(q_{1a} - \bar{q}, q_{2a} - \bar{q})$ contiene una **correlazione iniziale non fattorizzabile** tra la particella centrale e l'ambiente. In altre parole anche se la matrice densità iniziale del sistema totale $\varrho(x_{1a}, x_{2a}, q_{1a}, q_{2a}, t_a)$ è fattorizzabile nel prodotto delle due matrici densità della (2.6), la correlazione iniziale è comunque presente.

Questo punto è centrale per il presente capitolo ed è essenziale nella formulazione di una prescrizione semplice ma corretta che permette di studiare la dinamica di un generico sistema quantistico dissipativo, qualora la conoscenza dello stato iniziale del sistema in studio sia limitata alla matrice densità ridotta della particella centrale, $\varrho(x_{1a}, x_{2a}, t_a)$.

L'introduzione delle formulazioni funzionali delle condizioni iniziali [19, 21, 22] è stata motivata proprio dal riconoscimento della importanza della correlazione iniziale tra particella e ambiente, che era considerata assente qualora la matrice densità iniziale fosse assunta come il prodotto della matrice densità dell'ambiente per la matrice densità della particella centrale.

Ma ciò è vero solo se si assume $\bar{q} = 0$ nella (2.9), il che equivale alla ipotesi non corretta fisicamente che gli oscillatori abbiano il loro punto di equilibrio nell'origine delle coordinate.

B) Si consideri ora l'evoluzione temporale della matrice densità del sistema totale dall'istante iniziale $t = t_a$ ad un generico istante $t = t_b$.

La matrice densità $\varrho(x_1, x_2, q_1, q_2, t)$ del sistema {particella + oscillatore} evolve nel tempo come il prodotto delle due funzioni d'onda $\psi(x_1, q_1, t)\psi^*(x_2, q_2, t)$ [27] poiché il sistema totale è per definizione isolato.

Ciò implica che la sua evoluzione temporale segue la legge:

$$\begin{aligned} & \varrho(x_{1b}, x_{2b}, q_{1b}, q_{2b}, t_b) \\ &= \int dx_{1a} dx_{2a} dq_{1a} dq_{2a} \mathcal{K}(x_{1b}, x_{2b}, q_{1b}, q_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, q_{1a}, q_{2a}, t_a) \varrho(x_{1a}, x_{2a}, q_{1a}, q_{2a}, t_a) \end{aligned} \quad (2.13)$$

dove $\mathcal{K}(b|a)$ è il propagatore della matrice densità totale ed è dato dal prodotto dei

due propagatori quantistici della funzione d'onda del sistema totale:

$$\begin{aligned}
\mathcal{K}(b|a) &= \mathcal{K}(x_{1b}, x_{2b}, q_{1b}, q_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, q_{1a}, q_{2a}, t_a) \\
&= K(x_{1b}, q_{1b}, t_b | x_{1a}, q_{1a}, t_a) K^*(x_{2b}, q_{2b}, t_b | x_{2a}, q_{2a}, t_a) \\
&= \int_{x_{1a}}^{x_{1b}} \mathcal{D}x_1 \int_{q_{1a}}^{q_{1b}} \mathcal{D}q_1 \int_{x_{2a}}^{x_{2b}} \mathcal{D}x_2 \int_{q_{2a}}^{q_{2b}} \mathcal{D}q_2 \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} (S[x_1, q_1] - S[x_2, q_2]) \right\}
\end{aligned} \tag{2.14}$$

dove $S[x, q]$ rappresenta l'azione del sistema totale.

Dalla lagrangiana (1.8) del capitolo precedente si può ricavare l'azione per la particella centrale x in interazione con un singolo oscillatore q di frequenza ω :

$$S[x, q] = \int_{t_a}^{t_b} dt \left\{ \frac{1}{2} M \dot{x}^2(t) - V(x(t)) + \frac{1}{2} m \dot{q}^2(t) - \frac{1}{2} m \omega^2 [x(t) - q(t)]^2 \right\} \tag{2.15}$$

ovvero: $S[x, q] = S_o[x] + S_1[q, x]$, dove sono state definite le azioni S_o ed S_1 come:

$$S_o[x] = \int_{t_a}^{t_b} dt \left\{ \frac{1}{2} M \dot{x}^2(t) - V(x(t)) - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2(t) \right\} \tag{2.16}$$

$$S_1[q, x] = \int_{t_a}^{t_b} dt \left\{ \frac{1}{2} m \dot{q}^2(t) - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2(t) + m \omega^2 q(t)x(t) \right\} \tag{2.17}$$

tramite le quali il propagatore \mathcal{K} della matrice densità del sistema completo si può riscrivere come:

$$\begin{aligned}
\mathcal{K}(b|a) &= \int_{x_{1a}}^{x_{1b}} \mathcal{D}x_1 \int_{x_{2a}}^{x_{2b}} \mathcal{D}x_2 \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} [S_o[x_1] - S_o[x_2]] \right\} K^*(q_{2b}, t_b | q_{2a}, t_a; [x_2]) K(q_{1b}, t_b | q_{1a}, t_a; [x_1])
\end{aligned} \tag{2.18}$$

dove $K(q_b, t_b | q_a, t_a; [x])$ è il propagatore quantistico per l'oscillatore armonico forzato q sul quale agisce la forza esterna $m \omega^2 x(t)$:

$$\begin{aligned}
K(q_b, t_b | q_a, t_a; [x]) &= \int_{q_a}^{q_b} \mathcal{D}q \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} S_1[q, x] \right\} \\
&= \int_{q_a}^{q_b} \mathcal{D}q \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \left[\frac{1}{2} m \dot{q}^2(t) - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2(t) + m \omega^2 q(t)x(t) \right] \right\}
\end{aligned} \tag{2.19}$$

C) È possibile ora trovare una espressione generale per il propagatore effettivo $\mathcal{K}_e(b|a)$ e quindi per il funzionale di influenza $\mathcal{F}[x_1, x_2]$.

Sostituendo il propagatore totale (2.18) e la matrice densità iniziale (2.6) nella equazione (2.13) che dà l'evoluzione ad un generico istante di tempo t_b , e quindi effettuando la riduzione secondo la (2.1), si arriverà ad una espressione per il propagatore $\mathcal{K}_e(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a)$ formalmente identica alla (2.5) se si identifica il funzionale di influenza con:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[x_1, x_2] &= \int dq_b \int dq_{1a} dq_{2a} K^*(q_b, t_b | q_{2a}, t_a; [x_2]) K(q_b, t_b | q_{1a}, t_a; [x_1]) \varrho_\beta(q_{1a} - \bar{q}, q_{2a} - \bar{q}) \end{aligned} \quad (2.20)$$

(si osservi però che $S_o[x]$ definita nella (2.16) non coincide con l'azione del sistema isolato (2.4) perché include anche il “potenziale di rinormalizzazione” $\frac{1}{2}m\omega^2 x^2$).

L'espressione (2.20) è generale perché una espressione formalmente simile si otterrebbe anche per altre forme della interazione particella-oscillatore ed indipendentemente dalla forma specifica della matrice densità iniziale dell'oscillatore.

Nel caso presente, l'interazione è quadratica e il propagatore che compare è quello dell'oscillatore armonico forzato [37]:

$$\begin{aligned} K(q_b, t_b | q_a, t_a; [x]) &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin(\omega\tau)}} \exp \left\{ \frac{im\omega}{2\hbar \sin(\omega\tau)} \left((q_b^2 + q_a^2) \cos(\omega\tau) - 2q_a q_b \right. \right. \\ &\quad + 2q_a \omega \int_{t_a}^{t_b} dt x(t) \sin[\omega(t_b - t)] + 2q_b \omega \int_{t_a}^{t_b} dt x(t) \sin[\omega(t - t_a)] \\ &\quad \left. \left. - \omega^2 \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds x(t)x(s) \sin[\omega(t_b - t)] \sin[\omega(s - t_a)] \right) \right\} \end{aligned} \quad (2.21)$$

(dove $\tau = t_b - t_a$) e la matrice densità $\varrho_\beta(q_1 - \bar{q}, q_2 - \bar{q})$ è quella di un oscillatore armonico in equilibrio termodinamico data nella (2.8). I dettagli dei calcoli sono riportati nella Appendice A ed il risultato è:

$$\mathcal{F}[x_1, x_2] = \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \Phi[x_1, x_2] \right\} \quad (2.22)$$

dove il funzionale $\Phi[x_1, x_2]$, detto fase di influenza [9], è dato da:

$$\begin{aligned}\Phi[x_1, x_2] = & -\frac{m\omega^2}{2}(x_{1a} + x_{2a}) \int_{t_a}^{t_b} dt [x_2(t) - x_1(t)] \cos[\omega(t - t_a)] \\ & - \frac{m\omega^3}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds [x_2(t) - x_1(t)] \sin[\omega(t - s)][x_1(s) + x_2(s)] \\ & + \frac{im\omega^3}{2} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds [x_2(t) - x_1(t)] \cos[\omega(t - s)][x_2(s) - x_1(s)]\end{aligned}\quad (2.23)$$

Questa espressione non è invariante per traslazione ma quando viene sostituita nell'espressione finale del propagatore effettivo (2.5) insieme alle azioni $S_o[x_1]$ e $S_o[x_2]$ si ottiene:

$$\mathcal{K}_e(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a) = \int_{x_{1a}}^{x_{1b}} \mathcal{D}x_1 \int_{x_{2a}}^{x_{2b}} \mathcal{D}x_2 \exp\left\{\frac{i}{\hbar}\mathcal{Y}[x_1, x_2]\right\} \quad (2.24)$$

dove $\mathcal{Y}[x_1, x_2]$ è un funzionale esplicitamente invariante per traslazioni dato da:

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}[x_1, x_2] = & S_o[x_1] - S_o[x_2] + \Phi[x_1, x_2] \\ = & \int_{t_a}^{t_b} dt \left\{ \frac{1}{2}M\dot{x}_1^2(t) - \frac{1}{2}M\dot{x}_2^2(t) - V(x_1(t)) + V(x_2(t)) \right. \\ & \left. - \frac{1}{2}m\omega^2[x_1(t) - x_a]^2 + \frac{1}{2}m\omega^2[x_2(t) - x_a]^2 \right\} \\ & - \frac{m\omega^3}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds [x_2(t) - x_1(t)] \sin[\omega(t - s)][(x_1(s) - x_{1a}) + (x_2(s) - x_{2a})] \\ & + \frac{im\omega^3}{2} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds [x_2(t) - x_1(t)] \cos[\omega(t - s)][x_2(s) - x_1(s)]\end{aligned}\quad (2.25)$$

Dalla (2.25) è facilmente ricavabile l'espressione del propagatore effettivo per un numero infinito di oscillatori con frequenze proprie $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots$ attraverso la REGOLA n. 2 dei funzionali di influenza [9]:

“Il funzionale di influenza di un insieme di gradi di libertà indipendenti statisticamente e dinamicamente è il prodotto dei rispettivi funzionali di influenza”.

Equivalentemente si può dire che la fase di influenza si ottiene sommando le rispettive fasi di influenza degli oscillatori (va notato per precisione che nel presente caso vanno sommati anche i rispettivi potenziali di rinormalizzazione $\frac{1}{2}m\omega_n^2 x_{1,2}^2$ nelle azioni S_o).

La (2.24) continua quindi ad essere valida ma il funzionale \mathcal{Y} è ora dato da:

$$\begin{aligned}
\mathcal{Y}[x_1, x_2] = & \int_{t_a}^{t_b} dt \left\{ \frac{1}{2} M \dot{x}_1^2(t) - \frac{1}{2} M \dot{x}_2^2(t) - V(x_1(t)) + V(x_2(t)) \right. \\
& \left. - \frac{1}{2} k_e [x_1(t) - x_a]^2 + \frac{1}{2} k_e [x_2(t) - x_a]^2 \right\} \\
& - \frac{1}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds [x_2(t) - x_1(t)] \alpha_1(t-s) [(x_1(s) - x_{1a}) + (x_2(s) - x_{2a})] \\
& + i \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds [x_2(t) - x_1(t)] \alpha_2(t-s) [x_2(s) - x_1(s)] \quad (2.26)
\end{aligned}$$

dove la costante elastica effettiva $k_e = \sum_n m \omega_n^2$ e la funzione:

$\alpha_1(t-s) = \sum_n m \omega_n^3 \sin[\omega_n(t-s)]$ sono le stesse introdotte nel modello classico, equazioni (1.12) e (1.15), mentre:

$$\alpha_2(t-s) = \sum_n \frac{1}{2} m \omega_n^3 \coth\left(\frac{\beta \hbar \omega_n}{2}\right) \cos[\omega_n(t-s)] \quad (2.27)$$

Le funzioni $\alpha_1(\tau)$ ed $\alpha_2(\tau)$ qui introdotte corrispondono alle funzioni $-\alpha_I(\tau)$ e $\alpha_R(\tau)$ rispettivamente del lavoro di A.O. Caldeira e A.J. Leggett [14].

L'espressione (2.26) per il propagatore effettivo è da confrontarsi con quella ottenuta nell'ipotesi di assenza di correlazione (vedi ad esempio [14]). Quest'ultima può essere ottenuta dalla (2.26) ponendo $x_{1a} = x_{2a} = 0$.

La (2.24) e la (2.26) vanno considerate il naturale corrispettivo quantistico del modello classico presentato nel Capitolo 1. Con le opportune definizioni di k_e , $\alpha_1(\tau)$ e $\alpha_2(\tau)$, esse rappresentano un risultato valido per una particella che si muove sotto l'azione di un generico potenziale esterno $V(x(t))$ in un ambiente dissipativo caratterizzato dalla distribuzione $G(\omega)$.

Le conseguenze della dipendenza da x_{1a} e x_{2a} della matrice densità iniziale dell'oscillatore, assente nell'ipotesi di non-correlazione ($\bar{q} = 0$), sulla evoluzione della matrice densità ridotta $\rho(x_{1b}, x_{2b}, t_b)$, saranno chiarite nel capitolo seguente.

La forma esplicita delle funzioni $\alpha_1(\tau)$ e $\alpha_2(\tau)$ e della costante effettiva k_e nel caso di rumore bianco e lorentziano si può ottenere dalle densità $G_B(\omega)$, $G_L(\omega)$ (pagina 31) ed è riassunta per chiarezza nella tabella qui di seguito.

$$\text{RUMORE BIANCO} \quad k_e = \frac{2M\gamma}{\pi} \cdot \int d\omega = \frac{2M\gamma \Omega_c}{\pi} \quad (\Omega_c = \Omega_{\text{cut-off}})$$

$$\alpha_1(\tau) = -2M\gamma \delta'(\tau)$$

$$\alpha_2(\tau) = \frac{M\gamma}{\pi} \int d\omega \omega \cos(\omega\tau) \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)$$

$$\text{“Limite } \beta\hbar\omega \ll 1\text{”}: \alpha_2(\tau) \simeq \frac{M\gamma}{\beta\hbar} \delta(\tau)$$

$$\text{RUMORE LORENTZIANO} \quad k_e = M\gamma w$$

$$\alpha_1(\tau) = 2M\gamma w^2 e^{-w\tau}$$

$$\alpha_2(\tau) = \frac{M\gamma}{\pi} \int d\omega \frac{\omega \cos(\omega\tau)}{1 + (\omega/w)^2} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)$$

$$\text{“Limite } \beta\hbar\omega \ll 1\text{”}: \alpha_2(\tau) \simeq \frac{M\gamma w}{\beta\hbar} \exp(-w\tau)$$

* * *

Il “Limite $\beta\hbar\omega \ll 1$ ” necessita una spiegazione nel caso del rumore bianco.

Infatti in questo caso il tempo di correlazione $\tau_w = 1/w$ è per definizione nullo (ovvero $w = \infty$) così che la condizione di classicità $\beta\hbar\omega \ll 1$ non può essere valida.

In pratica però parlare di “rumore bianco” ha il significato fisico che $\tau_w \ll \tau$, dove τ è il tempo di rilassamento del sistema, cosicché esiste in realtà una temperatura critica $1/\beta^*$ al di sopra della quale vale l'approssimazione suddetta.

Questo limite va quindi considerato, per ragioni di consistenza, come un particolare limite di rumore lorentziano ottenuto prima come limite classico ($\beta\hbar\omega \ll 1$), poi come limite di rumore bianco ($\tau \gg 1/w$), ovvero $\tau \gg 1/w \gg \hbar\beta = \hbar/kT$.

* * *

Capitolo 3: Particella libera

Il presente capitolo è il naturale completamento dei Capitoli 1 e 2. Viene considerato il caso particolare della particella libera, per il quale valgono le (2.24) e le (2.26) con $V(x(t)) = 0$, al fine di studiare in un esempio specifico le conseguenze delle considerazioni fatte sull'invarianza traslazionale e sulla correlazione iniziale.

Essendo l'azione $\mathcal{Y}[x_1, x_2]$, che compare nell'equazione (2.24), quadratica nelle variabili $x_1(t)$, $x_2(t)$, si può facilmente dimostrare [13], sviluppando in serie $x_1(t)$ ed $x_2(t)$ intorno alle traiettorie classiche $\bar{x}_1(t)$ e $\bar{x}_2(t)$, che il propagatore effettivo è determinato dalla corrispondente azione classica $\mathcal{Y}_c = \mathcal{Y}[\bar{x}_1, \bar{x}_2]$:

$$\mathcal{K}_e(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a) = F(\tau) \exp\left\{\frac{i}{\hbar} \mathcal{Y}_c\right\} \quad (3.1)$$

dove il fattore $F(\tau)$ dipende solo da $\tau = t_b - t_a$ e, per il momento, non è noto.

L'azione classica viene calcolata in dettaglio nella Appendice B nel caso di rumore lorentziano (e quindi, prendendo il limite per $w \rightarrow \infty$, nel caso di rumore bianco).

Vale la pena aprire una piccola parentesi sui vantaggi dell'uso del rumore lorentziano su quello del rumore bianco.

La funzione di correlazione esponenziale è innanzitutto di grande interesse generale in quanto rappresenta un modello realistico di molti sistemi fisici (modello di Drude) al punto che può essere considerata tipica ed è la più generale forma di correlazione esponenziale per un processo markoviano [41]. Il limite di rumore bianco invece è valido solo nella ipotesi che il sistema in studio sia caratterizzato da un tempo di correlazione molto minore di quello di rilassamento.

Inoltre ci sono ragioni di carattere matematico che rendono necessario evitare sia il limite di rumore bianco, nel quale non esiste una frequenza di cut-off per la distribuzione degli oscillatori, sia il modello "a la Debye" [56], nel quale si assume che la densità degli oscillatori sia uguale a quella di rumore bianco fino ad $\omega \leq \Omega_c$, dove Ω_c è una frequenza di cut-off, e identicamente nulla per $\omega > \Omega_c$.

La ragione di tali complicazioni matematiche si vede bene nella equazione (2.26): al tendere di $t_a \rightarrow t_b$, è naturale che il contributo degli integrali doppi tenda a zero.

Usando invece le suddette densità la $\alpha_1(t-s)$ diventa equivalente alla derivata di una delta di Dirac ed automaticamente l'integrale doppio dà un contributo diverso da zero, anche per $t_a = t_b$, dello stesso ordine di grandezza degli altri termini.

La densità lorentziana $G(\omega) \propto 1/[1 + (\omega/w)^2]$, pagina 31, evita tali problemi.

Inoltre dopo l'eliminazione degli integrali doppi (vedi Appendice B) non è necessario continuare il calcolo con la distribuzione lorentziana e si può tranquillamente tornare all'approssimazione di rumore bianco senza incorrere in alcuna delle ambiguità menzionate.

Infine è degno di nota il fatto che, generando una funzione di correlazione esponenziale $\alpha_1(\tau) \propto e^{-w\tau}$, il problema classico, e quindi anche quello quantistico, diventa esattamente risolubile nel caso di lagrangiane quadratiche (vedi Appendice B).

È conveniente esprimere il propagatore effettivo \mathcal{K}_e non attraverso le variabili x_1 ed x_2 ma attraverso le variabili ausiliarie:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad \xi = x_2 - x_1 \quad (3.2)$$

Parallelamente il propagatore effettivo si scriverà come $\mathcal{K}_e(x_b, \xi_b, t_b | x_a, \xi_a, t_a)$ e la matrice densità come una funzione $\varrho(x, \xi, t)$ delle variabili x, ξ .

Se si è interessati alla densità di probabilità $p(x_b, t_b)$ è sufficiente calcolare il propagatore effettivo della matrice densità $\mathcal{K}_e(x_b, \xi_b, t_b | x_a, \xi_a, t_a)$ per $\xi_b = 0$ poiché ciò equivale a porre $x_{1b} = x_{2b} = x_b$:

$$p(x_b, t_b) = \varrho(x_b, \xi_b = 0, t_b) = \int dx_a d\xi_a \mathcal{K}_e(x_b, \xi_b = 0, t_b | x_a, \xi_a, t_a) \varrho(x_a, \xi_a, t_a) \quad (3.3)$$

Il risultato del calcolo, svolto nei dettagli nella Appendice B, è il seguente:

$$\mathcal{K}_e(x_b, 0, t_b | x_a, \xi_a, t_a) = F(\tau) \exp \left\{ \frac{iM\gamma}{\hbar} \left[\frac{(x_b - x_a)\xi_a}{\Delta(\tau)} + i\varepsilon_a(\tau)\xi_a^2 \right] \right\} \quad (3.4)$$

In questa espressione ε_a è una costante reale che dipende dai vari parametri del modello e da $\tau = t_b - t_a$. Poiché compare nell'argomento dell'esponenziale in un termine reale, contribuisce esclusivamente alla fluttuazione (in particolare alla legge con cui si disperde un pacchetto d'onda). Per il momento la sua forma non verrà esplicitata.

La $\Delta(\tau)$ è la stessa funzione, caratterizzata dalle proprietà che $\Delta(0) = 0$ e $\Delta(\infty) = 1$, che era stata introdotta con la soluzione della equazione macroscopica di una particella libera in presenza di rumore lorentziano, equazione (1.40a).

Essa contribuisce sia alla fluttuazione che alla dissipazione (in particolare all'andamento col tempo della coordinata media $\langle x(t) \rangle$ di un pacchetto d'onda).

Con il propagatore effettivo, attraverso la (3.3), è possibile ricavare la densità di probabilità $p(x_b, t_b)$ corrispondente alla matrice densità iniziale associata ad un pacchetto d'onda con $\langle x(t_a) \rangle = x_o$ e $\langle \dot{x}(t_a) \rangle = \hbar k_o / M$ già scritta nella (2.7) e che in

funzione delle variabili x, ξ si riscrive come:

$$\varrho(x_a, \xi_a, t_a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_o^2}} \exp \left\{ -\frac{(x_a - x_o)^2}{2\sigma_o^2} - \frac{\xi_a^2}{8\sigma_o^2} - ik_o\xi_a \right\} \quad (3.5)$$

Gli integrali da svolgere sono gaussiani ed il risultato è:

$$p(x_b, t_b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2(t)}} \exp \left\{ -\frac{\left(x_b - x_o - \frac{1}{\gamma} \frac{\hbar k_o}{M} \Delta(t) \right)^2}{2\sigma(t)^2} \right\} \quad (3.6)$$

ovvero ancora un pacchetto gaussiano la cui posizione media e la cui larghezza variano nel tempo.

Si riconoscerà nella posizione media proprio l'espressione della soluzione macroscopica (1.39), se al posto della velocità iniziale \dot{x}_o si pone il valore medio $\langle \dot{x}(t_a) \rangle = \hbar k_o/M$.

La larghezza del pacchetto gaussiano è invece data da:

$$\sigma(\tau)^2 = \sigma_o^2 \left[1 + \frac{M \varepsilon_a(\tau)/\hbar + 1/\sigma_o^2}{(M\sigma_o\gamma/\hbar \Delta(\tau))^2} \right] \quad (3.7)$$

Poiché $\Delta(\tau)$ tende a uno per τ grandi, l'andamento asintotico della larghezza è determinato dalla funzione $\varepsilon_a(\tau)$. Si vede che in assenza di fluttuazione ($\varepsilon_a = 0$) la $\sigma(t)^2$ raggiungerebbe un valore asintotico ma che, essendo comunque (anche per $\beta \rightarrow \infty$) $\varepsilon_a(\tau)$ una funzione positiva e crescente di τ , il pacchetto è destinato comunque a sparpagliarsi.

L'andamento asintotico di $\sigma(\tau)^2$ dipende sostanzialmente dal comportamento infrarosso della densità degli oscillatori $G(\omega)$. Esso è stato ampiamente studiato in [20, 21] per una generica $G(\omega \rightarrow 0) \propto \omega^\alpha$, per valori generali di α .

La forma di $\sigma^2(t)$ sarà ripresa ed approfondita per un caso particolare nel Capitolo 4.

È possibile ora trarre le conclusioni a proposito del problema della correlazione iniziale tra particella ed ambiente. Come già spiegato nei capitoli precedenti, l'“assenza di correlazione iniziale” è stata intesa come l'assunzione, non corretta per motivi di invarianza traslazionale, che la matrice densità iniziale sia data da un prodotto del tipo $\varrho(x_{1a}, x_{2a}, t_a) \cdot \prod \varrho_\beta(q_{1a}, q_{2a})$ dove:

- $\varrho(x_{1a}, x_{2a}, t_a)$ è la matrice densità iniziale della particella centrale;
- $\prod \varrho_\beta(q_{1a}, q_{2a})$ rappresenta il prodotto delle matrici densità dei singoli oscillatori, dove la generica $\varrho_\beta(q_{1a}, q_{2a})$ è la matrice densità di un oscillatore armonico

in equilibrio termodinamico **che oscilla intorno all'origine delle coordinate**. È equivalente alla matrice densità usata finora, equazione (2.9), ove si ponga: $\bar{q} = 0$.

Quali sono le conseguenze di una tale assunzione sull'andamento della densità di probabilità della (3.6)? In altre parole come vengono modificati i risultati ottenuti per una particella libera se per la matrice densità iniziale degli oscillatori si usa quella data nella (2.8) ($\bar{q} = 0$) invece di quella data nella (2.9) ($\bar{q} = \frac{1}{2}(x_{1a} + x_{2a})$)?

Come è stato dimostrato nel riferimento [17], l'andamento della varianza $\sigma^2(t)$ differisce nei due casi in modo sostanziale a causa della presenza di alcuni termini che sussistono su una scala di tempo di γ^{-1} , quindi direttamente osservabile. Per il resto esso è "ragionevole", nel senso che $\sigma^2(t)$ è una funzione crescente del tempo, cioè $\sigma^2(\tau) \geq \sigma_o^2$, e a $\tau = 0$ sia ha $\sigma^2(0) = \sigma_o^2$.

Ciò che non è stato chiarito è che per la posizione media del pacchetto si otterrebbe il risultato non fisico che $x(\gamma\tau \gg 1) = (\hbar k_o/M\gamma)$ invece di $x(\gamma\tau \gg 1) = x_o + (\hbar k_o/M\gamma)$. Il risultato che si sarebbe ottenuto soffre della mancanza di invarianza traslazionale, che riflette naturalmente la non-invarianza traslazionale della matrice densità iniziale. Per quanto riguarda la posizione media del pacchetto d'onda ad un generico istante τ si otterrebbe la soluzione della seguente equazione (non invariante per traslazione):

$$\ddot{x}(\tau) + \gamma w \int_{t_a}^{\tau} ds \dot{x}(s) e^{-w(t-s)} + \gamma w x_a e^{-w(t-t_a)} = 0 \quad (3.8)$$

La ragione è che questa è proprio l'equazione macroscopica che si otterrebbe dal modello ad oscillatori classico se si assumesse che il punto di equilibrio degli oscillatori fosse nell'origine delle coordinate invece che sulla particella centrale. È facile dimostrarlo ripercorrendo i passaggi del Capitolo 1 con questa assunzione.

La conclusione è quindi che l'assenza di correlazione iniziale non solo implica risultati diversi dal caso in cui la correlazione non è nulla, ma porta a risultati che sono in contraddizione con il teorema di Ehrenfest.

Dovrebbe essere inoltre chiaro, data la natura dell'errore in questione, che ciò non è vero soltanto per una particella browniana che si muove in un gas o in un liquido, come si è supposto fino a questo punto, ma in generale per un qualsiasi grado di libertà su cui agiscono forze stocastiche generalizzate e per il quale valgano nel limite classico equazioni simili a quella di Langevin o di Langevin generalizzata. Si pensi, ad esempio, alla carica elettrica su un condensatore in un circuito elettrico, alla fase di una giunzione Josephson, etc.

La ragione per cui questo punto non è stato chiarito è in realtà piuttosto banale: è sempre stata assunta la condizione iniziale $\langle x(t_a) \rangle = x_o = 0$. È evidente che ponendo $x_o = 0$ non è possibile, dallo studio del solo limite asintotico della posizione media del pacchetto d'onda, distinguere tra il caso con e quello senza correlazione iniziale.

Non è possibile distinguere i due casi neanche prendendo in considerazione la posizione media $x_m(\tau)$ ad un generico istante di tempo τ perché, come è facile verificare, se la posizione media iniziale è $x_o = 0$ allora le $x_m(\tau)$ corrispondenti al caso con e senza correlazione iniziale coincidono, anche per il rumore lorentziano.

L'unica grandezza che è diversa è la varianza $\sigma^2(\tau)$, il cui comportamento però, come già accennato, è del tutto ragionevole e non lascia supporre errori a meno di non conoscerne anticipatamente il corretto andamento per poterlo confrontare con quello ottenuto.

Con queste osservazioni i risultati del lavoro di V. Hakim e V. Ambegaokar risultano avere una importanza notevole, maggiore di quella attribuitagli dagli autori stessi, i quali si sono limitati a mettere in rilievo le differenze dell'andamento di $\sigma^2(\tau)$ tra i due casi, mentre hanno in realtà svolto il primo calcolo su sistemi quantistici dissipativi che tiene correttamente in conto l'invarianza traslazionale del problema.

Parte II:
Applicazioni

Capitolo 4: Delocalizzazione quantistica di un corpo in interazione con l'ambiente

Il presente capitolo lascia apparentemente la traccia del problema del moto browniano quantistico per rivolgersi ad alcune questioni generali della meccanica quantistica.

Secondo le leggi quantistiche ogni corpo isolato, di massa e dimensioni arbitrarie, è soggetto, su una scala di tempo sufficientemente grande, a delocalizzarsi indefinitamente. In altre parole la probabilità di rivelarlo nella posizione x al tempo t dopo averlo rivelato nella posizione x_o al tempo t_o non dipende da x nel limite in cui $t - t_o \rightarrow \infty$.

Il tempo necessario ad un corpo isolato di massa M semplicemente per raddoppiare l'indeterminazione quantistica iniziale σ_o sulla posizione iniziale è dell'ordine di grandezza di $\tau_\sigma = M\sigma_o^2/\hbar$ (vedi più sotto). Se si considera un corpo macroscopico (diciamo $M = 1$ g) ed una indeterminazione iniziale dell'ordine delle dimensioni atomiche ($\sigma_o = 10^{-8}$ cm) si ottiene un $\tau_\sigma \simeq 10^{11}$ s $\simeq 3000$ anni.

Perciò per i corpi macroscopici il processo di delocalizzazione quantistica non sembra comportare conseguenze direttamente osservabili. Nonostante ciò resta il problema di principio [57] che una completa delocalizzazione invalida il limite classico così come espresso dal teorema di Ehrenfest [55] per il moto del baricentro di un pacchetto d'onda. Infatti per tempi sufficientemente lunghi non sarebbe più possibile parlare di "moto del pacchetto d'onda" neanche per un pacchetto d'onda associato ad un corpo macroscopico e la validità della meccanica classica ne verrebbe compromessa.

La situazione diventa comunque contraddittoria in modo palese nel caso dei corpi microscopici (di dimensioni atomiche) e mesoscopici (di dimensioni intermedie tra quelle microscopiche e macroscopiche). L'esperienza mostra infatti che in comuni situazioni di laboratorio essi non si delocalizzano ma si comportano in modo sostanzialmente classico. A titolo di esempio si pensi alle proprietà di localizzazione delle molecole piramidali, come AsH_3 , trattate più in dettaglio in [57]; al fatto che molecole e anche singoli ioni H^+ (cioè semplici protoni) non diffondono in un fluido secondo un processo di delocalizzazione quantistica ma secondo un processo di diffusione classica [49]; o, infine, all'importanza che riveste in tutta la chimica e la biologia il fatto che molecole e macromolecole si comportino, per quel che concerne il moto del loro baricentro, in modo classico.

Come già suggerito in un lavoro sugli effetti di una perturbazione statica sulla

localizzazione di un sistema quantistico che si muove in una doppia buca di potenziale [57], la spiegazione di questa contraddizione va ricercata nella interazione del corpo con l'ambiente. In questo capitolo ci si occuperà delle perturbazioni dinamiche dell'ambiente, ad esempio rappresentate dalle collisioni con le molecole del fluido in cui si muove la particella browniana.

L'intento è quello di vedere in che modo delle perturbazioni esterne siano in grado di modificare il tipo di diffusione a cui è soggetto un sistema quantistico. Si mostrerà come l'interazione con l'ambiente sia sufficiente a rendere ragione del comportamento classico anche di un singolo protone che diffonde in un fluido.

I risultati che saranno utilizzati a questo fine non sono nuovi. Anche se le formule esplicite che saranno presentate non sono reperibili nella letteratura, il processo di delocalizzazione di una particella browniana quantistica è stato ampiamente indagato per modelli di dissipazione lineare molto generali [20, 21].

A quel che ci risulta tuttavia la connessione tra il problema sopra esposto e le proprietà di delocalizzazione quantistica previste dalla teoria del moto browniano quantistico non è stata mai studiata.

Si comincerà con lo studiare il problema della delocalizzazione di un corpo nel caso più semplice, quello in cui non agiscono forze esterne; da esso si procederà poi alla ricerca dei possibili fattori che, per quanto detto sopra, dovrebbero inibirne la delocalizzazione.

Si mostrerà innanzitutto che la delocalizzazione quantistica dei sistemi isolati avviene nello stesso modo che si tratti di sistemi elementari o di sistemi a molti corpi.

Si consideri un sistema di N particelle, di masse m_1, \dots, m_N , coordinate cartesiane $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N$, spin $\boldsymbol{\sigma}_1, \dots, \boldsymbol{\sigma}_N$, interagenti tra di loro con un potenziale $V(\mathbf{r}_{ij}; \boldsymbol{\sigma}_i)$ che dipende soltanto dalle differenze $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ e dalle coordinate di spin.

Il sistema è descritto da una funzione d'onda Ψ , che dipende dalle variabili \mathbf{r}_i e $\boldsymbol{\sigma}_i$, soluzione di una equazione di Schrödinger a molti corpi:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = - \sum_i^N \frac{\hbar^2}{2m_i} \Delta_i \Psi + V \Psi \quad (4.1)$$

dove i Δ_i sono i laplaciani corrispondenti alle variabili \mathbf{r}_i . È facile mostrare che è sempre possibile separare il problema in quello del moto del baricentro, le cui coordinate sono date da:

$$\mathbf{r}_B = \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i}{\sum_i m_i} \quad (4.2)$$

e in quello del moto interno, descritto dalle coordinate di spin e da altre $N - 1$

coordinate $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{N-1}$, le quali vengono definite opportunamente a seconda del problema. Tanto per fare un semplice esempio le \mathbf{x}_i possono essere definite come le coordinate relative ponendo $\mathbf{x}_1 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, $\mathbf{x}_2 = \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2$, \dots , $\mathbf{x}_{N-1} = \mathbf{r}_N - \mathbf{r}_{N-1}$.

Corrispondentemente la funzione d'onda si esprime come il prodotto: $\Psi(\mathbf{r}_B, \mathbf{x}_i, \boldsymbol{\sigma}_i) = \Psi_B(\mathbf{r}_B) \cdot \Psi_R(\mathbf{x}_i, \boldsymbol{\sigma}_i)$ dove $\Psi_B(\mathbf{r}_B)$ dipende unicamente dalle coordinate del baricentro \mathbf{r}_B e $\Psi_R(\mathbf{x}_i, \boldsymbol{\sigma}_i)$ dipende unicamente dalle coordinate relative \mathbf{x}_i e dagli spin $\boldsymbol{\sigma}_i$. Se il sistema è isolato, ovvero non agiscono forze esterne, $\Psi_B(\mathbf{r}_B)$ soddisfa l'equazione di Schrödinger per una particella libera:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi_B}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2M} \Delta_B \Psi \quad (4.3)$$

dove Δ_B è il laplaciano per le coordinate \mathbf{r}_B ed $M = \sum_i m_i$ è la massa totale del sistema.

Poiché $\Psi_B(\mathbf{r}_B)$ descrive il moto di traslazione nello spazio del sistema globale, ne segue che ne determina anche le proprietà di delocalizzazione, che risultano così indipendenti dallo stato interno ed identiche a quelle di una particella elementare isolata con una massa uguale alla massa totale M . Nel seguito si considera perciò la dinamica della delocalizzazione di “una particella di massa M ”.

Si consideri una funzione d'onda iniziale che è un pacchetto gaussiano $\psi(x_a, t_a)$ (in una dimensione per non complicare le formule) caratterizzato da una varianza σ_o^2 , un valor medio della coordinata $\langle x(t_o) \rangle = x_o$ e un valor medio della velocità $\langle \dot{x}(t_o) \rangle = \hbar k_o / M$ (e normalizzato in modo che $\int dx_a |\psi(x_a, t_a)|^2 = 1$):

$$\psi(x_a, t_a) = \frac{1}{[2\pi\sigma_o^2]^{1/4}} \exp\left\{-\frac{(x_a - x_o)^2}{4\sigma_o^2} + ik_o \cdot (x_a - x_o)\right\} \quad (4.4)$$

Al tempo t_b la funzione d'onda è ancora un pacchetto gaussiano, come si può facilmente verificare facendo uso del propagatore quantistico $K_o(x_b, t_b | x_a, t_a)$ per la particella libera [34]:

$$K_o(x_b, t_b | x_a, t_a) = \sqrt{\frac{M}{2\pi i \hbar \tau}} \exp\left\{\frac{iM(x_b - x_a)^2}{2\hbar \tau}\right\} \quad (4.5)$$

dove $\tau = t_b - t_a$. La densità di probabilità ad essa associata è:

$$|\psi(x_b, t_b)|^2 = \left| \int dx_a K_o(x_b, t_b | x_a, t_a) \psi(x_a, t_a) \right|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma(\tau)^2}} \exp\left\{-\frac{[x_b - \bar{x}(\tau)]^2}{2\sigma(\tau)^2}\right\} \quad (4.6)$$

dove $\bar{x}(\tau) = x_o + (\hbar k_o / M)\tau$ è la soluzione del corrispondente problema classico $\ddot{\bar{x}}(\tau) = 0$ con condizioni iniziali $x(0) = x_o$ e $\dot{x}(0) = \dot{x}_o = \hbar k_o / M$ e $\sigma(\tau)$ è la larghezza

del pacchetto d'onda all'istante t_b :

$$\sigma(\tau) = \sqrt{\sigma_o^2 + \left(\frac{\hbar\tau}{2M\sigma_o}\right)^2} = \sigma_o \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar\tau}{2M\sigma_o^2}\right)^2} \quad (4.7)$$

La meccanica quantistica perciò prevede che la funzione d'onda associata al moto libero di un generico sistema fisico si disperda indefinitamente.

Come è stato notato all'inizio del capitolo l'aumento di σ con il tempo non è realisticamente osservabile per un corpo macroscopico. Se il rapporto $\hbar/M\sigma_o^2$ è tuttavia sufficientemente grande allora per tempi grandi σ è una funzione lineare del tempo, $\sigma(\tau) \simeq \hbar\tau/M\sigma_o$.

Si consideri l'esempio di un sistema microscopico, per il quale la diffusione quantistica risulta facilitata: un protone che diffonde in H_2O (o di una molecola di un qualsiasi gas, gli ordini di grandezza non cambiano).

Se si considerasse il protone come una particella isolata, soggetta ad una delocalizzazione iniziale $\sigma_o \simeq 10^{-8}$ cm, esso diffonderebbe con la legge $\sigma(\tau) \simeq v_o\tau$ con $v_o = \hbar/M\sigma_o = 63500$ cm/s. Ciò è in palese contraddizione con l'esperienza secondo cui la diffusione avviene secondo l'equazione di diffusione classica [48], cioè con una legge $\sigma(\tau) \simeq \sqrt{2D\tau}$, dove $D \simeq 9.31 \cdot 10^{-5}$ cm²/s [34] è il coefficiente di diffusione a $T \simeq 300$ K.

È quindi ragionevole concludere che l'interazione con l'ambiente gioca un ruolo essenziale per la dinamica del pacchetto d'onda.

Così come avviene per il protone in questione, si può desumere che l'interazione con l'ambiente è un "fattore localizzante" per i corpi mesoscopici e macroscopici, indipendentemente dal fatto che la loro massa sia oppure no troppo grande per permettere l'osservazione diretta della loro delocalizzazione.

La prima cosa a cui si potrebbe pensare, tenendo in considerazione l'interazione con l'ambiente, è come verrebbe modificata la situazione se fosse presente una generica forza esterna $f(t)$. In questo caso la funzione d'onda non evolve attraverso il propagatore libero $K_o(x_b, t_b|x_a, t_a)$ ma attraverso il propagatore $K(x_b, t_b|x_a, t_a; [f])$ [36]:

$$\begin{aligned} K(x_b, t_b|x_a, t_a; [f]) &= \int_{x_a}^{x_b} \mathcal{D}x \exp\left\{\frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \left[\frac{1}{2}M\dot{x}^2(t) + x(t)f(t)\right]\right\} \\ &= \sqrt{\frac{M}{2\pi i\hbar\tau}} \exp\left\{\frac{i}{\hbar} \left(\frac{M(x_b - x_a)^2}{2\tau} + \int_{t_a}^{t_b} dt f(t) \frac{x_a(t_b - t) + x_b(t - t_a)}{\tau} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{1}{M\tau} \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds f(t)f(s)(t_b - t)(s - t_a)\right)\right\} \quad (4.8) \end{aligned}$$

In questo caso il calcolo porta alla seguente densità di probabilità:

$$|\psi(x_b, t_b)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma(\tau)^2}} \exp\left\{-\frac{(x_b - \bar{x}(\tau; [f]))^2}{2\sigma(\tau)^2}\right\} \quad (4.9)$$

dove $\bar{x}(\tau; [f]) = x_o + (\hbar k_o/M)\tau + (1/M) \int_0^\tau d\tau' (\tau - \tau')f(\tau')$ è la soluzione del problema classico $M\ddot{x}(\tau) = f(\tau)$, ma la $\sigma(\tau)$ che compare è esattamente la stessa del caso libero ($f(\tau) \equiv 0$), equazione (4.7). In altre parole per nessuna forma della forza esterna $f(t)$ l'evoluzione della larghezza del pacchetto d'onda viene modificata rispetto a quella del caso libero.

Ma c'è di più: è possibile immaginare potenziali esterni nei quali la larghezza di un pacchetto d'onda aumenta in modo particolarmente veloce.

A tal proposito si rammenti il risultato che si ottiene per un pacchetto gaussiano che si muove nel potenziale armonico $V(x) = \frac{1}{2}M\omega^2x^2$ [54, 58]: la densità di probabilità è una gaussiana con un valore medio della posizione dato dalla soluzione classica $\bar{x}(t) = x_o \cos(\omega\tau) + (\hbar k_o/M\omega) \sin(\omega\tau)$ ed una varianza che oscilla nel tempo: $\sigma^2(\tau) = \sigma_o^2(\cos^2(\omega\tau) + (\hbar/2M\sigma_o^2\omega)^2 \sin^2(\omega\tau))$.

Da queste formule si possono ricavare immediatamente quelle di un potenziale repulsivo $V(x) = -M\omega^2x^2/2$ semplicemente ponendo $\omega \rightarrow i\omega$. La soluzione classica $\bar{x}(\tau)$ diventa quella corrispondente al suddetto potenziale repulsivo mentre per la varianza si ottiene:

$$\sigma^2(\tau) = \sigma_o^2 \left\{ \text{ch}^2(\omega\tau) + \left(\frac{\hbar}{2M\omega\sigma_o^2} \right)^2 \text{sh}^2(\omega\tau) \right\} \xrightarrow{\omega\tau \gg 1} \frac{\sigma_o^2}{4} \left\{ 1 + \left(\frac{\hbar}{2M\omega\sigma_o^2} \right)^2 \right\} e^{2\omega\tau} \quad (4.10)$$

ovvero aumenta esponenzialmente con il tempo per $\omega\tau \gg 1$. Il processo di delocalizzazione potrebbe essere in questo caso spettacolare.

È notevole inoltre il fatto che l'andamento asintotico è sostanzialmente indipendente dalla massa del corpo, poiché anche nel limite in cui $M \rightarrow \infty$ si avrebbe che $\sigma^2(\tau) \simeq \frac{1}{4}\sigma_o^2 \cdot e^{2\omega\tau}$.

Un potenziale repulsivo come quello appena considerato non è peculiare come potrebbe sembrare. Ad esempio il potenziale centrifugo a cui è soggetto un corpo in un sistema di riferimento non inerziale che ruota con velocità angolare costante ω (e vincolato su una traiettoria radiale) è proprio di quella forma.

Ogni potenziale repulsivo in generale causa un aumento della larghezza del pacchetto d'onda, tanto più veloce quanto più velocemente esso decresce con la distanza.

Sembra poco probabile tuttavia che un corpo macroscopico si delocalizzò solo per il fatto di essere stato per un certo tempo sotto l'azione di un potenziale di questo

tipo. È più ragionevole attendersi invece che la sua interazione con l'ambiente lo mantenga localizzato, come succede al protone che diffonde in H₂O.

Si può obiettare che un elemento importante è stato trascurato in quanto appena detto: la generica forza $f(\tau)$ sopra considerata è in realtà una grandezza stocastica e non una funzione deterministica come è stato assunto. Cosa cambia per la $\sigma^2(\tau)$ se si assume che $f(\tau)$ è un processo stocastico, che per semplicità sarà assunto gaussiano?

Si assuma che $f(\tau) = f_o(\tau) + \phi(\tau)$, dove $f_o(\tau)$ è una funzione assegnata del tempo mentre $\phi(\tau)$ rappresenta un contributo casuale con media nulla, $\langle \phi(t) \rangle = 0$, e correlazione $\langle \phi(t)\phi(s) \rangle = \mathcal{C} \delta(t - s)$ con \mathcal{C} una costante positiva che determina l'intensità delle fluttuazioni. Allora $f(\tau)$ è un processo stocastico caratterizzato dalle seguenti relazioni:

$$\langle f(t) \rangle = f_o(t) \quad (4.11a)$$

$$\langle [f(t) - f_o(t)][f(s) - f_o(s)] \rangle = \mathcal{C} \delta(t - s) \quad (4.11b)$$

Il processo stocastico $f(\tau)$ può essere definito alternativamente attraverso il funzionale di probabilità $P[\bar{f}(t)]$ che fornisce la probabilità che la forza $f(t)$ assuma i particolari valori corrispondenti alla funzione $\bar{f}(t)$. Si può mostrare che il funzionale $P[f]$, normalizzato in modo che $\langle 1 \rangle = \int \mathcal{D}f P[f] = 1$, è dato dalla seguente espressione [Appendice C]:

$$P[f] = \exp \left\{ -\frac{1}{2\mathcal{C}} \int dt [f(t) - f_o(t)]^2 \right\} \quad (4.12)$$

Con il funzionale di probabilità $P[f]$ si può mediare statisticamente la evoluzione del pacchetto d'onda considerato sulle possibili forme di $f(t)$. L'operazione di media però non va effettuata sulla funzione d'onda ma sulla matrice densità, che è interpretabile direttamente in termini di probabilità. È facile vedere che ciò equivale ad evolvere la matrice densità $\varrho(x_1, x_2, t)$ non con il suo propagatore quantistico $\mathcal{K}(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a; [f])$ corrispondente ad una forza deterministica $f(t)$ e dato da:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a; [f]) &= K(x_{1b}, t_b | x_{1a}, t_a; [f]) K^*(x_{2b}, t_b | x_{2a}, t_a; [f]) \\ &= \int_{x_{1a}}^{x_{1b}} \mathcal{D}x_1 \int_{x_{2a}}^{x_{2b}} \mathcal{D}x_2 \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \left[\frac{M}{2} \dot{x}_1^2 - \frac{M}{2} \dot{x}_2^2 + f \cdot (x_1 - x_2) \right] \right\} \end{aligned} \quad (4.16)$$

ma con la sua media statistica $\bar{\mathcal{K}} = \int \mathcal{D}f P[f] \mathcal{K}[\dots; f]$. Il calcolo risulta semplificato dall'uso delle variabili $x = (x_1 + x_2)/2$ e $\xi = x_2 - x_1$. Seguendo l'usuale metodo per

il calcolo delle azioni quadratiche risulta:

$$\begin{aligned}\bar{\mathcal{K}}(x_b, \xi_b = 0, t_b | x_a, \xi_a, t_a) &= \int \mathcal{D}f P[f] \mathcal{K}(x_b, \xi_b = 0, t_b | x_a, \xi_a, t_a; [f]) \\ &= \int \mathcal{D}x \mathcal{D}\xi \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \left[-M\dot{x}\dot{\xi} - f_o \cdot \xi + \frac{i\mathcal{C}}{2\hbar} \xi^2 \right] \right\}\end{aligned}\quad (4.17a)$$

$$= F(\tau) \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \left[\frac{M(x_b - x_a)\xi_a}{\tau} - \xi_a \int_{t_a}^{t_b} dt \frac{t_b - t}{\tau} f_o(t) + \frac{i\xi_a^2 \tau \mathcal{C}}{6\hbar} \right] \right\} \quad (4.17b)$$

dove $F(\tau)$ è un fattore di normalizzazione.

Si noti che se la costante \mathcal{C} si prende uguale a quella del caso della forza stocastica associata al moto browniano con rumore bianco, $\mathcal{C} = 2M\gamma/\beta$, allora il termine che contiene \mathcal{C} nella (4.17a) diventa uguale a quello ottenuto nella Appendice A, qualora si sostituisca $\alpha_2(t - s)$ con il suo limite di rumore bianco $(2M\gamma/\beta)\delta(t - s)$. Dal confronto si noterà però che è mancante il termine dissipativo, ovvero l'integrale contenente $\alpha_1(t - s)$.

In altre parole anche se la dissipazione è sempre accompagnata dalla corrispondente fluttuazione, non è in generale vero il contrario: una forza esterna stocastica genera soltanto fluttuazione ma non dissipazione.

Il problema dell'effetto di una forza stocastica si può quindi porre nei seguenti termini: è sufficiente la sola fluttuazione (senza dissipazione) a modificare l'andamento di $\sigma^2(\tau)$ col tempo ed in particolare a ridurre la delocalizzazione?

La risposta si può ottenere propagando nel tempo il solito pacchetto gaussiano dato dalla (4.4), a cui corrisponde una matrice densità iniziale $\varrho(x_{1a}, x_{2a}, t_a)$ data dal prodotto $\psi(x_{1a}, t_a) \cdot \psi^*(x_{2a}, t_a)$:

$$\begin{aligned}\varrho(x_{1a}, x_{2a}, t_a) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_o^2}} \exp \left\{ -\frac{(x_{1a} - x_o)^2}{4\sigma_o^2} - \frac{(x_{2a} - x_o)^2}{4\sigma_o^2} + ik_o(x_{1a} - x_{2a}) \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_o^2}} \exp \left\{ -\frac{(x_a - x_o)^2}{2\sigma_o^2} - \frac{\xi_a^2}{8\sigma_o^2} - ik_o\xi_a \right\}\end{aligned}\quad (4.18)$$

Il risultato è una densità di probabilità:

$$\begin{aligned}p(x_b, t_b) &= \varrho_b(x_b, 0, t_b) \\ &= \int dx_a d\xi_a \bar{\mathcal{K}}(x_b, 0, t_b | x_a, \xi_a, t_a) \varrho(x_a, \xi_a, t_a) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma(\tau)^2}} \exp \left\{ -\frac{(x_b - x_m(\tau))^2}{2\sigma(\tau)^2} \right\}\end{aligned}\quad (4.19)$$

dove $x_m(\tau) = x_o + (\hbar k_o/M)\tau + (1/M) \int_0^\tau d\tau' (\tau - \tau') f_o(\tau')$ è la soluzione del problema macroscopico $\ddot{x}(\tau) = f_o(\tau)$ per la particella in presenza della parte deterministica $f_o(\tau)$ della forza stocastica $f(\tau)$, mentre per $\sigma^2(\tau)$ si ha:

$$\sigma^2(\tau) = \sigma_o^2 + \left(\frac{\hbar\tau}{2M\sigma_o} \right)^2 + \frac{\mathcal{C}\tau^3}{3M^2} \quad (4.20)$$

La varianza è dunque data da un primo contributo, che è esattamente lo stesso che si aveva in mancanza di fluttuazione ($\mathcal{C} = 0$), e da un secondo contributo dovuto alle fluttuazioni statistiche della forza esterna $f(t)$, che cresce nel tempo ancora più velocemente del primo (essendo $\propto \tau^3$).

La sola fluttuazione quindi non fa che aumentare l'indeterminazione sulla posizione del sistema. **In conclusione nessuna forza esterna, stocastica o deterministica che essa sia, è in grado di inibire in qualche modo il processo di delocalizzazione.**

Ma una forza esterna non può rappresentare l'interazione con un ambiente dissipativo poiché essa introduce al massimo l'effetto delle fluttuazioni mentre un ambiente dissipativo è caratterizzato anche dalla dissipazione, in accordo con il teorema fluttuazione-dissipazione. Solo prendendo in considerazione entrambi gli elementi attraverso un modello adeguato si può studiare il reale effetto dell'ambiente sul processo di delocalizzazione.

Si ritorna così naturalmente ai risultati del modello ad oscillatori che, come descritto nei Capitoli 1, 2 e 3, è un modello realistico di un generale ambiente dissipativo lineare e tiene conto del teorema fluttuazione-dissipazione.

Si riprenda la formula (3.7) ottenuta che esprime la varianza di un pacchetto d'onda libero che viaggia in un ambiente dissipativo, che si può scrivere nel seguente modo:

$$\sigma(\tau)^2 = \sigma_o^2 + \left(\frac{\hbar\Delta(\tau)}{M\sigma_o\gamma} \right)^2 + \frac{\hbar\varepsilon_a(\tau)\Delta^2(\tau)}{M\gamma^2} \quad (4.21)$$

Essa consta di tre contributi, il primo dei quali rappresenta la larghezza iniziale.

Il secondo termine, essendo $\Delta(\tau \rightarrow \infty) = 1$, raggiunge il valore asintotico $(\hbar/4M\sigma_o\gamma)^2$ che dipende dal coefficiente di smorzamento γ e dalla larghezza iniziale.

L'ultimo termine è l'effetto della fluttuazione.

Verrà ora considerato soltanto, a titolo di esempio, il limite in cui si può sostituire la $\coth(\beta\hbar\omega/2)$ con l'inverso del suo argomento e si considerano tempi $\tau \gg \tau_w = 1/w$ in modo che si possa usare l'approssimazione di rumore bianco, $w \exp(-w\tau) \simeq \delta(\tau)$. In altre parole si prenderà il "limite $\beta\hbar w \ll 1$ per rumore bianco", così come descritto nella tabella a pagina 45.

In tale limite si ottiene che ε_a è approssimativamente data da:

$$\varepsilon_a \simeq \frac{2\gamma\tau + 4e^{-\gamma\tau} - 3 - e^{-2\gamma\tau}}{2\hbar\beta[1 - e^{-\gamma\tau}]^2} \xrightarrow{\gamma\tau \gg 1} \frac{\gamma\tau}{\hbar\beta} \quad (4.23)$$

Introducendo il coefficiente di diffusione classico attraverso la relazione di Einstein $D = 1/\beta M\gamma$ [50], il limite per $\gamma\tau \gg 1$ di $\sigma^2(\tau)$ è dato da:

$$\sigma^2(\gamma\tau \gg 1) \simeq \sigma_o^2 + \left(\frac{\hbar\beta D}{\sigma_o}\right)^2 + 2D\tau \quad (4.24)$$

Anche per una delocalizzazione iniziale dell'ordine di $\sigma_o \simeq 10^{-8}$ cm, il secondo termine, nel caso della diffusione di protoni in H_2O a $\beta^{-1} = 300$ K, vale circa $(10^{-10} \text{ cm})^2$ ed è trascurabile rispetto al terzo, essendo $D \simeq 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{s}$.

Si può osservare che in caso di dissipazione trascurabile ($\gamma \rightarrow 0$) si ha che $\Delta(\tau)/\gamma \rightarrow \tau$, poiché si deve avere che $x_m(t) = x_o + \dot{x}_o\Delta(\tau)/\gamma \rightarrow x_o + (\hbar k_o/M)\tau$. Ne segue che il secondo termine della (4.21) si riduce al secondo termine della (4.20) calcolato in assenza di dissipazione, che è proporzionale a τ^2 . Analogamente è facile verificare che l'ultimo termine di fluttuazione si riduce al termine della (4.20) proporzionale a τ^3 , ove si ponga $\mathcal{C} = 2M\gamma/\beta$.

La morale che si può trarre da queste considerazioni è che la dissipazione, distinta dalla fluttuazione come precisato nel Capitolo 1, è l'elemento fondamentale che inibisce la delocalizzazione. Si sarebbe potuto pensare invece che la dissipazione, smorzando il moto della particella fino a che la sua velocità $v \simeq 0$, è un elemento delocalizzante a causa del principio di indeterminazione $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq \hbar$. Il principio di indeterminazione nella sua forma classica è tuttavia valido solo per una particella isolata e l'interazione con l'ambiente può modificarlo sostanzialmente.

È grazie alla dissipazione che i tre termini della (4.20) si trasformano nei tre termini della (4.24):

1. la varianza iniziale σ_o^2 , che è uguale in entrambe le equazioni;
2. il contributo quantistico, che nel caso libero sarebbe $\propto \tau^2$ ma che la dissipazione "cristallizza" al limite asintotico $(\hbar\beta D/\sigma_o)^2 = (\hbar/M\gamma\sigma_o)^2$; nel caso di fluttuazioni trascurabili, ad esempio per un corpo macroscopico, rappresenta l'unico incremento della varianza $\Delta\sigma^2 = \sigma^2(\infty) - \sigma_o^2$;
3. il contributo della fluttuazione. Se si trattasse di una "fluttuazione pura" questo termine sarebbe $\propto \tau^3$, ma in presenza di dissipazione viene "smorzato" a quello della legge classica di diffusione, $\Delta x^2 = 2D\tau$.

Quanto detto nel caso di un protone vale a maggior ragione quando le masse in gioco sono più grandi e fornisce quindi una spiegazione indipendente da quella usuale alla assenza di delocalizzazione per un corpo macroscopico in interazione con l'ambiente.

Come è stato dimostrato in [20, 21], nel caso in cui non valga l'approssimazione “ $\beta\hbar\omega \ll 1$ per rumore bianco” qui usata, la delocalizzazione si verifica in modo ancora più lento nel caso dei due tipi di rumore qui trattati (rumore bianco e lorentziano).

Capitolo 5: Particella in campo elettrico

In questo capitolo verranno considerate diverse situazioni nelle quali è presente un campo (elettrico) esterno E .

Nel caso più semplice la particella è sottoposta a una forza esterna $f_o(t) = QE_o(t)$, dove Q è la carica elettrica della particella e $f_o(t)$ è una determinata funzione del tempo. I risultati corrispondenti, per l'evoluzione di un pacchetto d'onda, saranno solo riassunti senza esporre i calcoli nei dettagli:

- l'andamento della varianza $\sigma^2(t)$ non è modificato dalla applicazione di una forza esterna;
- nel caso di una forza costante F_o il pacchetto d'onda raggiunge, per $\gamma\tau \gg 1$, una velocità media limite data da $\bar{v} = F_o/M\gamma$, in accordo con i risultati classici, sia per il rumore bianco sia per il rumore lorentziano.

Verrà invece studiata in maggiore dettaglio la situazione in cui **gli oscillatori stessi sono accoppiati ad un campo esterno**. Si vuole indagare con un semplice modello le conseguenze dell'ipotesi più realistica che l'applicazione di un campo esterno, oltre a modificare la dinamica della particella centrale, influisca anche sull'ambiente e quindi, indirettamente, a causa della interazione tra particella centrale e ambiente, abbia ulteriori effetti sul moto della particella.

Si prenderà in esame un modello semplificato rappresentato da una lagrangiana in cui sono presenti due termini, che rappresentano lo sviluppo in serie della lagrangiana di interazione nella differenza $(q - x)$: uno lineare, trascurato nel Capitolo 1 per ragioni di simmetria sotto riflessione spaziale, ed uno quadratico analogo ai termini di interazione particella-oscillatori già presenti:

$$L(x, \dot{x}, \{q_n, \dot{q}_n\}) = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 - V(x) + \sum_n \left\{ \frac{1}{2}m\dot{q}_n^2 + (q_n - x)f_n(E) - \frac{1}{2}m[\omega_n^2 + \bar{\omega}_n^2(E)](q_n - x)^2 \right\} \quad (5.1)$$

Le grandezze $f_n(E)$ e $\bar{\omega}_n(E)$, funzioni del campo esterno E , determinano l'intensità con cui il campo esterno interagisce con i singoli modi $\{q_n\}$.

Si suppone per semplicità che i parametri f_n ed $\bar{\omega}_n$ non dipendano dal tempo. È utile a questo punto introdurre le frequenze effettive $\Omega_n(E)$, dipendenti dal campo

esterno, così definite:

$$\Omega_n^2(E) = \omega_n^2 + \bar{\omega}_n^2(E) \quad (5.2)$$

tramite le quali la lagrangiana si riscrive come:

$$L(x, \dot{x}, \{q_n, \dot{q}_n\}) = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 - V(x) + \sum_n \left\{ \frac{1}{2}m\dot{q}_n^2 + f_n(q_n - x) - \frac{1}{2}m\Omega_n^2(q_n - x)^2 \right\} \quad (5.3a)$$

Dividendo la lagrangiana in una parte L_o che non dipende da q e nella restante L_1 , si ottiene:

$$L(x, \dot{x}, \{q_n, \dot{q}_n\}) = \underbrace{\frac{1}{2}M\dot{x}^2 - V(x) - \frac{1}{2}k_e x^2 - f_e x}_{L_o(\dot{x}, x)} + \sum_n \underbrace{\left\{ \frac{1}{2}m\dot{q}_n^2 + q_n[f_n + m\Omega_n^2 x] - \frac{1}{2}m\Omega_n^2 q_n^2 \right\}}_{L_1(\dot{q}_n, q_n, x)} \quad (5.3b)$$

dove $f_e = \sum_n f_n$. Si vede che il calcolo del funzionale di influenza può essere svolto procedendo esattamente come nel Capitolo 2, pur di sostituire la forzante dell'oscillatore ennesimo, $m\omega_n^2 x(t)$, con la forzante $m\Omega_n^2[x(t) + f_n(t)/m\Omega_n^2]$ e le frequenze ω_n con quelle riscalate Ω_n .

Sommando i contributi di tutti gli oscillatori e riarrangiando si ottiene infine:

$$\begin{aligned} & \mathcal{K}_e(x_b, \xi_b, t_b | x_a, \xi_a, t_a) \\ &= \int_{x_a}^{x_b} \mathcal{D}x \int_{\xi_a}^{\xi_b} \mathcal{D}\xi \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \left(-M\dot{x}\dot{\xi} + V(x + \xi/2) - V(x - \xi/2) \right. \right. \\ &+ k_e[x(t) - x_a]\xi(t) \\ &- \int_{t_a}^t ds \xi(t)[x(s) - x_a]\alpha_1(t-s) + i \int_{t_a}^t ds \xi(t)\xi(s)\alpha_2(t-s) \\ &\left. \left. + \xi(t) \sum_n f_n \cos[\Omega_n(t - t_a)] \right) \right\} \quad (5.4) \end{aligned}$$

Confrontando questa espressione con quella della (A.12) si può constatare che gli effetti dell'interazione dell'ambiente con il campo esterno si ritrovano:

1. nell'ultimo termine, assente nella (A.12). Esso rappresenta, a livello classico, una forza che si oppone al moto della particella (per f_n positivi) che nel caso di rumore lorentziano è data da:

$$f_E(t) = - \sum_n f_n(E) \cos[\Omega_n(E)(t-t_a)] = \frac{4M\gamma}{\pi} \int d\omega \frac{\cos[\Omega(E, \omega)(t-t_a)]}{1 + (\omega/w)^2} \cdot \frac{f(E, \omega)}{m\omega^2} \quad (5.5)$$

Si vede che al fine di evitare divergenze è necessario assumere che le intensità della interazione f_n si annullino almeno come ω_n^2 . Senza perdere di generalità si può porre:

$$f(E, \omega) = f_o(E, \omega) \frac{m\omega^2}{2M\omega_o^2} \quad (5.6)$$

dove ω_o è una costante e f_o è una funzione di ω . L'equazione (5.5) diventa allora:

$$f(E, t) = \frac{2\gamma}{\pi\omega_o^2} \int d\omega \frac{\cos[\omega(t - t_a)]}{1 + (\omega/w)^2} f_o(E, \omega) \quad (5.7)$$

che per $f_o = \text{cost}$ diventa $f(t) = (\gamma w/\omega_o^2) f_o e^{-w(t-t_a)}$ e, nel limite di rumore bianco, diventa $f(t) = (\gamma/\omega_o^2) \delta(t-t_a)$. In altre parole si tratta di un transitorio che si smorza velocemente. Le conseguenze sono tuttavia osservabili in quanto, tra l'altro, la particella rallenta a causa della quantità di moto Δp che le viene sottratta e che è diversa da zero anche nel limite di rumore bianco: $\Delta p \simeq \int dt f(t) \simeq \gamma/\omega_o^2$.

2. Nelle funzioni $\alpha_1(\tau)$, $\alpha_2(\tau)$ e nella costante elastica effettiva k_e attraverso il riscaldamento delle frequenze, anche se formalmente le definizioni in funzione delle Ω_n sono uguali a quelle in funzione delle ω_n :

$$\alpha_1(t - s) = \sum_n m\Omega_n^3 \sin[\Omega_n(t - s)] \quad (5.8a)$$

$$\alpha_2(\tau) = \sum_n \frac{m\Omega_n^3}{2} \coth\left(\frac{\beta\hbar\Omega_n}{2}\right) \cos(\Omega_n\tau) \quad (5.8b)$$

$$k_e = \sum_n m\Omega_n^2 \quad (5.8c)$$

La variazione dell'intensità del campo esterno in questo caso influisce profondamente sulla struttura del propagatore effettivo.

Le modifiche apportate alle funzioni $\alpha_1(\tau)$ e $\alpha_2(\tau)$ sono essenziali e coinvolgono anche il limite macroscopico delle equazioni del moto. Infatti un riscaldamento delle frequenze equivale ad un riscaldamento della densità degli oscillatori $G(\omega)$, che definisce il tipo di rumore che caratterizza l'ambiente dissipativo nel quale si muove la particella.

Se si prescinde dalla perturbazione al primo ordine in $(q_n - x)$, si può esprimere tutto l'effetto del campo esterno dicendo che la funzione $G(\omega)$ viene modificata.

Infatti questa funzione interviene solo nella integrazione sulle frequenze ω ; se $F(\Omega)$ è una generica funzione della frequenza riscalata $\Omega(E, \omega) = \sqrt{\omega^2 + \bar{\omega}^2(E, \omega)}$

si ha:

$$\int_0^\infty d\omega G(\omega) F(\Omega) \longrightarrow \int_{\bar{\omega}(E)}^\infty d\Omega G\left(\sqrt{\Omega^2 - \bar{\omega}^2(E, \omega)}\right) F(\Omega) \frac{d}{d\Omega} \sqrt{\Omega^2 - \bar{\omega}^2(E, \omega)} \quad (5.9a)$$

che equivale alla seguente trasformazione per la $G(\omega)$:

$$G(\omega) \longrightarrow \bar{G}(\omega') = \Theta(\omega' - \bar{\omega}(E)) G\left(\sqrt{\omega'^2 - \bar{\omega}^2(E, \omega)}\right) \frac{d}{d\omega'} \sqrt{\omega'^2 - \bar{\omega}^2(E, \omega)} \quad (5.9b)$$

dove la ω va intesa come una funzione di E e Ω definita dal limite continuo della (5.2).

Se una situazione nella quale fosse applicabile il modello fosse realizzabile praticamente, l'interazione tra ambiente e campo esterno potrebbe essere rivelata variando l'intensità del campo esterno.

A conclusione del capitolo verrà considerata un'altra situazione, in cui il campo elettrico è esso stesso soggetto a fluttuazioni casuali.

Il caso in cui la particella non interagisce con l'ambiente ma solo con il campo elettrico stocastico è stato già ampiamente trattato in letteratura per una particella in una cavità dove sia presente uno spettro di corpo nero (vedi ad esempio [9]).

Se il campo elettrico è invece generato con un circuito, in cui è presente un generatore di tensione, si può mostrare che il problema coincide praticamente con quello di una particella sotto l'azione di una forza stocastica, già considerato nel Capitolo 4 per il caso particolare del rumore bianco.

Si consideri infatti una particella che si muove attraverso una regione di dimensione lineare ℓ compresa tra le due piastre di un condensatore, tra le quali è presente una differenza di potenziale $ddp = Q_c(t)/C_e$, dove $Q_c(t)$ è la carica accumulata sulle piastre del condensatore, che genera un campo elettrico $E = Q_c(t)/C_e\ell$ e quindi una forza:

$$f(t) = \frac{Q Q_c(t)}{C_e \ell} \quad (5.10)$$

Si supponga che il generatore di tensione del circuito a cui è collegato il condensatore, di capacità C_e , sia schematizzabile con una resistenza efficace R_e , una induttanza efficace L_e ed un generatore ideale di d.d.p. $\mathcal{V}_o(t)$ (si veda la Figura 3).

L'equazione del circuito che descrive l'andamento nel tempo della carica $Q_c(t)$ è:

$$L_e \ddot{Q}_c(t) + R_e \dot{Q}_c(t) + C Q_c(t) = \mathcal{V}_o(t) + R_V(t) \quad (5.11)$$

dove a secondo membro il potenziale totale del circuito \mathcal{V}_T è stato separato nella parte sistematica $\mathcal{V}_o(t)$ e nel potenziale stocastico $R_V(t)$ originato dalle fluttuazioni termiche del circuito. Se si confronta questa equazione con quella di un oscillatore

Figura 5.1: Esempio di circuito equivalente che genera un potenziale stocastico.

armonico browniano: $M\ddot{x} + M\gamma\dot{x} + M\omega^2x = f_o(t) + R(t)$ dove $f_o(t)$ è una forza esterna data ed $R(t)$ è la forza stocastica, dalle relazioni (1.2) e (1.3) si ricava che la $R_V(t)$ è un processo stocastico gaussiano caratterizzato dalle relazioni:

$$\langle R_V(t) \rangle = 0 \quad (5.12a)$$

$$\langle R_V(t) R_V(s) \rangle = \frac{2R_e}{\beta} \delta(t - s) \quad (5.12b)$$

Indicando con $\mathcal{V}_T(t) = \mathcal{V}_o(t) + R_V(t)$ il potenziale totale applicato al circuito, la prima relazione mostra che $\langle \mathcal{V}_T(t) \rangle = \mathcal{V}_o(t)$.

Con queste informazioni è possibile ricavare la correlazione della funzione $Q_c(t)$ e quindi si può studiare qual'è l'effetto della forza stocastica $f(t)$, definita nella (5.1), sul moto della particella.

Integrando l'equazione (5.2) è facile mostrare che nel limite in cui $\gamma(t - t_o) \gg 1$, ovvero all'equilibrio termico, si ha che:

$$\langle Q_c(t) Q_c(s) \rangle = \frac{C_e}{4\delta\beta} [\Gamma_1 e^{-\Gamma_1(t-s)} - \Gamma_2 e^{-\Gamma_2(t-s)}] \quad (5.13)$$

da cui:

$$\langle f(t) f(s) \rangle = \left(\frac{Q}{\ell}\right)^2 \frac{1}{4C_e\delta\beta} [\Gamma_1 e^{-\Gamma_1(t-s)} - \Gamma_2 e^{-\Gamma_2(t-s)}] \quad (5.13b)$$

dove $\Gamma_1 = R_e/2L_e + \delta$, $\Gamma_2 = 1/2L_e - \delta$, $\delta = \sqrt{(R_e/2L_e)^2 - 1/L_e C_e}$. Il problema in questione è quindi ridotto a quello di una particella sotto l'azione di una forza stocastica con funzione di correlazione esponenziale (vedi [7] per il trattamento di una funzione di correlazione generale), ovvero con rumore di tipo lorentziano.

Un'altra situazione che può presentare un certo interesse è quando la particella si muove sotto l'azione di un campo elettrico stocastico e allo stesso tempo è immersa in un ambiente dissipativo.

A tal fine è sufficiente mediare il propagatore efficace della matrice densità ridotta

per una particella in un ambiente dissipativo sulle possibili forme della forza esterna $f(t)$.

Il funzionale che pesa questa probabilità è calcolato in dettaglio nella Appendice C per un processo gaussiano. Si consideri ora la forma del propagatore efficace dato dalle (2.24) e (2.26) nel particolare caso in cui sia presente un potenziale $V = -x(t)f(t)$ corrispondente ad una forza $f(t)$ ed in cui il termine di fluttuazione sia approssimabile con un termine di rumore bianco. Si ha allora:

$$\begin{aligned}
& \mathcal{K}_e(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a) \\
&= \int_{x_{1a}}^{x_{1b}} \mathcal{D}x_1 \int_{x_{2a}}^{x_{2b}} \mathcal{D}x_2 \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \left(\frac{M}{2} [\dot{x}_1^2(t) - \dot{x}_2^2(t)] \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{k_e}{2} [x_1(t) - x_a]^2 + \frac{k_e}{2} [x_2(t) - x_a]^2 \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + [x_1(t) - x_2(t)]f(t) + \frac{iM\gamma}{\hbar\beta} [x_2(t) - x_1(t)]^2 \right) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds [x_2(t) - x_1(t)]\alpha_1(t-s)[(x_1(s) - x_{1a}) + (x_2(s) - x_{2a})] \right\} \\
& \hspace{15em} (5.14)
\end{aligned}$$

Facendo uso del funzionale $P[f]$ si può ora mediare questa espressione. Procedendo come nel Capitolo 4 si ottiene:

$$\begin{aligned}
& \overline{\mathcal{K}_e}(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a) \\
&= \int \mathcal{D}f P[f] \mathcal{K}_e(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a) \\
&= \int_{x_{1a}}^{x_{1b}} \mathcal{D}x_1 \int_{x_{2a}}^{x_{2b}} \mathcal{D}x_2 \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \left(\frac{M}{2} [\dot{x}_1^2(t) - \dot{x}_2^2(t)] \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{k_e}{2} [x_1(t) - x_a]^2 + \frac{k_e}{2} [x_2(t) - x_a]^2 \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \frac{i}{\hbar\beta} \left[M\gamma + \left(\frac{Q}{\ell} \right)^2 R_e \right] \int_{t_a}^{t_b} dt [x_2(t) - x_1(t)]^2 \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{1}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds [x_2(t) - x_1(t)]\alpha_1(t-s)[(x_1(s) - x_{1a}) + (x_2(s) - x_{2a})] \right) \right\} \\
& \hspace{15em} (5.15)
\end{aligned}$$

Questo risultato rispecchia il fatto noto che quando si sovrappongono due rumori gaussiani le loro rispettive varianze si sommano.

Lo si può interpretare in termini di una massa efficace M^* oppure in termini di

un coefficiente di smorzamento efficace γ^* dato da:

$$\gamma^* = \gamma + \left(\frac{Q}{\ell}\right)^2 \frac{R_e}{M} \quad (5.16)$$

Questa formula potrebbe essere verificabile sperimentalmente, variando i parametri da cui dipende γ^* .

Capitolo 6: Particella in campo magnetico

In questo capitolo verrà trattato il problema di una particella che si muove in un ambiente dissipativo in presenza di un campo magnetico costante $\mathbf{B} = (0, 0, B)$ diretto lungo l'asse z .

Si assumerà che il campo magnetico sia legato, attraverso la relazione $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, ad un potenziale vettore \mathbf{A} in gauge simmetrica:

$$\mathbf{A}(x, y, z) = \left(-\frac{1}{2}By, +\frac{1}{2}Bx, 0\right) \quad (6.1)$$

Poiché in assenza di potenziali elettrici esterni la lagrangiana del sistema è data dai termini cinetici più il prodotto $\mathbf{A} \cdot \dot{\mathbf{r}}$, dove $\dot{\mathbf{r}}$ è la velocità della particella, il moto lungo l'asse delle z è un moto libero in un ambiente dissipativo. L'argomento è già stato trattato nel Capitolo 3 ci si limiterà qui a studiare il problema nel piano x - y .

Il propagatore quantistico del sistema isolato (cioè in assenza di interazioni con l'ambiente), reperibile nella letteratura [36], è il seguente:

$$\begin{aligned} K(x_b, y_b, t_b | x_a, y_a, t_a) &= \int_{x_a}^{x_b} \mathcal{D}x \int_{y_a}^{y_b} \mathcal{D}y \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \left[\frac{M}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{M\omega_B}{2}[x\dot{y} - y\dot{x}] \right] \right\} \\ &= F(\tau) \exp \left\{ \frac{iM\omega_B}{4\hbar} \left[[(x_b - x_a)^2 + (y_b - y_a)^2] \cot\left(\frac{\omega_B\tau}{2}\right) + 2[x_a y_b - x_b y_a] \right] \right\} \end{aligned} \quad (6.2a)$$

dove:

$$F(\tau) = \frac{M\omega_B}{4\pi i \hbar \sin\left(\frac{\omega_B\tau}{2}\right)} \quad (6.2b)$$

Il problema matematico, pur essendo in due dimensioni, non presenta difficoltà particolari rispetto al caso della particella libera in una dimensione trattato nel Capitolo 3. Poiché la sua trattazione procede in modo molto simile non se ne darà una esposizione dettagliata analoga a quella delle Appendici A e B per la particella libera ma si richiameranno solo i principali passi del calcolo.

Essendo l'interazione tra la particella di coordinate $(x(t), y(t))$ ed il generico oscillatore dell'ambiente di coordinate $(u(t), v(t))$ proporzionale al quadrato della loro distanza, cioè a $(x - u)^2 + (y - v)^2$, la lagrangiana si separa in due contributi per le due coordinate, che sono indipendenti l'uno dall'altro ed identici a quelli del caso unidimensionale.

Si consideri per cominciare il problema della particella accoppiata ad un singolo oscillatore armonico del bagno termico. L'azione corrispondente è:

$$\begin{aligned}
S[x, y, u, v] &= \int_{t_a}^{t_b} dt \left\{ \frac{1}{2} M \dot{x}^2(t) + \frac{1}{2} M \dot{y}^2(t) + \frac{1}{2} m \dot{u}^2(t) + \frac{1}{2} m \dot{v}^2(t) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} M \omega_B [x\dot{y} - y\dot{x}] - \frac{1}{2} m \omega^2 [x(t) - u(t)]^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 [y(t) - v(t)]^2 \right\} \\
&= S_o[x, y] + S_1[u, x] + S_1[v, y]
\end{aligned} \tag{6.3}$$

dove le S_1 sono le azioni degli oscillatori armonici $u(t)$ e $v(t)$ sottoposti all'azione delle forze esterne $m\omega^2 x(t)$ e $m\omega^2 y(t)$ rispettivamente e sono definite esattamente come nella (2.17). La azione S_o è invece:

$$S_o[x, y] = \int_{t_a}^{t_b} dt \left\{ \frac{1}{2} M [\dot{x}^2 + \dot{y}^2] - \frac{1}{2} m \omega^2 [x^2 + y^2] + \frac{1}{2} M \omega_B [x\dot{y} - y\dot{x}] \right\} \tag{6.4}$$

Ragionando in modo simile a quanto si è fatto nel Capitolo 2 per il caso unidimensionale si può facilmente dimostrare che la matrice densità ridotta della particella centrale $\varrho(x_{1b}, x_{2b}, y_{1b}, y_{2b}, t_b)$ evolve con un propagatore efficace $\mathcal{K}_e(b|a)$ secondo l'equazione:

$$\begin{aligned}
&\varrho(x_{1b}, x_{2b}, y_{1b}, y_{2b}, t_b) \\
&= \int dx_{1a} dx_{2a} dy_{1a} dy_{2a} \mathcal{K}_e(x_{1b}, x_{2b}, y_{1b}, y_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, y_{1a}, y_{2a}, t_a) \varrho(x_{1a}, x_{2a}, y_{1a}, y_{2a}, t_a)
\end{aligned} \tag{6.5}$$

dove $\varrho(x_{1a}, x_{2a}, y_{1a}, y_{2a}, t_a)$ è la matrice densità ridotta iniziale. Il propagatore efficace può essere espresso come:

$$\begin{aligned}
&\mathcal{K}_e(x_{1b}, x_{2b}, y_{1b}, y_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, y_{1a}, y_{2a}, t_a) \\
&= \int_{x_{1a}}^{x_{1b}} \mathcal{D}x_1 \int_{x_{2a}}^{x_{2b}} \mathcal{D}x_2 \int_{y_{1a}}^{y_{1b}} \mathcal{D}y_1 \int_{y_{2a}}^{y_{2b}} \mathcal{D}y_2 \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} [S_o[x_1, y_1] - S_o[x_2, y_2]] \right\} \mathcal{F}[x_1, x_2] \mathcal{F}[y_1, y_2]
\end{aligned} \tag{6.6}$$

La sua forma è analoga a quella del caso unidimensionale con la differenza che passando a due dimensioni invece di un singolo funzionale di influenza ne compaiono due, $\mathcal{F}[x_1, x_2]$ e $\mathcal{F}[y_1, y_2]$, definiti in modo identico (vedi la (2.22) e la (2.23)).

Quando si passa a considerare un numero infinito di oscillatori, i funzionali di influenza diventano semplicemente il prodotto dei funzionali corrispondenti ai vari oscillatori (e la grandezza $m\omega^2$ in S_o diviene la costante elastica effettiva k_e ,

equazione (1.12)) e il propagatore effettivo diventa:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_e(x_{1b}, x_{2b}, y_{1b}, y_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, y_{1a}, y_{2a}, t_a) \\ = \int_{x_{1a}}^{x_{1b}} \mathcal{D}x_1 \int_{x_{2a}}^{x_{2b}} \mathcal{D}x_2 \int_{y_{1a}}^{y_{1b}} \mathcal{D}y_1 \int_{y_{2a}}^{y_{2b}} \mathcal{D}y_2 \exp\left\{\frac{i}{\hbar} \mathcal{Y}[x_1, y_1, x_2, y_2]\right\} \end{aligned} \quad (6.7)$$

Ponendo $\mathbf{r}_1 = (x_1, y_1)$ e $\mathbf{r}_2 = (x_2, y_2)$, il funzionale \mathcal{Y} si può esprimere nel seguente modo:

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}[x_1, y_1, x_2, y_2] = \int_{t_a}^{t_b} dt \left\{ \frac{1}{2} M (|\dot{\mathbf{r}}_1(t)|^2 - |\dot{\mathbf{r}}_2(t)|^2) - \frac{1}{2} k_e (|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_{1a}|^2 - |\mathbf{r}_2(t) - \mathbf{r}_{2a}|^2) \right. \\ \left. + \frac{1}{2} M \omega_B [(x_1 \dot{y}_1 - y_1 \dot{x}_1) - (x_2 \dot{y}_2 - y_2 \dot{x}_2)] \right\} \\ - \frac{1}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds \alpha_1(t-s) [\mathbf{r}_2(t) - \mathbf{r}_1(t)] \cdot [(\mathbf{r}_1(s) - \mathbf{r}_{1a}) + (\mathbf{r}_2(s) - \mathbf{r}_{2a})] \\ + i \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds \alpha_2(t-s) [\mathbf{r}_2(t) - \mathbf{r}_1(t)] \cdot [\mathbf{r}_2(s) - \mathbf{r}_1(s)] \end{aligned} \quad (6.8)$$

Le funzioni $\alpha_1(\tau)$ ed $\alpha_2(\tau)$ sono le stesse del caso unidimensionale (vedi pagina 45).

Essendo \mathcal{Y} quadratica, è possibile calcolare esattamente il propagatore come $\mathcal{K}_e(b, a) \propto \exp(i\mathcal{Y}_{cl}/\hbar)$, dove $\mathcal{Y}_{cl} = \mathcal{Y}[\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{x}_2, \bar{y}_2]$ è il funzionale classico, quello cioè calcolato con le traiettorie classiche $\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{x}_2, \bar{y}_2$ definite dalla variazione $\delta\mathcal{Y} = 0$.

Introducendo le variabili ausiliarie:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad \xi = x_2 - x_1, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad \eta = y_2 - y_1 \quad (6.9)$$

ed assumendo uno spettro lorentziano (pagina 31, 45) si arriva alle seguenti equazioni classiche:

$$\ddot{\xi}(t) + \gamma w \xi(t) - \omega_B \dot{\eta}(t) - \gamma w^2 \int_t^{t_b} ds \xi(s) e^{-w(s-t)} = 0 \quad (6.10a)$$

$$\ddot{\eta}(t) + \gamma w \eta(t) + \omega_B \dot{\xi}(t) - \gamma w^2 \int_t^{t_b} ds \eta(s) e^{-w(s-t)} = 0 \quad (6.10b)$$

$$\ddot{x}(t) + \gamma w [x(t) - x_a] - \omega_B \dot{y}(t) - \gamma w^2 \int_{t_a}^t ds [x(s) - x_a] e^{-w(s-t)} + i f_x = 0 \quad (6.10c)$$

$$\ddot{y}(t) + \gamma w [y(t) - y_a] + \omega_B \dot{x}(t) - \gamma w^2 \int_{t_a}^t ds [y(s) - y_a] e^{-w(s-t)} + i f_y = 0 \quad (6.10d)$$

dove $f_x(t) = (1/M) \int_0^t dt' \xi(t') \alpha_2(|t-t'|)$ e $f_y(t) = (1/M) \int_0^t dt' \eta(t') \alpha_2(|t-t'|)$ sono funzionali lineari di ξ ed η .

Per disaccoppiare le equazioni è utile introdurre le seguenti variabili complesse:

$$z = x + iy, \quad \bar{z} = x - iy, \quad \zeta = \xi + i\eta \quad (6.11a)$$

Si deve notare che le variabili z e \bar{z} non sono l'una la complessa coniugata dell'altra ($\bar{z} \neq z^*$) poiché x e y sono già variabili complesse di per sé (si vedano le loro equazioni del moto) e che per lo stesso motivo esse sono entrambe necessarie per sostituire le x e le y . Invece essendo la ξ e la η variabili reali, è sufficiente introdurre la sola variabile ζ .

Le formule inverse alle (6.11a) sono:

$$\xi = \operatorname{Re}\{\zeta\} = \frac{\zeta + \zeta^*}{2}; \quad \eta = \operatorname{Im}\{\zeta\} = \frac{\zeta - \zeta^*}{2i}; \quad x = \frac{z + \bar{z}}{2}; \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i} \quad (6.12b)$$

Le equazioni soddisfatte dalle nuove variabili risultano:

$$\ddot{\zeta}(t) + \gamma w \zeta(t) + i\omega_B \dot{\zeta}(t) - \gamma w^2 \int_t^{t_b} ds \zeta(s) e^{-w(s-t)} = 0 \quad (6.13a)$$

$$\ddot{z}(t) + \gamma w [z(t) - z_a] + i\omega_B \dot{z}(t) - \gamma w^2 \int_{t_a}^t ds [z(s) - z_a] e^{-w(s-t)} + i f_o(t) = 0 \quad (6.13b)$$

$$\ddot{\bar{z}}(t) + \gamma w [\bar{z}(t) - \bar{z}_a] - i\omega_B \dot{\bar{z}}(t) - \gamma w^2 \int_{t_a}^t ds [\bar{z}(s) - \bar{z}_a] e^{-w(s-t)} + i f_o^*(t) = 0 \quad (6.13c)$$

dove $f_o(t) = (1/M) \int_0^t dt' \zeta(t') \alpha_2(|t - t'|)$.

Il fatto che la z e la \bar{z} non siano l'una la complessa coniugata dell'altra implica che anche le equazioni che esse soddisfano non lo siano. Esse tuttavia si possono ottenere l'una dall'altra ponendo $\omega_B \rightarrow -\omega_B$ e $f_o \rightarrow f_o^*$, il che permette di calcolare $\bar{z}(t)$ dalla conoscenza di $z(t)$.

Esprimendo il funzionale \mathcal{Y} della (6.8) con le variabili ausiliarie x, y, ξ, η , sdoppiando il termine cinetico ed integrandolo per parti (come è stato fatto per la particella libera nella Appendice B) e facendo uso delle equazioni classiche del moto (6.18a, b, c, d), si ottiene:

$$\mathcal{Y}[x, \xi, y, \eta] = \frac{M}{2} \left[\dot{x}\xi + \dot{y}\eta + \dot{\xi}x + \dot{\eta}y \right]_a^b - \frac{M\gamma w}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt [x_a \xi(t) + y_a \eta(t)] e^{-w(t-t_a)} \quad (6.14)$$

La parentesi quadra nell'integrale non è altro che $\dots = \operatorname{Re}\{z_a^* \zeta(t)\}$. È conveniente sdoppiare questo termine in $[\dots] = (1 - \theta)[\dots] + \theta[\dots]$ e nel primo termine

sostituire la $\zeta(t)$ ricavata dall'equazione classica del moto, equazione (6.13a), in funzione di $\ddot{\zeta}$ e di $\dot{\zeta}$. Integrando per parti il termine con $\ddot{\zeta}$ e riarrangiando tutta l'espressione, si trova che se $\theta = \omega_B/\gamma$ il funzionale \mathcal{Y} si semplifica così:

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}[x, \xi, y, \eta] = & \frac{M}{2} \left[-\dot{x}_b \xi_b + \dot{x}_a \xi_a - \dot{y}_b \eta_b + \dot{y}_a \eta_a - \dot{\xi}_b (x_b - x_a) - \dot{\eta}_b (y_b - y_a) \right] \\ & + \frac{M\omega_B}{2} [y_a (\xi_b - \xi_a) - x_a (\eta_b - \eta_a)] \end{aligned} \quad (6.15)$$

Anche in questo caso per calcolare \mathcal{Y} non è necessario fare uso delle soluzioni complete delle equazioni classiche $x(t)$, $y(t)$, $\xi(t)$, $\eta(t)$. Se si è interessati alla sola densità di probabilità $p(x_b, y_b, t_b)$ è sufficiente calcolare le velocità iniziali \dot{x}_a e \dot{y}_a delle variabili x e y e le velocità finali $\dot{\xi}_b$ e $\dot{\eta}_b$ delle variabili ξ ed η .

Integrando le equazioni (6.13a, b, c), esse risultano funzioni lineari delle variabili x , y , ξ ed η agli istanti iniziali e finali:

$$\dot{\zeta}_b \Big|_{\xi_b=\eta_b=0} \stackrel{\text{def}}{=} \beta \zeta_a \quad (6.16a)$$

$$\dot{z}_a \Big|_{\xi_b=\eta_b=0} \stackrel{\text{def}}{=} \alpha (z_b - z_a) - i\varepsilon \zeta_a \quad (6.16b)$$

$$\dot{\bar{z}}_a \Big|_{\xi_b=\eta_b=0} \stackrel{\text{def}}{=} \alpha (\bar{z}_b - \bar{z}_a) - i\varepsilon \zeta_a^* \quad (6.16c)$$

dove α , β ed ε sono delle costanti (α e β complesse, ε reale). Facendo uso delle formule inverse (6.12b) si ottiene:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_b \Big|_{\xi_b=\eta_b=0} = \beta_R \xi_a - \beta_I \eta_a \\ \dot{\eta}_b \Big|_{\xi_b=\eta_b=0} = \beta_R \eta_a + \beta_I \xi_a \end{cases} \quad (6.17)$$

$$\begin{cases} \dot{x}_a \Big|_{\xi_b=\eta_b=0} = \alpha_R (x_b - x_a) - \alpha_I (y_b - y_a) - i\varepsilon \xi_a \\ \dot{y}_a \Big|_{\xi_b=\eta_b=0} = \alpha_I (x_b - x_a) + \alpha_R (y_b - y_a) - i\varepsilon \eta_a \end{cases} \quad (6.18)$$

dove $\alpha_R = \text{Re}\{\alpha\}$, $\alpha_I = \text{Im}\{\alpha\}$, $\beta_R = \text{Re}\{\beta\}$, $\beta_I = \text{Im}\{\beta\}$. Esse dipendono dal tipo di rumore considerato e per ragioni di convenienza verranno specificate in seguito.

Sostituendo le espressioni trovate nella (6.15) si trova:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_e(x_b, 0, y_b, 0, t_b | x_a, \xi_a, y_a, \eta_a, t_a) = F(\tau) \exp \left\{ \frac{iM}{2\hbar} \left(2\xi_a [\alpha_R(x_b - x_o) - \alpha_I(y_b - y_o)] \right. \right. \\ \left. \left. + 2\eta_a [\alpha_I(x_b - x_o) + \alpha_R(y_b - y_o)] \right. \right. \\ \left. \left. - 2(x_a - x_o) [\alpha_R \xi_a + (\alpha_I - \frac{\omega_B}{2}) \eta_a] \right. \right. \\ \left. \left. - 2(y_a - y_o) [\alpha_R \eta_a - (\alpha_I - \frac{\omega_B}{2}) \xi_a] - i\varepsilon(\xi_a^2 + \eta_a^2) \right) \right\} \end{aligned} \quad (6.19)$$

dove $F(\tau)$ è un fattore di normalizzazione.

Con il propagatore effettivo della matrice densità ridotta è ora possibile evolvere una generica matrice densità iniziale $\varrho(x_a, \xi_a, y_a, \eta_a, t_a)$ corrispondente ad un pacchetto gaussiano $\psi_a(x_a, y_a, t_a)$ con determinati valori medi della posizione e della velocità iniziale. Questo si può ottenere moltiplicando due pacchetti gaussiani unidimensionali, uno nella variabile x_a e uno nella variabile y_a :

$$\psi(x_a, y_a, t_a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_o^2}} \exp \left(-\frac{(x_a - x_o)^2 + (y_a - y_o)^2}{4\sigma_o^2} + iK_x x_a + iK_y y_a \right) \quad (6.20)$$

dove $x_o = \langle x(t_a) \rangle$ e $y_o = \langle y(t_a) \rangle$. Tuttavia $\hbar K_x/M$ e $\hbar K_y/M$ non possono essere interpretati come i valori medi delle componenti della velocità $\hbar k_x/M$ e $\hbar k_y/M$ all'istante $t = t_a$.

$\hbar K_x$ e $\hbar K_y$ infatti rappresentano i valori medi iniziali degli impulsi coniugati $P_x = -i\hbar\partial/\partial x$ e $P_y = -i\hbar\partial/\partial y$ che sono legati agli impulsi cinetici p_x e p_y dalle relazioni:

$$P_x = p_x - \frac{eA_x}{c} \quad (6.21a)$$

$$P_y = p_y - \frac{eA_y}{c} \quad (6.21b)$$

Ne segue quindi che:

$$\hbar K_x = \hbar k_x - \frac{e\langle A_x \rangle}{c} \quad (6.22a)$$

$$\hbar K_y = \hbar k_y - \frac{e\langle A_y \rangle}{c} \quad (6.22b)$$

Nel caso particolare della (6.1) i parametri K_x e K_y possono esprimersi come:

$$\hbar K_x = \hbar k_x + \frac{ey_o}{2c} \quad (6.23a)$$

$$\hbar K_y = \hbar k_y - \frac{ex_o}{2c} \quad (6.23b)$$

Prendendo il prodotto $\psi(x_{1a}, y_{1a}, t_a)\psi^*(x_{2a}, y_{2a}, t_a)$ e tenendo conto delle relazioni (6.23a, b) si ottiene quindi la matrice densità desiderata:

$$\begin{aligned} \varrho(x_a, \xi_a, y_a, \eta_a, t_a) = \frac{1}{2\pi\sigma_o^2} \exp \left\{ -\frac{(x_a - x_o)^2 + (y_a - y_o)^2}{2\sigma_o^2} - \frac{\xi_a^2 + \eta_a^2}{8\sigma_o^2} \right. \\ \left. - i \left(k_x + \frac{ey_o}{2\hbar c} \right) \xi_a - i \left(k_y - \frac{ex_o}{2\hbar c} \right) \eta_a \right\} \end{aligned} \quad (6.24)$$

dove: $x_o = \langle x(t_a) \rangle$, $y_o = \langle y(t_a) \rangle$, $\hbar k_x/M = \langle \dot{x}(t_a) \rangle$, $\hbar k_y/M = \langle \dot{y}(t_a) \rangle$ (equazione (5.25) nel testo originale).

Da cui si ricava la seguente densità di probabilità:

$$\begin{aligned} p(x_b, y_b, t_b) &= \varrho_b(x_b, 0, y_b, 0, t_b) \\ &= \int dx_a d\xi_a \int dy_a d\eta_a \mathcal{K}_e(x_b, 0, y_b, 0, t_b | x_a, \xi_a, y_a, \eta_a, t_a) \varrho(x_a, \xi_a, y_a, \eta_a, t_a) \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2(\tau)} \exp \left\{ -\frac{[x_b - x_m(\tau)]^2 + [y_b - y_m(\tau)]^2}{2\sigma(\tau)^2} \right\} \end{aligned} \quad (6.26)$$

che ha la forma desiderata, con:

$$x_m(\tau) = x_o + \frac{\alpha_R(\tau) \frac{\hbar k_x}{M} + \alpha_I(\tau) \frac{\hbar k_y}{M}}{|\alpha|^2} \quad (6.27a)$$

$$y_m(t) = y_o + \frac{\alpha_R(\tau) \frac{\hbar k_y}{M} - \alpha_I(\tau) \frac{\hbar k_x}{M}}{|\alpha|^2} \quad (6.27b)$$

$$\sigma_B^2(t) = \sigma_o^2 \left[1 + \frac{\omega_B^2}{4|\alpha|^2} - \frac{\alpha_I(\tau)\omega_B}{|\alpha|^2} + \left(\frac{\hbar}{2M\sigma_o^2|\alpha|} \right)^2 \right] + \frac{\hbar\varepsilon(\tau)}{M|\alpha|^2} \quad (6.27c)$$

La forma delle funzioni $x_m(\tau)$, $y_m(\tau)$, $\sigma_B^2(\tau)$ dipende dal tipo di rumore.

Rumore bianco. Si consideri per cominciare il limite di rumore bianco. Per

$w \rightarrow \infty$ le equazioni (6.13a, b, c) si riducono alle seguenti:

$$\ddot{\zeta}(t) - (\gamma - i\omega_B)\dot{\zeta}(t) = 0 \quad (6.28a)$$

$$\ddot{z}(t) + (\gamma + i\omega_B)\dot{z}(t) = -if_o \quad (6.28b)$$

$$\ddot{\bar{z}}(t) + (\gamma - i\omega_B)\dot{\bar{z}}(t) = -if_o^* \quad (6.28c)$$

che una volta integrate forniscono i seguenti valori per le suddette costanti:

$$\alpha = -\beta^* = \frac{\gamma + i\omega_B}{1 - e^{-(\gamma+i\omega_B)\tau}} \longrightarrow \begin{cases} \alpha_R = \frac{\gamma[1 - e^{-\gamma\tau} \cos(\omega_B\tau)] + \omega_B e^{-\gamma\tau} \sin(\omega_B\tau)}{1 - 2e^{-\gamma\tau} \cos(\omega_B\tau) + e^{-2\gamma\tau}} \\ \alpha_I = \frac{\omega_B[1 - e^{-\gamma\tau} \cos(\omega_B\tau)] - \gamma e^{-\gamma\tau} \sin(\omega_B\tau)}{1 - 2e^{-\gamma\tau} \cos(\omega_B\tau) + e^{-2\gamma\tau}} \end{cases} \quad (6.29a)$$

$$|\alpha|^2 = \frac{\gamma^2 + \omega_B^2}{1 + e^{-2\gamma\tau} - 2e^{-\gamma\tau} \cos(\omega_B\tau)} \quad (6.29b)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{1}{\hbar\beta} \int_{t_a}^{t_b} ds \left| \frac{1 - e^{-(\gamma+i\omega_B)(t_b-s)}}{1 - e^{-(\gamma+i\omega_B)\tau}} \right|^2 \\ &= \frac{1}{\hbar\beta} \cdot \frac{\tau - \frac{2e^{-\gamma\tau}}{\gamma^2 + \omega_B^2} [\gamma \cos(\omega_B\tau) - \omega_B \sin(\omega_B\tau)] + \frac{1 - e^{-2\gamma\tau}}{2\gamma}}{1 - 2e^{-\gamma\tau} \cos(\omega_B\tau) + e^{-2\gamma\tau}} \end{aligned} \quad (6.29c)$$

Sostituendo questi valori nelle (6.27a, b) ed indicando per brevità $\hbar k_x/M$ e $\hbar k_y/M$ con \dot{x}_o ed \dot{y}_o rispettivamente si trova che il moto del baricentro avviene lungo la traiettoria definita dalle seguenti funzioni $x_m(\tau)$ e $y_m(\tau)$:

$$\begin{aligned} x_m(\tau) &= x_o + \frac{\dot{x}_o\gamma + \dot{y}_o\omega_B}{\gamma^2 + \omega_B^2} \\ &+ e^{-\gamma\tau} \left\{ \frac{\dot{x}_o}{\gamma^2 + \omega_B^2} (-\gamma \cos(\omega_B\tau) + \omega_B \sin(\omega_B\tau)) - \frac{\dot{y}_o}{\gamma^2 + \omega_B^2} (\omega_B \cos(\omega_B\tau) + \gamma \sin(\omega_B\tau)) \right\} \end{aligned} \quad (6.30a)$$

$$\begin{aligned} y_m(\tau) &= y_o + \frac{\dot{y}_o\gamma - \dot{x}_o\omega_B}{\gamma^2 + \omega_B^2} \\ &+ e^{-\gamma\tau} \left\{ \frac{\dot{y}_o}{\gamma^2 + \omega_B^2} (-\gamma \cos(\omega_B\tau) + \omega_B \sin(\omega_B\tau)) + \frac{\dot{x}_o}{\gamma^2 + \omega_B^2} (\omega_B \cos(\omega_B\tau) + \gamma \sin(\omega_B\tau)) \right\} \end{aligned} \quad (6.30b)$$

che sono proprio le soluzioni del corrispondente problema macroscopico:

$$\ddot{x}_m(\tau) + \gamma\dot{x}_m(\tau) - \omega_B\dot{y}_m(\tau) = 0 \quad (6.31a)$$

$$\ddot{y}_m(\tau) + \gamma\dot{y}_m(\tau) + \omega_B\dot{x}_m(\tau) = 0 \quad (6.31b)$$

con condizioni iniziali $x(0) = x_o$, $y(0) = y_o$, $\dot{x}(0) = \dot{x}_o$, $\dot{y}(0) = \dot{y}_o$. Il pacchetto gaussiano si muove così proprio sulla traiettoria classica data dalle (6.30a, b).

Al fine di semplificare le formule risulta utile definire le seguenti grandezze:

$$\dot{r}_o = \sqrt{\dot{x}_o^2 + \dot{y}_o^2}, \quad \sin \phi_o = \frac{\dot{y}_o}{\dot{r}_o}, \quad \cos \phi_o = \frac{\dot{x}_o}{\dot{r}_o} \quad (6.32a)$$

$$\gamma_B = \sqrt{\gamma^2 + \omega_B^2}, \quad \sin \phi_B = \frac{\gamma}{\gamma_B}, \quad \cos \phi_B = \frac{\omega_B}{\gamma_B} \quad (6.32b)$$

Le grandezze \dot{r}_o e ϕ_o danno semplicemente l'intensità e la direzione della velocità media iniziale.

Il significato dei parametri γ_B e ϕ_B appare chiaro usandoli per riscrivere le formule (6.30a, b):

$$x_m(\tau) = x_o + \frac{\dot{r}_o}{\gamma_B} [\sin(\phi_o + \phi_B) + e^{-\gamma\tau} \sin(\omega_B\tau - \phi_B - \phi_o)] \quad (6.33a)$$

$$y_m(\tau) = y_o + \frac{\dot{r}_o}{\gamma_B} [-\cos(\phi_o + \phi_B) + e^{-\gamma\tau} \cos(\omega_B\tau - \phi_B - \phi_o)] \quad (6.33b)$$

Per $\tau \rightarrow \infty$ la particella raggiunge il punto asintotico della traiettoria che possiede le coordinate:

$$x(\infty) = x_o + (\dot{r}_o/\gamma_B) \sin(\phi_o + \phi_B) \quad e \quad y(\infty) = y_o - (\dot{r}_o/\gamma_B) \cos(\phi_o + \phi_B) \quad (6.34)$$

L'angolo $\pi/2 - \phi_B$ è quindi quello compreso tra la direzione della velocità iniziale e quella del vettore (applicato nel punto iniziale) che individua il punto asintotico.

La distanza massima Δr percorsa dalla particella è:

$$\Delta r = \sqrt{[x(\infty) - x_o]^2 + [y(\infty) - y_o]^2} = \frac{\dot{r}_o}{\gamma_B} \quad (6.35a)$$

$$\text{dove: } \gamma_B = \sqrt{\gamma^2 + \omega_B^2} \quad (6.35b)$$

che è da confrontarsi con la analoga espressione $\Delta x = \dot{x}_o/\gamma$ del caso unidimensionale, equazione (1.41).

Il parametro γ_B si comporta come un "coefficiente di smorzamento efficace" e poiché si ha $\gamma_B \geq \gamma$ si può dire che l'effetto medio della presenza del campo magnetico è sempre quello di aumentare lo smorzamento.

Se si calcola inoltre la distanza $R(\tau)$ tra la posizione della particella e quella del punto asintotico della traiettoria (6.34a, b) si ottiene:

$$R(\tau) = \sqrt{[x(\tau) - x(\infty)]^2 + [y(\tau) - y(\infty)]^2} = \frac{\dot{r}_o}{\gamma_B} e^{-\gamma\tau} \quad (6.36)$$

che mostra come la particella si avvicini al punto asintotico percorrendo una spirale esponenziale.

Per quanto riguarda la varianza $\sigma_B^2(\tau)$, facendo uso delle formule di $\alpha_R(\tau)$, $\alpha_I(\tau)$, $\varepsilon(\tau)$ date nelle (6.29a, b, c), si ottiene che il limite asintotico per $\gamma\tau \gg 1$ è dato da:

$$\sigma_B^2(\gamma\tau \gg 1) = \sigma_o^2 \left[\frac{1 + (\omega_B/2\gamma)^2 + (\hbar/2M\sigma_o^2|\alpha|)^2}{1 + (\omega_B/\gamma)^2} \right] + \frac{2\gamma\tau}{M\beta(\gamma^2 + \omega_B^2)} \quad (6.37)$$

Confrontando questa espressione con quella della particella libera in assenza di campo magnetico, si può osservare che, per $\omega_B = 0$, σ_B^2 si riduce a quella del caso libero. Inoltre l'effetto del campo magnetico è quello di ridurre la varianza, ovvero di incentivare la localizzazione del pacchetto d'onda: è facile mostrare che per ogni valore di B la (6.37) è sempre minore della corrispondente equazione calcolata per $B = 0$.

L'ultimo termine è formalmente di tipo diffusivo ($\propto \tau$). Esso si può scrivere nella forma $2D_B\tau$ pur di sostituire il coefficiente di smorzamento γ con il coefficiente di smorzamento $\Gamma_B = (\gamma^2 + \omega_B^2)/\gamma$ nella relazione di Einstein per il coefficiente di diffusione:

$$D_B = \frac{1}{M\beta\Gamma_B} \quad (6.38a)$$

$$\text{dove: } \Gamma_B = \frac{\gamma^2 + \omega_B^2}{\gamma} \quad (6.38b)$$

Lo scarto quadratico medio della particella avviene praticamente con la legge classica $\Delta r(\tau)^2 \simeq \Delta r(0)^2 + 2D_B\tau$ e la particella diffonde nello spazio con una densità di probabilità $p(x, y, z, t)$ che, nei limiti di validità dell'equazione di diffusione, segue l'equazione:

$$\frac{\partial p(x, y, z, t)}{\partial t} = D_B \left(\frac{\partial^2 p(x, y, z, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p(x, y, z, t)}{\partial y^2} \right) + D \frac{\partial^2 p(x, y, z, t)}{\partial z^2} \quad (6.39)$$

Seguendo una procedura più rigorosa (prendendo il limite classico dalla equazione della matrice densità), si può mostrare che si arriva alla corrispondente equazione di Kramers [43].

Applicando campi magnetici sufficientemente forti si può rendere il coefficiente di smorzamento Γ_B grande a piacere, e quindi il coefficiente di diffusione D_B piccolo a piacere. Questo effetto del campo magnetico sul processo diffusivo, dovrebbe essere rivelabile ad esempio studiando la diffusione di una soluzione elettrolita nelle direzioni parallela e perpendicolare ad un campo magnetico applicato.

Rumore lorentziano. Il problema della particella che si muove in un campo

magnetico costante in un ambiente dissipativo con rumore lorentziano, oltre che per la novità della applicazione, presenta un interesse particolare a causa della comparsa di oscillazioni nel tempo sia della varianza $\sigma_B^2(\tau)$ sia della posizione media $(x_m(\tau), y_m(\tau))$ del pacchetto d'onda.

L'effetto è di origine classica, nel senso che esso è presente già nella soluzione delle equazioni classiche del moto.

La frequenza di queste "oscillazioni anomale" dipende in modo essenziale, oltre che dalla frequenza di ciclotrone ω_B , dalla frequenza di cut-off w e dalla costante di smorzamento γ , che sono le due scale di tempo che caratterizzano in generale l'effetto dell'ambiente sul sistema in studio nel caso di rumore lorentziano.

L'effetto scompare invece nel caso di rumore bianco, trattato nel paragrafo precedente.

I calcoli procedono in modo perfettamente analogo a quelli del caso del rumore bianco.

Con il metodo usato nel Capitolo 1, è possibile ridurre le equazioni (6.13a, b, c) a equazioni lineari del secondo ordine per degli oscillatori armonici:

$$\ddot{\zeta}(t) - (w - i\omega_B)\dot{\zeta}(t) + w(\gamma - i\omega_B)\zeta(t) = -w\dot{\zeta}_b - i\omega_B w \zeta_B \quad (6.40a)$$

$$\ddot{z}(t) + (w + i\omega_B)\dot{z}(t) + w(\gamma + i\omega_B)z(t) = w(\gamma + i\omega_B)z_a + w\dot{z}_a - if_o \quad (6.40b)$$

$$\ddot{\bar{z}}(t) + (w - i\omega_B)\dot{\bar{z}}(t) + w(\gamma - i\omega_B)\bar{z}(t) = w(\gamma - i\omega_B)\bar{z}_a + w\dot{\bar{z}}_a - if_o^* \quad (6.40c)$$

È possibile ottenere la soluzione del sistema dapprima risolvendo l'equazione per ζ , che è quella di un oscillatore armonico smorzato, e poi, nota ζ e quindi $f_o[\zeta]$, ricavare $z(t)$ e $\bar{z}(t)$. Note ζ , z e \bar{z} si possono infine calcolare le costanti α , β , ed ε .

Il risultato anche in questo caso è l'equazione (6.26) con le funzioni $x_m(\tau)$ e $y_m(\tau)$ che coincidono con le soluzioni del corrispondente problema macroscopico.

Mentre nel caso del rumore bianco la frequenza di oscillazione era unica e coincideva con la frequenza di ciclotrone ω_B , l'andamento nel tempo dipende ora da due frequenze Ω_1 e Ω_2 . Per vedere in che modo ciò si verifica, si considerino le equazioni macroscopiche

$$\ddot{z}(\tau) + (w + i\omega_B)\dot{z}(\tau) + w(\gamma + i\omega_B)z(\tau) = w(\gamma + i\omega_B)z_o + w\dot{z}_o \quad (6.41)$$

dove $z(\tau) = x_m(\tau) + iy_m(\tau)$.

Questo è il problema di un oscillatore armonico smorzato (con una forzante che dipende dalle condizioni iniziali z_o , y_o e \dot{x}_o , \dot{y}_o). Se si cerca una soluzione nella forma

$z \propto e^{-\Omega\tau}$ si trova l'equazione di secondo grado a coefficienti complessi:

$$\Omega^2 - (w + i\omega_B)\Omega + w(\gamma + i\omega_B) = 0 \quad (6.42)$$

$$\text{da cui: } \Omega_{1,2} = \frac{w + i\omega_B}{2} + \left[\left(\frac{w^2}{4} - \frac{\omega_B^2}{4} - w\gamma \right) - \frac{iw\omega_B}{2} \right]^{1/2} \quad (6.43)$$

Le due soluzioni $\Omega_{1,2}$ possono essere determinate tenendo conto della formula che fornisce le radici quadrate di un numero complesso in funzione delle sue parti reale ed immaginaria. Se A e B sono due numeri reali si ha:

$$[A + iB]^{1/2} = \pm \left[\sqrt{\frac{1}{2}(\sqrt{A^2 + B^2} + A)} + i \operatorname{sgn}(B) \sqrt{\frac{1}{2}(\sqrt{A^2 + B^2} - A)} \right] \quad (6.44)$$

da cui si ricava che le due frequenze $\Omega_{1,2}$ sono date da:

$$\Omega_1 = \frac{w + \delta_1}{2} + i \frac{\omega_B - \delta_2}{2} \stackrel{\text{def}}{=} \gamma^+ + i\Omega^- \quad (6.45a)$$

$$\Omega_2 = \frac{w - \delta_1}{2} + i \frac{\omega_B + \delta_2}{2} \stackrel{\text{def}}{=} \gamma^- + i\Omega^+ \quad (6.45b)$$

dove si sono definiti:

$$\frac{\delta_1}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sqrt{\left(\frac{w^2}{4} - \frac{\omega_B^2}{4} - w\gamma\right)^2 + \left(\frac{w\omega_B}{2}\right)^2} + \frac{w^2}{4} - \frac{\omega_B^2}{4} - w\gamma} \quad (6.46a)$$

$$\frac{\delta_2}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sqrt{\left(\frac{w^2}{4} - \frac{\omega_B^2}{4} - w\gamma\right)^2 + \left(\frac{w\omega_B}{2}\right)^2} - \frac{w^2}{4} + \frac{\omega_B^2}{4} + w\gamma} \quad (6.46b)$$

$$\gamma^\pm = w \pm \delta_1 \quad (6.46c)$$

$$\Omega^\pm = \omega_B \pm \delta_2 \quad (6.46d)$$

I parametri γ^\pm e Ω^\pm permettono di definire altri parametri Γ^\pm e ϕ^\pm , simili a quelli introdotti nel paragrafo sul rumore bianco, con cui è possibile semplificare notevolmente le formule:

$$\Gamma^+ = \sqrt{(\Omega^+)^2 + (\gamma - \gamma^+)^2}, \quad \cos \phi^+ = \frac{\Omega^+}{\Gamma^+}, \quad \sin \phi^+ = \frac{\gamma - \gamma^+}{\Gamma^+} \quad (6.47a)$$

$$\Gamma^- = \sqrt{(\Omega^-)^2 + (\gamma - \gamma^-)^2}, \quad \cos \phi^- = \frac{\Omega^-}{\Gamma^-}, \quad \sin \phi^- = \frac{\gamma - \gamma^-}{\Gamma^-} \quad (6.47b)$$

Con i nuovi parametri le soluzioni macroscopiche si scrivono nella forma:

$$\begin{aligned}
x_m(\tau) &= x_o + \frac{\dot{r}_o}{\gamma_B} \sin(\phi_o + \phi_B) \\
&+ \frac{\dot{r}_o}{\gamma_B(\delta_1 - \delta_2)} \left[\Gamma^+ e^{-\tau\Gamma^-} \cos(\tau\Omega^+ + \phi^+ - \phi_B - \phi_o) + \Gamma^- e^{-\tau\Gamma^+} \cos(\tau\Omega^- - \phi^- + \phi_B + \phi_o) \right]
\end{aligned} \tag{6.48a}$$

$$\begin{aligned}
y_m(\tau) &= y_o - \frac{\dot{r}_o}{\gamma_B} \cos(\phi_o + \phi_B) \\
&- \frac{\dot{r}_o}{\gamma_B(\delta_1 - \delta_2)} \left[\Gamma^+ e^{-\tau\Gamma^-} \sin(\tau\Omega^+ + \phi^+ - \phi_B - \phi_o) + \Gamma^- e^{-\tau\Gamma^+} \sin(\tau\Omega^- - \phi^- + \phi_B + \phi_o) \right]
\end{aligned} \tag{6.48b}$$

Si vede che, in analogia al caso in assenza di campo magnetico, i limiti asintotici per $\tau \rightarrow \infty$ sono gli stessi per il rumore bianco e per il rumore lorentziano. In particolare anche la distanza percorsa è ancora $\Delta r = \dot{r}_o/\gamma_B$.

La traiettoria che la particella segue avvicinandosi al punto asintotico è però diversa perché sono presenti delle oscillazioni smorzate.

Per evidenziarle si può calcolare la distanza $R(\tau)$ tra la posizione della particella al tempo τ e la posizione asintotica. Mentre nel caso di rumore bianco $R(\tau)$ descriveva, al variare di τ , una spirale esponenziale, equazione (6.36), si ha ora, ricordando che $\Omega^+ - \Omega^- = \delta_2$:

$$\begin{aligned}
R(\tau) &= \sqrt{[x_c(\tau) - x_c(\infty)]^2 + [y_c(\tau) - y_c(\infty)]^2} \\
&= \frac{\dot{r}_o}{\gamma_B(\delta_1 - \delta_2)} \sqrt{(\Gamma^+)^2 e^{-2\tau\Gamma^-} + (\Gamma^-)^2 e^{-2\tau\Gamma^+} + 2\Gamma^+\Gamma^- e^{-\tau(\Gamma^- + \Gamma^+)} \cos(\delta_2\tau + \phi)}
\end{aligned} \tag{6.49}$$

dove $\phi = \phi^+ - \phi^- + 2(\phi_B + \phi_o)$. Le oscillazioni sono caratterizzate da un tempo di decadimento $\tau \simeq 1/(\Gamma^- + \Gamma^+)$ e da una frequenza $\delta_2/2\pi$. Poiché si ha che $\delta_2 \rightarrow 0$, per $w \rightarrow \infty$, esse scompaiono nel limite di rumore bianco.

Lo stesso tipo di oscillazioni caratterizza l'andamento nel tempo di $\sigma(\tau)$.

Sopravvivendo per un tempo medio dell'ordine di γ^{-1} , queste oscillazioni dovrebbero essere direttamente osservabili.

Appendice A: Calcolo del funzionale di influenza

Si riprenda la formula del propagatore effettivo \mathcal{K}_e per la matrice densità ridotta della particella centrale:

$$\mathcal{K}_e(x_{1b}, x_{2b}, t_b | x_{1a}, x_{2a}, t_a) = \int_{x_{1a}}^{x_{1b}} \mathcal{D}x_1 \int_{x_{2a}}^{x_{2b}} \mathcal{D}x_2 \exp\left\{\frac{i}{\hbar}[S_o[x_1] - S_o[x_2]]\right\} \mathcal{F}[x_1, x_2] \quad (\text{A.1})$$

dove il funzionale di influenza \mathcal{F} è:

$$\begin{aligned} & \mathcal{F}[x_1, x_2] \\ & \int dq_b \int dq_{1a} dq_{2a} K^*(q_b, t_b | q_{2a}, t_a; [x_2]) K(q_b, t_b | q_{1a}, t_a; [x_1]) \varrho_q(q_{1a}, q_{2a}, x_{1a}, x_{2a}; \beta) \end{aligned} \quad (\text{A.2})$$

dove il propagatore dell'oscillatore armonico forzato $K(q_b, t_b | q_a, t_a; [f])$ è dato esplicitamente nella (2.21) mentre la matrice densità iniziale dell'oscillatore è data da $\varrho_q(q_{1a}, q_{2a}, x_{1a}, x_{2a}; \beta) = \varrho_\beta(q_{1a} - x_a, q_{2a} - x_a)$ con $x_a = (x_{1a} + x_{2a})/2$ e la forma della matrice $\varrho_\beta(q_1, q_2)$ è quella dell'oscillatore armonico data nella (2.8).

Passando alle variabili (il corrispondente jacobiano è unitario):

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad \xi = x_2 - x_1, \quad q_a = \frac{q_{1a} + q_{2a}}{2}, \quad \chi_a = q_{2a} - q_{1a} \quad (\text{A.3})$$

si ha che:

$$1) \int dq_{1a} dq_{2a} (\dots) = \int dq_a d\xi_a (\dots) \quad (\text{A.4a})$$

$$\begin{aligned} 2) \varrho_q(q_a - x_a, \chi_a; \beta) &= \varrho_\beta(q_{1a} - x_a, q_{2a} - x_a) = \\ &= \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar \coth(\beta\hbar\omega/2)}} \exp\left\{-\frac{m\omega}{\hbar} \left((q_a - x_a)^2 \text{th}\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) + \frac{\chi_a^2}{4} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \right)\right\} \end{aligned} \quad (\text{A.4b})$$

$$\begin{aligned} 3) & K^*(q_b, t_b | q_{2a}, t_a; [x_2]) K(q_b, t_b | q_{1a}, t_a; [x_1]) \\ &= \frac{m\omega}{2\pi\hbar \sin(\omega\tau)} \\ & \times \exp\left\{\frac{im\omega}{2\hbar \sin(\omega\tau)} [-2q_a \chi_a \cos(\omega\tau) + 2\chi_a(q_b - f[x]) - 2q_a g[\xi] - 2q_b l[\xi] + 2H[x, \xi]]\right\} \end{aligned} \quad (\text{A.4c})$$

dove i funzionali f , g ed H sono stati definiti nel seguente modo:

$$f[x] = \omega \int_{t_a}^{t_b} ds x(s) \sin[\omega(t_b - s)] g[x] = \omega \int_{t_a}^{t_b} ds x(s) \sin[\omega(s - t_a)] \quad (\text{A.5ab})$$

$$H[x, \xi] = \omega \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds [x(t)\xi(s) + x(s)\xi(t)] \sin[\omega(t_b - t)] \sin[\omega(s - t_a)] \quad (\text{A.5c})$$

Sostituendo i punti 1), 2) e 3) nella (A.2) si può eseguire l'integrazione su q_a e χ_a , con l'aiuto della formula:

$$\begin{aligned} & \int dx dy \exp[-Ax^2 - By^2 + 2Cxy + Dx + Ey] \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{AB - C^2}} \exp\left\{ \frac{AE^2 + 2CDE + BD^2}{4(AB - C^2)} \right\} \end{aligned} \quad (\text{A.6})$$

ottenendo per il funzionale di influenza la seguente espressione:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[x, \xi] &= F(\tau) \int dq_b \exp\left\{ -\frac{m\omega}{\hbar} \left[\frac{i}{\sin(\omega\tau)} (g[\xi] + f[\xi] \cos(\omega\tau)) q_b + \text{th}\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) (q'_b)^2 \right] \right\} \\ &\times \exp\left\{ -\frac{m\omega}{\hbar} \left[\frac{i(g[\xi]f[x] - H[x, \xi])}{\sin(\omega\tau)} + \frac{ix_a(g[\xi] \cos(\omega\tau) + f[\xi])}{\sin(\omega\tau)} + \frac{1}{4} f^2[\xi] \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \right] \right\} \end{aligned} \quad (\text{A.7})$$

dove $q'_b = q_b - f[x] - x_a \cos(\omega\tau)$ e $F(\tau)$ è dato da:

$$F(\tau) = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar \coth(\beta\hbar\omega/2)}} \quad (\text{A.8})$$

Definendo i nuovi funzionali con le seguenti relazioni:

$$g[\xi] + f[\xi] \cos(\omega\tau) \stackrel{\text{def}}{=} \sin(\omega\tau) h[\xi] = \sin(\omega\tau) \omega \int_{t_a}^{t_b} ds \xi(s) \cos[\omega(t_b - s)] \quad (\text{A.9a})$$

$$g[\xi] \cos(\omega\tau) + f[\xi] \stackrel{\text{def}}{=} \sin(\omega\tau) l[\xi] = \sin(\omega\tau) \omega \int_{t_a}^{t_b} ds \xi(s) \cos[\omega(s - t_a)] \quad (\text{A.9b})$$

e notando che:

$$g[\xi]f[x] - H[x, \xi] = \sin(\omega\tau) \omega^2 \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds \xi(t)x(s) \sin[\omega(t - s)] \quad (\text{A.9c})$$

si può facilmente eseguire l'ultima integrazione per ottenere infine:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[x, \xi] = \exp \left\{ -\frac{m\omega}{\hbar} \left(ix_a\omega \int_{t_a}^{t_b} dt \xi(t) \cos[\omega(t-t_a)] \right. \right. \\ \left. \left. + i\omega^2 \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds \xi(t)x(s) \sin[\omega(t-s)] \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{1}{2} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \omega^2 \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds \xi(t)\xi(s) \cos[\omega(t-s)] \right) \right\} \quad (\text{A.10}) \end{aligned}$$

Sostituendo l'espressione trovata nella (A.1), il propagatore effettivo risulta essere:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_e(x_b, \xi_b, t_b | x_a, \xi_a, t_a) = \int_{x_a}^{x_b} \mathcal{D}x \int_{\xi_a}^{\xi_b} \mathcal{D}\xi \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \left(-M\dot{x}\dot{\xi} + V(x + \xi/2) - V(x - \xi/2) \right. \right. \\ \left. \left. + m\omega^2[x(t) - x_a]\xi(t) \right. \right. \\ \left. \left. - M\omega^3 \int_{t_a}^t ds \xi(t)[x(s) - x_a] \sin[\omega(t-s)] \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{i}{2} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) m\omega^3 \int_{t_a}^t ds \xi(t)\xi(s) \cos[\omega(t-s)] \right) \right\} \quad (\text{A.11}) \end{aligned}$$

Ritornando alle variabili originali x_1 e x_2 si ottengono le formule (2.24) e (2.26) del propagatore effettivo.

Sommando i contributi di tutti gli oscillatori si ottiene:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_e(x_b, \xi_b, t_b | x_a, \xi_a, t_a) \\ = \int_{x_a}^{x_b} \mathcal{D}x \int_{\xi_a}^{\xi_b} \mathcal{D}\xi \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \left(-M\dot{x}\dot{\xi} + V(x + \xi/2) - V(x - \xi/2) \right. \right. \\ \left. \left. + k_e[x(t) - x_a]\xi(t) \right. \right. \\ \left. \left. - \int_{t_a}^t ds \xi(t)[x(s) - x_a]\alpha_1(t-s) \right. \right. \\ \left. \left. + i \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds \xi(t)\xi(s)\alpha_2(t-s) \right) \right\} \quad (\text{A.12}) \end{aligned}$$

Appendice B: Propagatore effettivo per particella libera

In questa appendice si calcola il propagatore della matrice densità della particella centrale per una particella libera in un ambiente dissipativo con rumore bianco o lorentziano.

Nel caso in cui $V = 0$ (particella libera) il propagatore effettivo \mathcal{K}_e è un funzionale quadratico delle traiettorie x e ξ :

$$\mathcal{K}_e(x_b, \xi_b, t_b | x_a, \xi_a, t_a) = \int_{x_a}^{x_b} \mathcal{D}x \int_{\xi_a}^{\xi_b} \mathcal{D}\xi \exp\left\{\frac{i}{\hbar} \mathcal{Y}[x, \xi]\right\} \quad (\text{B.1a})$$

con:

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}[x, \xi] = & \int_{x_a}^{x_b} \mathcal{D}x \int_{\xi_a}^{\xi_b} \mathcal{D}\xi \exp\left\{\frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \left(-M\dot{x}\dot{\xi} + m\omega^2[x(t) - x_a]\xi(t) \right. \right. \\ & \left. \left. - \int_{t_a}^t ds \xi(t)\alpha_1(t-s)[x(s) - x_a] + i \int_{t_a}^{t_b} dt \int_{t_a}^t ds \xi(t)\alpha_2(t-s)\xi(s)\right)\right\} \end{aligned} \quad (\text{B.1b})$$

e può essere calcolato secondo la formula:

$$\mathcal{K}_e(x_b, \xi_b, t_b | x_a, \xi_a, t_a) = F(\tau) \exp\left\{\frac{i}{\hbar} \mathcal{Y}_{cl}[x, \xi]\right\} \quad (\text{B.2})$$

dove $F(\tau)$ è un fattore che può essere determinato con condizioni di normalizzazione e $\mathcal{Y}_{cl}[x, \xi] = \mathcal{Y}[x_{cl}, \xi_{cl}]$ è il funzionale classico, calcolato con le traiettorie classiche definite dalle seguenti equazioni, ricavate ponendo $\delta\mathcal{Y}/\delta x(t) = 0$ e $\delta\mathcal{Y}/\delta \xi(t) = 0$:

$$\ddot{\xi}(t) + \gamma w \xi(t) + \gamma w^2 \int_t^{t_b} ds \xi(s) e^{-w(s-t)} = 0 \quad (\text{B.3a})$$

$$\ddot{x}(t) + \gamma w [x(t) - x_a] + \gamma w^2 \int_{t_a}^t ds [x(s) - x_a] e^{-w(s-t)} + i f_o(t) = 0 \quad (\text{B.3b})$$

dove:

$$f_o(t) = \int_{t_a}^{t_b} ds \alpha_R(|t-s|)\xi(s) \quad (\text{B.3c})$$

La funzione f_o rappresenta, per x , una forza esterna la cui forma è nota in linea di principio una volta che sia stata risolta l'equazione per $\xi(t)$. In pratica, poiché la funzione α_R non permette una integrazione esatta se non in particolari limiti, la

funzione f_o non si potrà in generale scrivere esplicitamente ma se ne potrà dedurre solo l'andamento asintotico ($t \rightarrow \infty$).

È comunque possibile trarre alcune considerazioni generali basate unicamente sul fatto che il contributo di f_o all'equazione per x è immaginario.

Come per ogni azione quadratica, è possibile semplificare il calcolo dell'azione classica con la seguente procedura.

Si sdoppi in due contributi uguali il termine cinetico $-M\dot{x}\dot{\xi} \rightarrow -\frac{1}{2}M\dot{x}\dot{\xi} - \frac{1}{2}M\dot{x}\dot{\xi}$, e si integri per parti il primo rispetto alla variabile $dx = \dot{x} dt$ e il secondo rispetto a $d\xi = \dot{\xi} dt$.

Facendo uso delle equazioni classiche del moto (B.3a, b) si ottiene:

$$\mathcal{Y}_{cl} = \frac{M}{2} [x_a \dot{\xi}_a + \dot{x}_a \xi_a - x_b \dot{\xi}_b - \dot{x}_b \xi_b] - \frac{x_a}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt \xi(t) \sum_n m\omega_n^2 \cos[\omega_n(t - t_a)] \quad (\text{B.4})$$

La funzione nell'integrale è proporzionale alla funzione di correlazione $u(t - s)$. Nel caso di rumore lorentziano, vedi la (1.29), $\sum_n m\omega_n^2 \cos(\omega_n \tau) = M\gamma w e^{-w\tau}$. Sostituendo questa espressione nell'integrale e sostituendo anche la $\xi(t)$ con l'espressione che si ricava dalla sua equazione del moto in funzione di $\dot{\xi}$ e $\ddot{\xi}$, dopo aver integrato per parti il termine con $\ddot{\xi}(t)$ si ottiene:

$$\mathcal{Y}_{cl} = \frac{M}{2} [-(x_b - x_a)\dot{\xi}_b + \dot{x}_a \xi_a - \dot{x}_b \xi_b] \quad (\text{B.5})$$

Questa espressione, oltre ad essere invariante per traslazioni, è utile perché non coinvolgendo alcun integrale sulle funzioni α_1 e α_2 permette, senza alcuno dei rischi menzionati più sopra, di passare al limite del rumore bianco semplicemente usando, per \dot{x}_a , \dot{x}_b e $\dot{\xi}_b$, i valori calcolati dalla corrispondente equazione classica.

Si vede inoltre che se si è interessati a calcolare soltanto la densità di probabilità $p(x_b, t_b) = \varrho(x_b, \xi_b = 0, t_b)$, è sufficiente calcolare le due velocità \dot{x}_a e $\dot{\xi}_b$.

Poiché il limite di rumore bianco si può sempre ottenere alla fine ponendo $\gamma/w \rightarrow \infty$, si studierà direttamente il caso con rumore lorentziano.

Per risolvere le equazioni del moto si introducano i seguenti funzionali:

$$f_1(t) = \gamma w^2 \int_{t_a}^t ds [x(s) - x_a] e^{-w(t-s)}, \quad f_2(t) = \gamma w^2 \int_t^{t_b} ds \xi(s) e^{-w(s-t)} \quad (\text{B.6})$$

con i quali le equazioni del moto (B.3a, b) si riscrivono come:

$$\ddot{\xi}(t) + \gamma w \xi(t) - f_2(t) = 0 \quad (\text{B.7a})$$

$$\ddot{x}(t) + \gamma w [x(t) - x_a] - f_1(t) + i f_o(t) = 0 \quad (\text{B.7b})$$

Derivando f_1 ed f_2 rispetto al tempo, si ottiene che $\dot{f}_1(t) = \gamma w^2[x(t) - x_a] - w f_1(t)$ e $\dot{f}_2(t) = -\gamma w^2 \xi(t) + w f_2(t)$, da cui si possono ricavare f_1 ed f_2 e risostituirle nelle (B.7a, b). Integrando nel tempo da t_a a t e da t a t_b rispettivamente le equazioni così ottenuta per $x(t)$ e per $\xi(t)$ si ottiene:

$$f_1(t) = -w[\dot{x}(t) - \dot{x}_a] - iw \int_{t_a}^t ds f_o(s) \quad (\text{B.8a})$$

$$f_2(t) = w[\dot{\xi}(t) - \dot{\xi}_b] \quad (\text{B.8b})$$

dove $\dot{x}_a = \dot{x}(t_a)$ e $\dot{\xi}_b = \dot{\xi}(t_b)$, che risostituite nelle (B.7a, b) forniscono l'equazione di un oscillatore armonico smorzato (forzato) per la variabile x e l'equazione di un oscillatore antismorzato per la variabile ξ :

$$\ddot{\xi}(t) - w[\dot{\xi}(t) - \dot{\xi}_b] + \gamma w \xi(t) = 0 \quad (\text{B.9a})$$

$$\ddot{x}(t) + w[\dot{x}(t) - \dot{x}_a] + \gamma w[x(t) - x_a] = -i\varphi_o(t) \quad (\text{B.9b})$$

dove:

$$\varphi_o(t) = f_o(t) + w \int_{t_a}^t ds f_o(s) \quad (\text{B.9c})$$

Risolvendo queste equazioni ed esprimendo le soluzioni $x(t)$ e $\xi(t)$ come funzione dei valori ai punti estremi della traiettoria, x_a , x_b e ξ_a , ξ_b rispettivamente, si può ricavare che:

$$\dot{\xi}_b = \alpha \xi_a + \alpha' \xi_b \quad (\text{B.10a})$$

$$\dot{x}_a = -\alpha(x_b - x_a) + i\varepsilon \xi_a + i\varepsilon' \xi_b \quad (\text{B.10b})$$

$$\text{con: } \alpha = -\frac{\gamma}{\Delta(\tau)} \quad (\text{B.10c})$$

dove la funzione $\Delta(\tau)$ è quella che compare nella soluzione macroscopica (1.39) di una particella in un ambiente con rumore lorentziano. La costante ε è più facilmente espressa così:

$$\xi(t) \stackrel{\text{def}}{=} C_a(t)\xi_a + C_b(t_b)\xi_b \quad (\text{B.11a})$$

$$f_a(t) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{t_a}^{t_b} ds C_a(s) \alpha_R(|t-s|) \quad (\text{B.11b})$$

$$\varepsilon(\tau) = \int_{t_a}^{t_b} dt \exp\left[-\frac{w}{2}(t-t_a)\right] \frac{\text{sh}[\delta(t_b-t)]}{\text{sh}(\delta\tau)} f_a(t) \quad (\text{B.11c})$$

come si può verificare risolvendo direttamente le (B.9a, b, c).

In vista del calcolo della densità di probabilità (che si ottiene ponendo $\xi_b = 0$),

utilizzando le (B.10a, b) nella (B.5) si ottiene infine:

$$\mathcal{K}_e(x_b, 0, t_b | x_a, \xi_a, t_a) = F(\tau) \exp\left(-\frac{iM\alpha}{\hbar}(x_b - x_a)\xi_a - \frac{M\varepsilon}{\hbar}\xi_a^2\right) \quad (\text{B.12})$$

Appendice C: Funzionale di probabilità per processi gaussiani

Si supponga che un processo stocastico $\phi(t)$ sia caratterizzato dalle seguenti proprietà statistiche:

$$\langle \phi(t) \rangle = 0 \quad (\text{C.1a})$$

$$\langle \phi(t)\phi(s) \rangle = \mathcal{C} \delta(t - s) \quad (\text{C.1b})$$

dove \mathcal{C} è una costante positiva, simile a quelle della forza stocastica dell'equazione di Langevin. Si vuole trovare il corrispondente funzionale di probabilità $P[\phi]$, cioè quel funzionale tale che le (C.1a) e (C.1b) si possano trovare effettuando una media sull'ensemble delle possibili forme della funzione $\phi(t)$:

$$\langle \phi(t) \rangle = \int \mathcal{D}\phi P[\phi] \phi(t) = 0 \quad (\text{C.2a})$$

$$\langle \phi(t)\phi(s) \rangle = \int \mathcal{D}\phi P[\phi] \phi(t)\phi(s) = \mathcal{C} \delta(t - s) \quad (\text{C.2b})$$

Il funzionale che si cerca è di tipo gaussiano ed esattamente esso è dato da:

$$P[\phi] = \exp\left\{-\frac{1}{2\mathcal{C}} \int dt \phi^2(t)\right\} \quad (\text{C.3})$$

Per dimostrarlo è utile il funzionale generatore $\mathfrak{P}[k]$ così definito:

$$\begin{aligned} \mathfrak{P}[k] &= \int \mathcal{D}\phi P[\phi] \exp\left\{\int dt k(t)\phi(t)\right\} \\ &= \int \mathcal{D}\phi \exp\left\{-\frac{1}{2\mathcal{C}} \int dt \phi^2(t) + \int dt k(t)\phi(t)\right\} \stackrel{\text{def}}{=} \int \mathcal{D}f \exp(S[\phi, k]) \end{aligned} \quad (\text{C.4})$$

che, come è facile verificare, fornisce valore medio e correlazione attraverso le formule:

$$\langle \phi(t) \rangle = \int \mathcal{D}\phi P[\phi] \phi(t) = \left. \frac{\delta \mathfrak{P}[k]}{\delta k(t)} \right|_{k(t)=0} \quad (\text{C.5a})$$

$$\langle \phi(t)\phi(s) \rangle = \int \mathcal{D}\phi P[\phi] \phi(t)\phi(s) = \left. \frac{\delta^2 \mathfrak{P}[k]}{\delta k(t) \delta k(s)} \right|_{k(t)=0} \quad (\text{C.5b})$$

Poiché il funzionale S definito nella equazione (4.12) è quadratico in ϕ , il funzionale generatore si può calcolare esattamente come $\mathfrak{P}[k] \propto \exp(S_d)$ dove $S_d =$

$S[\phi_{cl}, k]$ è il funzionale classico [35]. Esso è il funzionale S calcolato per $\phi = \phi_{cl}(t)$, dove $\phi_{cl}(t)$ è definita dalla equazione ottenuta per variazione di $S[\phi, k]$ rispetto a ϕ : $\delta S = 0$. La condizione, dalla (4.12), fornisce:

$$\delta S[\phi] = \delta \left\{ -\frac{1}{2\mathcal{C}} \int dt \phi^2(t) + \int dt k(t)\phi(t) \right\} = \int dt \delta\phi(t) \left\{ -\frac{\phi(t)}{\mathcal{C}} + k(t) \right\} \quad (\text{C.6})$$

da cui si ottiene $\phi_{cl}(t) = \mathcal{C} k(t)$. Insieme alla condizione di normalizzazione $\langle 1 \rangle = 1$, si ottiene facilmente:

$$\mathfrak{P}[k] = \exp \left\{ \frac{\mathcal{C}}{2} \int dt k^2(t) \right\} \quad (\text{C.7})$$

Facendo uso delle (C.5a, b) si ricavano facilmente le (C.2a, b).

Cosa cambia se il valore medio non è nullo ma è una certa funzione $f_o(t)$?

In questo caso si può porre il processo stocastico uguale a $f(t) = f_o(t) + \phi(t)$, dove $\phi(t)$ è un termine stocastico che soddisfa tutte le relazioni date sopra. Sostituendovi $\phi(t) = f(t) - f_o(t)$ si possono ricavare le proprietà statistiche di $f(t)$:

$$\langle f(t) \rangle = f_o(t) \quad (\text{C.8a})$$

$$\langle [f(t) - f_o(t)][f(s) - f_o(s)] \rangle = \mathcal{C} \delta(t - s) \quad (\text{C.8b})$$

nonché il suo funzionale di probabilità:

$$P[f] = \exp \left\{ -\frac{1}{2\mathcal{C}} \int dt [f(t) - f_o(t)]^2 \right\} \quad (\text{C.9})$$

Bibliografia

Articoli sul moto browniano quantistico

- [1] I.R. Senitzky: *Physical Review* **119**, 670 (1960).
- [2] R.E. Turner: *Physica* **26**, 269 (1960).
- [3] R.R. Rubin: *Journal of Mathematical Physics* **1**, 309 (1960).
- [4] W.H. Wells: *Annals of Physics* **12**, 1 (1961).
- [5] I.R. Senitzky: *Physical Review* **124**, 642 (1961).
- [6] R.R. Rubin: *Journal of Mathematical Physics* **2**, 373 (1961).
- [7] D.K.C. MacDonald: *Physica* **28**, 409 (1962).
- [8] S. Takeno, J. Hori: *Suppl. Progr. Theoretical Physics* **23**, 177 (1962).
- [9] R.P. Feynman, F.L. Vernon: *Annals of Physics* **24**, 118 (1963).
- [10] P. Mazur, E. Braun: *Physica* **30**, 1973 (1964).
- [11] G.W. Ford, M. Kac, P. Mazur: *Journal of Mathematical Physics* **6**, 504 (1965).
- [12] P. Ullersma: *Physica* **32**, 27 (1966).
- [13] H. Dekker: *Physics Reports* **80**(1), 1 (1981).
- [14] A.O. Caldeira, A.J. Leggett: *Physica* **121 A**, 587 (1983).
- [15] K. Lindenberg, B. West: *Physical Review A* **30**, 568 (1984).
- [16] H. Grabert, U. Weiss, P. Talkner: *Zeitschrift für Physik B* **55**, 87 (1984).
- [17] V. Hakim, V. Ambegaokar: *Physical Review A* **32**, 423 (1985).
- [18] G.W. Ford, M. Kac: *Journal of Statistical Physics* **46**, 803 (1987).
- [19] W. Eckhardt: *Physica* **141A**, 81 (1987).
- [20] P. Schramm, H. Grabert: *Journal of Statistical Physics* **49**, 767 (1987).
- [21] H. Grabert, P. Schramm, G.L. Ingold: *Physics Reports* **168**(3), 115 (1988).

[22] C.M. Smith, A.O. Caldeira: *Physical Review A* **41**, 3103 (1990).

Articoli sul moto browniano classico

[23] H. Mori: *Progr. Theor. Phys.*, Japan, **33**, 423 (1965).

[24] R. Kubo: *Reports on Progress in Physics* **29**, 255 (1966).

Testi generali

[25] L.D. Landau, E.M. Lifshits: § 52, Vol. 2, *Teoria dei Campi*, Editori Riuniti, 1981.

[26] *ibidem* § 16.

[27] L.D. Landau, E.M. Lifshits: § 14, Vol. 3, *Meccanica Quantistica*, Editori Riuniti, 1982.

[28] L.D. Landau, E.M. Lifshits: § 2, Vol. 4, *Teoria Quantistica Relativistica*, Editori Riuniti, 1978.

[29] L.D. Landau, E.M. Lifshits: § 44, Vol. 5, *Fisica Statistica*, Editori Riuniti, 1978.

[30] *ibidem* § 30.

[31] L.D. Landau, E.M. Lifshits: § 12, Vol. 10, *Fisica Cinetica*, Editori Riuniti, 1984.

[32] *ibidem* § 3.

[33] R.P. Feynman, A.R. Hibbs: §§ 12-8/9, *Quantum Mechanics and Path Integrals*, McGraw-Hill, 1965.

[34] *ibidem* § 3-1.

[35] *ibidem* § 3-5.

[36] *ibidem* § 3-6.

[37] *ibidem* § 3-7.

[38] *ibidem* § 10-2.

[39] *ibidem* § 10.

- [40] *ibidem* § 12-4.
- [41] *Enciclopedia del Novecento*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1984, alla voce: “Stocastica”.
- [42] N.G. van Kampen: § VIII-8, *Stochastic Processes in Physics and Chemistry*, North-Holland.
- [43] *ibidem* § V-8.
- [44] *ibidem* § V.
- [45] R.P. Feynman: § 2, *Statistical Mechanics*, W.A. Benjamin, 1972.
- [46] H. Risken: *The Fokker-Planck Equation*, Springer-Verlag, 1984.
- [47] M. Toda, R. Kubo, V. Saito: *Statistical Physics*, Vol. II, Springer, 1983.
- [48] P.W. Atkins: § 27.3, *Physical Chemistry*, Oxford University Press, 1986.
- [49] *ibidem* Table (27.4).
- [50] *ibidem* § 27.2.
- [51] H. Goldstein: § 1-5, *Meccanica Classica*, Zanichelli, Bologna, 1971.
- [52] M. Jammer: *The Philosophy of Quantum Mechanics*, John Wiley & Sons, 1974.
- [53] Si veda R.P. Feynman in: J. Schwinger ed., *Quantum Electrodynamics*, Dover, 1958.
- [54] L.I. Schiff: § 13, *Quantum Mechanics*, McGraw-Hill, Third Edition, 1968.
- [55] *ibidem* § 40.
- [56] C. Kittel: § 6, *Introduzione alla fisica dello stato solido*, Boringhieri, 1971.

Altri articoli

- [57] G. Jona-Lasinio, P. Claverie: *Progress of Theoretical Physics Supplement* No. 86, 54 (1986).
- [58] E. Schrödinger: *Naturwiss.*, **14**, 664 (1926).

Pubblicazioni collegate alla tesi

I seguenti articoli sono stati pubblicati successivamente alla discussione della tesi e sono direttamente basati sul lavoro in essa presentato:

1. M. Patriarca, *Statistical correlations in the oscillator model of quantum dissipative systems*, *Il Nuovo Cimento B* **111**, 61 (1996).
[doi:10.1007/BF02726201](https://doi.org/10.1007/BF02726201) [arXiv:1801.02429](https://arxiv.org/abs/1801.02429)
2. F. Illuminati, M. Patriarca, P. Sodano, *Quantum dissipation in non-homogeneous environments*, in: *Fluctuation Phenomena: Disorder and Nonlinearity*, A.R. Bishop, S. Jimenez, L. Vazquez (eds.), World Scientific, Singapore (1995), p. 53.
[doi:10.1142/9789814503877_0012](https://doi.org/10.1142/9789814503877_0012)
3. F. Illuminati, M. Patriarca, P. Sodano, *Classical and quantum dissipation in nonhomogeneous environments*, *Physica A* **211**, 449 (1994).
[doi:10.1016/0378-4371\(94\)00171-5](https://doi.org/10.1016/0378-4371(94)00171-5) [arXiv:hep-th/9406024](https://arxiv.org/abs/hep-th/9406024)

Per un elenco aggiornato delle pubblicazioni dell'autore:

1. [ORCID](#)
2. [Google Scholar profile](#)